

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

UNTILA DUMITRU

PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI
EDUCAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Program de master – Management

Teză de master

Șef departament:	_____	Boris COREȚCHI Dr., conf. univ.
Conducător științific:	_____	Boris COREȚCHI Dr., conf. univ.
Autorul:	_____	Dumitru UNTILA Dr. în șt. fizice

CHIȘINĂU, 2025

CUPRINS

ADNOTARE	3
LISTA ABREVIERILOR.....	5
INTRODUCERE	6
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ȘI METODICE PRIVIND MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL	11
1.1. Esența și unele caracteristici ale managementului educațional	11
1.2. Tehnici și metodici utilizate în managementul educațional	16f
1.3. Structura și descrierea generală a sistemului de învățământ din Republica Moldova. Analiza comparativă generală cu unele sisteme de învățământ din UE, SUA, Japonia și China	30
CAPITOLUL II. ANALIZA MANAGEMENTULUI ȘI A SISTEMULUI EDUCAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA	35
2.1. Caracteristici ale managementului educațional din Republica Moldova	35
2.2. Structura, misiunea, viziunea și valorile MEC al Republicii Moldova.....	40
2.3. Probleme/impact/interpretări ale managementului MEC al RM.....	43
2.4. Alinierea sistemului de învățământ din Republica Moldova la standardele UE din perspectiva integrării RM în UE.....	47
2.5. Metodologia cercetării managementului educațional din Republica Moldova	50
CAPITOLUL III. ANALIZA, CARACTERIZAREA STATISTICĂ ȘI ECONOMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA	55
3.1. Analiza SWOT a sistemului de învățământ din Republica Moldova.....	55
3.2. Analiza PESTL a sistemului de învățământ din Republica Moldova	57
3.3. Caracteristica și analiza statistică a sistemului de învățământ din Republica Moldova.....	59
3.3.1. Evoluția numărului instituțiilor de învățământ	60
3.3.2. Evoluția populației școlare.....	63
3.3.3. Evoluția numărului cadrelor didactice pe tipuri de instituții de învățământ.....	68
3.3.4. Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de învățământ.....	73
3.3.5. Corelația dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice.....	77
3.3.6. Corelația dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de învățământ	81
3.4. Caracteristica și analiza economică a sistemului educațional din Republica Moldova	85
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI	94
ANEXE	96
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII	104
BIBLIOGRAFIE	105

ADNOTARE

UNTILA Dumitru: „PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA”, teză de master în științe economice, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 2025.

Structura tezei: adnotare (în limbile română și engleză), introducere, trei capitole de bază, concluzii și recomandări, bibliografie cu 56 de titluri, 7 anexe și 90 de pagini de text de bază.

Cuvinte-cheie: educație; management educațional; sistem de învățământ; analiză statistică; analiză economică; politici educaționale; resurse umane; caracterizare instituțională.

Domeniul general de studii: 041 Științe economice.

Domeniul de formare profesională: 0413 Business și administrare.

Scopul lucrării constă în analiza particularităților managementului educațional din Republica Moldova și evaluarea sistemului de învățământ printr-o abordare statistică și economică integrată, în vederea formulării unor concluzii și recomandări aplicabile pentru eficientizarea politicilor educaționale.

Semnificația teoretică constă în aprofundarea fundamentelor conceptuale ale managementului educațional, prin clarificarea noțiunilor de educație, management și leadership educațional în contextul transformărilor sistemului de învățământ din Republica Moldova. Lucrarea valorifică teoriile contemporane privind guvernanta educațională, integrarea metodelor moderne de conducere și evaluare, precum și aplicarea tehnicilor manageriale internaționale în realitățile educaționale autohtone. Prin sinteza cadrului teoretic și metodologic, și corelarea acestuia cu politicile educaționale naționale, cercetarea contribuie la dezvoltarea unei perspective integrate asupra conducerii eficiente în sistemul educațional.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în realizarea unei caracterizări detaliate a sistemului de învățământ din Republica Moldova prin analiza statistică a instituțiilor, populației școlare și cadrelor didactice, precum și prin evaluarea economică a cheltuielilor bugetare și a nivelului de salarizare. Teza oferă o imagine clară asupra disfuncționalităților și tendințelor sistemului, formulând propuneri bine fundamentate pentru optimizarea rețelei instituționale, profesionalizarea resurselor umane și susținerea financiară a educației. Concluziile sunt sprijinite de date oficiale și corelații statistico-economice, reprezentând un suport util pentru decidenții din domeniul educației și administrației publice.

ANNOTATION

UNTILA Dumitru: „ THE PARTICULARITIES OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA”, master's thesis in economic sciences, Moldova State University, Chisinau, 2024

Structure of the thesis: annotation (in Romanian and English), introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 56 titles, 7 appendices and 90 pages of main text.

Keywords: education; educational management; education system; statistical analysis; economic analysis; educational policies; human resources; institutional characterization.

General field of study: 041 Economic Sciences.

Field of professional training: 0413 Business and administration.

The aim of the thesis is to analyze the particularities of educational management in the Republic of Moldova and to evaluate the education system through an integrated statistical and economic approach, with the purpose of formulating applicable conclusions and recommendations to improve educational policies.

The theoretical value of the thesis. The theoretical significance lies in the in-depth exploration of the conceptual foundations of educational management, through the clarification of notions such as education, management, and educational leadership in the context of transformations within the Moldovan education system. The thesis capitalizes on contemporary theories of educational governance, the integration of modern leadership and evaluation methods, as well as the adaptation of international managerial techniques to local educational realities. By synthesizing the theoretical and methodological framework and correlating it with national education policies, the research contributes to the development of an integrated perspective on effective leadership in the education sector.

The practical value of the research consists in a detailed characterization of the education system in the Republic of Moldova through statistical analysis of institutions, student population, and teaching staff, as well as economic evaluation of budgetary expenditures and salary levels. The thesis provides a clear picture of systemic dysfunctions and trends, offering well-founded proposals for optimizing the institutional network, professionalizing human resources, and strengthening the financial support for education. The conclusions are supported by official data and statistical-economic correlations, representing a useful tool for decision-makers in education and public administration.

LISTA ABREVIERILOR

AP - Administrație publică

BNS - Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova

BPN - Bugetul Public Național

ET - Educație Timpurie

Înv. - Învățământ

MEC - Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova

PSG - Instituții de învățământ primar și secundar general

PTPs - Instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar

PTS - Instituții de învățământ profesional tehnic secundar

SAS - Sănătate și asistență socială

SP - Instituții de învățământ superior

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Sistemul educațional reprezintă una dintre cele mai importante pârghii de dezvoltare a unei societăți moderne. În Republica Moldova, transformările sociale, economice și demografice din ultimele două decenii au generat multiple provocări în sectorul educațional, accentuând necesitatea unui management eficient și a unei adaptări continue la cerințele contemporane. În contextul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, educația trebuie nu doar să asigure formarea capitalului uman, ci și să devină un factor strategic în integrarea europeană și dezvoltarea durabilă.

Importanța temei rezidă în nevoia stringentă de a înțelege, analiza și propune soluții eficiente pentru modernizarea sistemului de învățământ, prin prisma managementului educațional. Tendințele negative precum declinul demografic, migrația, subfinanțarea, fluctuația cadrelor didactice și disparitățile urban–rural afectează direct calitatea educației, cerând intervenții strategice bine fundamentate.

Actualitatea temei este susținută în mod deosebit de rezultatele analizelor efectuate în Capitolul III al lucrării, care reflectă în mod obiectiv dinamica sistemului de învățământ din Republica Moldova. Prin instrumente statistice și economice, au fost identificate modificări structurale semnificative, precum scăderea accentuată a populației școlare în perioada 2004–2023, diminuarea numărului instituțiilor de învățământ (în special în mediul rural), precum și un raport tot mai tensionat între personalul didactic disponibil și necesitățile reale ale sistemului. Totodată, analiza cheltuielilor planificate și executate pentru educație a evidențiat faptul a avut loc o scădere treptată a ponderii educației în bugetul public național. Deși s-au realizat creșteri nominale ale salariilor cadrelor didactice, diferențele persistente față de alte domenii bugetare indică un nivel insuficient de motivare profesională, cu efecte negative asupra atractivității carierei didactice.

Corelațiile dintre numărul de elevi, profesori și instituții, analizate în detaliu în subcapitolele dedicate, evidențiază dezechilibre funcționale și necesitatea reconfigurării strategice a rețelei educaționale. Aceste constatări, susținute de diagrame și interpretări riguroase, demonstrează relevanța imediată a cercetării și necesitatea unei abordări manageriale coerente și bine fundamentate științific.

Prin urmare, tema investigată este nu doar actuală, ci și esențială în procesul de regândire a politicilor educaționale și a arhitecturii sistemului de învățământ din Republica Moldova.

Gradul de studiere a temei. În ultimii ani, numeroase studii au vizat aspectele teoretice ale managementului educațional și reformele educaționale în context internațional. Totodată,

cercetările aplicate asupra realităților sistemului educațional din Republica Moldova sunt relativ limitate, mai ales în ceea ce privește analiza integrată statistică și economică a acestuia. Lucrarea de față completează acest gol printr-o cercetare complexă, bazată pe date oficiale recente și analize multi-dimensionale.

Scopul tezei constă în analiza particularităților managementului educațional din Republica Moldova și evaluarea sistemului de învățământ printr-o abordare statistică și economică, în vederea identificării problemelor din sistem, urmată de formularea unor concluzii și recomandări relevante pentru politici educaționale sustenabile.

Obiectivele tezei rezidă din scopul propus și sunt următoarele:

- Fundamentarea teoretică și metodologică a conceptului de management educațional și evidențierea particularităților sale în contextul Republicii Moldova;
- Descrierea structurii și organizării sistemului de învățământ din Republica Moldova, în corelație cu cadrul legislativ și documentele de politici educaționale;
- Aplicarea metodelor de analiză strategică (SWOT și PESTL) pentru evaluarea contextului intern și extern al sistemului educațional;
- Caracterizarea statistică a educației: instituții, populație școlară, cadre didactice;
- Corelarea evoluției populației școlare, a rețelei instituționale și a resurselor umane cu procesele demografice și economice actuale.
- Evaluarea dimensiunii economice: cheltuieli, salarizare, raporturi instituționale;
- Identificarea problemelor și oportunităților în managementul educațional;
- Formularea de concluzii și recomandări relevante și aplicabile;

Suportul metodologic al cercetării include metode cantitative și calitative: analiza statistică descriptivă și comparativă, analiza economică a indicatorilor financiari, analiza grafică și tabelară, analiza SWOT și PESTL, precum și interpretări calitative pe baza politicilor publice și a documentelor strategice.

Noutatea științifică și valoarea aplicativă a cercetării constau în integrarea unei perspective manageriale cu o analiză statistică și economică aprofundată a sistemului de învățământ din Republica Moldova. Lucrarea oferă o imagine comprehensivă și coerentă a principalelor tendințe, disfuncționalități și transformări structurale care afectează funcționarea sistemului educațional. Prin utilizarea combinată a metodelor de analiză strategică (SWOT și PESTL), a indicatorilor cantitativi și a corelațiilor dintre variabile cheie (instituții, populație școlară, cadre didactice, cheltuieli), cercetarea contribuie la identificarea dezechilibrelor critice din sistem. Valoarea aplicativă se concretizează în formularea de recomandări realiste, bine

fundamentate, cu potențial de a sprijini procesul decizional la nivel de politici publice și management instituțional în educație.

Volumul și structura tezei. Teza este constituită din: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie, anexe, declarație privind asumarea răspunderii.

În **Introducere** se argumentează actualitatea și importanța problemei abordate, scopul și obiectivele, metodologia cercetării științifice, noutatea științifică a rezultatelor obținute, soluția problemei studiate, importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor și sumarul capitolelor tezei.

Capitolul I. „Aspecte teoretice și metodice privind managementul educațional”, fundamentează teoretic și conceptual tema lucrării, oferind o privire generală asupra noțiunilor-cheie și a cadrului metodologic specific managementului educațional. În prima parte, este analizat conceptul de educație din perspectivă clasică și modernă, fiind evidențiat rolul esențial al acesteia în dezvoltarea capitalului uman și în progresul social. Evoluția istorică a conceptului este prezentată succint, de la idealul formativ din Antichitate la abordările actuale, centrate pe competențe și incluziune. În continuare, este abordat conceptul de management, descris ca un proces de coordonare a resurselor în vederea realizării eficiente a obiectivelor instituționale. În context educațional, managementul capătă o dimensiune specifică, vizând nu doar organizarea operațională, ci și generarea unei culturi instituționale orientate spre calitate, inovare și leadership. Este evidențiată astfel necesitatea profesionalizării activităților de conducere în educație.

Un accent important este pus pe descrierea tehnicilor și metodicilor moderne utilizate în managementul educațional, atât în plan internațional, cât și în contextul Republicii Moldova. Sunt tratate detaliat aspecte precum: planificarea strategică, managementul proiectelor educaționale, evaluarea și asigurarea calității, leadershipul educațional, managementul resurselor umane, integrarea tehnologiilor digitale în educație și managementul schimbării. Fiecare tehnică este analizată din perspectiva aplicabilității practice în instituțiile de învățământ, cu exemple concrete din sistemul național. Un alt subcapitol este dedicat rolului managerului educațional, abordat atât din punct de vedere strategic, cât și operațional. Se conturează un profil ideal de lider educațional, caracterizat prin viziune, abilități de comunicare, capacitatea de luare a deciziilor pe bază de date, promovarea schimbării și motivarea echipei. Se accentuează importanța formării continue în managementul educațional și consolidarea competențelor de leadership în rândul directorilor de instituții.

Prin conținutul său, acest capitol oferă un suport teoretic solid pentru etapele aplicative ale lucrării. Corelând fundamentele conceptuale cu realitățile din Republica Moldova, el asigură

un cadru coerent de referință pentru analiza și interpretarea sistemului de învățământ din perspectivă managerială.

Capitolul II. „Analiza managementului și a sistemului educațional din Republica Moldova” conține analiza structurii, organizarea și reglementarea sistemului educațional din Republica Moldova, cu accent pe instituțiile-cheie, politicile educaționale și cadrul normativ. Obiectivul principal constă în oferirea unei imagini de ansamblu asupra modului în care este administrat și funcționează învățământul național în contextul actual.

Prima parte este dedicată prezentării structurii sistemului de învățământ, conform clasificării ISCED și prevederilor Codului Educației. Se analizează nivelurile educaționale – de la educația timpurie până la învățământul superior – în termeni de durată, obiective și tipuri instituționale. Se remarcă faptul că, deși modelul general urmează direcțiile europene, sistemul educațional moldovenesc păstrează trăsături specifice, influențate de factori istorici, demografici și socio-economici.

Ulterior, capitolul detaliază organizarea instituțională a sistemului, evidențiind rolul Ministerului Educației și Cercetării în coordonarea, reglementarea și monitorizarea politicilor educaționale. Sunt prezentate atribuțiile ministerului, structura sa internă, precum și colaborările cu alte instituții guvernamentale, parteneri internaționali și organizații ale societății civile. Este subliniată importanța consolidării capacităților administrative pentru a asigura eficiența implementării strategiilor în domeniu.

Un element central al capitolului îl constituie analiza documentelor strategice care conturează direcțiile de dezvoltare ale sistemului educațional. Strategia „Educația 2030” și planurile sectoriale asociate definesc obiective precum creșterea calității, echității și eficienței educației, integrarea tehnologiilor moderne, consolidarea resursei umane și adaptarea conținuturilor curriculare la cerințele societății și economiei.

Capitolul III. „Analiza, caracterizarea statistică și economică a sistemului de învățământ din Republica Moldova” oferă o imagine amplă și fundamentată a dinamicii, tendințelor și relațiilor structurale din sistemul educațional național, prin prisma unor instrumente de analiză calitativă și cantitativă. Acesta debutează cu o *analiză SWOT*, care identifică punctele tari (cadrul legal modernizat, digitalizarea și susținerea internațională), punctele slabe (lipsa personalului calificat, infrastructura inegală), oportunitățile (sprijinul partenerilor internaționali) și amenințările (scăderea demografică, migrația). Acest exercițiu oferă o bază solidă pentru înțelegerea contextului actual al învățământului din Republica Moldova. În continuare, *analiza PESTL* explorează factorii politici, economici, sociali, tehnologici, legislativi și de mediu care influențează funcționarea sistemului educațional. Sunt

evidențiate presiunile asupra finanțării educației, migrația forței de muncă, decalajele digitale, dar și eforturile recente de reformare, inclusiv integrarea în spațiul european al educației.

După aceasta urmează *Caracterizarea statistică*, care aduce în prim-plan analiza evoluției numărului instituțiilor de învățământ, populației școlare și cadrelor didactice pe parcursul a două decenii. Se observă o scădere generală a numărului instituțiilor ceea ce reflectă scăderea demografică și migrația. Totodată, populația școlară a înregistrat o diminuare de aproximativ 22%, în special în învățământul primar și secundar, iar efectivele cadrelor didactice s-au redus mai lent, reflectând o ușoară îmbătrânire a corpului profesoral. Se abordează și corelațiile dintre populația școlară și instituțiile de învățământ, precum și între elevi și profesori. Acestea arată o creștere a numărului mediu de elevi per instituție și o relativă stabilitate a raportului elev/profesor, indicând tendințe de eficientizare, dar și posibile riscuri de suprasolicitare în anumite zone.

Secțiunea economică a capitolului pune accentul pe evoluția cheltuielilor publice pentru educație, evidențiind discrepanțele dintre bugetele planificate și cele executate, dar și asupra ponderii educației în bugetul public național. Deși există un efort susținut de finanțare, resursele rămân limitate raportat la necesitățile reale ale sistemului.

În paralel, este analizată dinamica salariului mediu în educație, comparativ cu media pe economie și alte sectoare publice precum administrația publică și sănătatea. Se constată o îmbunătățire relativă a salarizării cadrelor didactice, însă diferențele rămân semnificative, mai ales față de administrația publică.

Astfel, în ansamblu, Capitolul III reflectă realitățile sistemului educațional din Republica Moldova, reliefând dezechilibrele structurale, dar și progresele realizate. Prin analize riguroase, corelații numerice și interpretări logice, se oferă o imagine clară asupra provocărilor și oportunităților actuale din educație, susținând concluziile și recomandările formulate.

Compartimentul „*Concluzii și recomandări*” sintetizează rezultatele cercetării teoretice, statistice și economice privind sistemul de învățământ din Republica Moldova. Sunt formulate concluzii ce reflectă tendințele, disfuncționalitățile și progresele identificate, iar recomandările oferite vizează îmbunătățirea managementului educațional, optimizarea rețelei instituționale, creșterea echității și eficienței sistemului, precum și consolidarea finanțării și profesionalizării resursei umane. Această secțiune oferă o direcție aplicabilă pentru politicile educaționale viitoare.

Cuvinte cheie: educație; management educațional; analiză și caracterizare; analiza SWOT; analiza PESTL; sistem de învățământ; caracterizare statistică; caracterizare socială; resurse umane; caracterizare economică.

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ȘI METODICE PRIVIND MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL

1.1. Esența și unele caracteristici ale managementului educațional

Educația este o activitate socială cu obiectivul de a pregăti oamenii ca element activ al vieții sociale. Cuvântul **educație** derivă din substantivul „educatio”, care înseamnă creștere, hrănire, cultivare.¹ Educația este un concept fundamental în dezvoltarea individului și a societății, fiind studiat și definit de-a lungul timpului de numeroși filozofi, pedagogi și sociologi². Fiecare dintre aceștia a oferit perspective distincte asupra naturii și scopului educației, reflectând complexitatea și multidimensionalitatea acestui proces.³

Definiții clasice ale educației

- În viziunea lui *Platon*, educația este „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelor care dispun de ele”. Această definiție subliniază rolul educației în cultivarea virtuților și a caracterului moral al individului.
- În lucrarea sa „Politica”, *Aristotel* afirmă că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”. El evidențiază importanța educației ca responsabilitate a statului, menită să pregătească cetățeni virtuoși și competenți.
- *Comenius*, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura înzestrea copilul numai cu „semintele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „seminte”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul „nu poate deveni om decât dacă este educat”.
- Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, *John Locke*, educația se prezintă sub forma unei relații interpersonale de supraveghere și intervenție ce se stabilește între „preceptor” (educator) și copil (viitorul „gentleman”).
- Filosoful german *Immanuel Kant* considera că „educația urmărește realizarea întregii perfecțiuni de care natura omului este capabilă”. Pentru Kant, educația este esențială în dezvoltarea completă a potențialului uman.⁴
- Pedagogul german *Johann Frederich Herbart* propunea trei subdiviziuni ale educației: *guvernarea*, *învățământul (realizarea unor obiective specifice)* și *educația etică*.
- Sociologul francez *Émile Durkheim* definea educația ca fiind „acțiunea generațiilor adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viața socială”. Scopul educației, în viziunea sa, este de a

„trezi și dezvolta în copil un anumit număr de stări fizice, intelectuale și morale, impuse de societatea politică în ansamblul său și de mediul social căruia îi este destinat în mod special”.

- Reformatorul educațional american *John Dewey* susținea că „educația nu înseamnă pregătirea pentru viață, ea este viața însăși”. Această perspectivă evidențiază faptul că educația este un proces continuu, integrat în experiența cotidiană a individului.
- Pedagogul român *Constantin Narly* considera educația „*un fapt social și individual în același timp*”.
- Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligența și capacitatea creatoare a omului. După cum afirmă *Bogdan Suchodolski* „*Întregul climat al viitorului, va situa capacitățile intelectuale în condițiile deplinei afirmări și va da un larg avans dorinței de cunoaștere*”.
- Prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății.

Paradigme în definirea educației

Definițiile educației pot fi grupate în două paradigme principale:

Paradigma psihologică (naturalistă): Această abordare se concentrează pe dezvoltarea individuală și pe actualizarea potențialului personal. De exemplu, *Johann Heinrich Pestalozzi* considera educația ca fiind „dezvoltarea naturală, progresivă și sistematică a tuturor facultăților”.

Paradigma sociologică: Această perspectivă pune accent pe rolul educației în socializarea individului și integrarea sa în societate. *Émile Durkheim* afirma că „educația constă într-o socializare metodică a tinerei generații”.

Evoluția conceptului de educație

În *Antichitate*, educația era adesea rezervată elitelor și se concentra pe formarea morală și intelectuală, pregătind indivizii pentru roluri de conducere. Filosofii greci precum Platon și Aristotel au contribuit semnificativ la definirea conceptului de educație, promovând ideea dezvoltării armonioase a trupului și spiritului.

În *Evul Mediu*, educația era dominată de instituțiile religioase, având ca scop principal formarea spirituală și morală. În această perioadă, învățătura era concentrată în mănăstiri și catedrale, iar accesul la educație era limitat. Educația formală se axa pe studiul teologiei, filozofiei și limbilor clasice.

Perioada *Renașterii* a adus o schimbare radicală în educație, prin accentuarea studiului artelor, științelor și literaturii. Umanismul a promovat ideea că educația trebuie să fie accesibilă și orientată spre dezvoltarea completă a individului. Personalități precum Erasmus și Leonardo da Vinci au susținut importanța educației laice.

În *Epoca Modernă*, educația a cunoscut o democratizare progresivă, devenind accesibilă unui număr tot mai mare de oameni. Astfel, filozofi precum John Locke și Jean-Jacques Rousseau au contribuit la dezvoltarea teoriei educației, punând accent pe importanța experienței și a libertății în procesul educațional. S-au pus bazele sistemelor publice de educație, iar învățământul a devenit o componentă esențială a societății moderne.

În prezent, educația este percepută ca un drept fundamental al fiecărui individ. Sistemele educaționale sunt caracterizate de diversitate, accesibilitate și adaptabilitate. Inovația tehnologică a influențat profund procesul de învățare, facilitând accesul la informație prin platforme online, resurse digitale și metode interactive. Educația continuă de-a lungul vieții (“lifelong learning”) este promovată ca o necesitate într-o societate globalizată și dinamică.

Tendențe actuale în educație:

- *Digitalizarea educației:* Utilizarea tehnologiei informației și a internetului a transformat modul în care se desfășoară procesul educațional.
- *Educația incluzivă:* Promovarea accesului egal la educație pentru toate categoriile sociale, indiferent de dizabilități, gen sau origine etnică.
- *Internaționalizarea educației:* Creșterea mobilității academice și colaborările internaționale în domeniul educației.
- *Orientarea spre competențe:* Adaptarea curriculumului în funcție de cerințele pieței muncii și dezvoltarea abilităților practice.

Caracteristici și funcții ale educației⁶

Educația prezintă o serie de ***trăsături definitorii***, precum:

- *Activitate socială fundamentală:* Educația este esențială pentru transmiterea valorilor, cunoștințelor și normelor culturale de la o generație la alta, asigurând continuitatea și coeziunea socială.
- *Proces intenționat și sistematic:* Spre deosebire de învățarea incidentală, educația implică planificare și organizare, având obiective clare și metode specifice pentru atingerea acestora.
- *Dimensiune duală – individuală și socială:* Educația vizează atât dezvoltarea personală a individului, cât și pregătirea sa pentru a contribui la viața comunității.
- *Dinamism și adaptabilitate:* Educația evoluează în funcție de schimbările sociale, culturale și tehnologice, adaptându-se la nevoile și provocările contemporane.

Totodată, educația îndeplinește multiple ***funcții*** în societate, precum:

- *Transmiterea culturii:* Asigură perpetuarea valorilor, tradițiilor și cunoștințelor specifice unei comunități.

- *Socializarea*: Ajută indivizii să înțeleagă și să internalizeze normele și rolurile sociale, facilitând integrarea lor în societate.
- *Dezvoltarea personală*: Contribuie la formarea competențelor cognitive, emoționale și morale ale individului.
- *Seleția și mobilitatea socială*: Prin evaluare și certificare, educația poate influența poziționarea indivizilor în structura socială și oportunitățile lor de avansare.

Definiția managementului

Managementul reprezintă procesul de coordonare eficientă a resurselor unei organizații—umane, materiale, financiare și informaționale—în vederea atingerii obiectivelor stabilite⁷. Acest proces implică funcții fundamentale precum planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților desfășurate în cadrul organizației.⁸

„Părintele” managementului științific, *Frederick W. Taylor* definea managementul ca fiind „a ști exact ce doresc să facă oamenii și a-i supraveghea ca ei să realizeze aceasta pe calea cea mai bună și mai ieftină”. *Henri Fayol*, unul dintre pionierii teoriei managementului, afirma că „a administra înseamnă a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona și a controla”. *Mary Parker Follett*, a oferit o definiție concisă, considerând că „managementul este arta de a duce la bun sfârșit lucrurile prin intermediul oamenilor”. *Peter Drucker*, unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai managementului, considera că „principala și poate singura sarcină a managementului este de a mobiliza energiile unității economice pentru îndeplinirea sarcinilor cunoscute și definite”.

Managementul educațional reprezintă procesul de planificare, organizare, conducere și control al resurselor și activităților din cadrul unui sistem educațional, cu scopul de a asigura eficiența și calitatea procesului de învățământ. Pornind de la finalitățile ce trebuie atinse, ***managementul educațional este*** știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma personalități potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ⁹, necesară pentru a fi eficienți și productivi în relațiile educaționale, în stimularea transformării la nivelul personalităților, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice.

Distincția majoră la nivelul acestui concept este cea între ***management educațional la nivel macrostructural*** (la nivelul sistemului de învățământ, regăsit în politicile educaționale naționale, europene, mondiale- ex. minister, inspectorate școlare, etc.), la ***nivel intermediar*** (la nivelul instituției- management educațional la nivelul unității școlare realizat de directorul acesteia) și la ***nivel microstructural*** (la nivelul clasei de elevi). Cele trei abordări diferă nu numai prin denumire, autoritatea efectivă și elementele formale, ci are în vedere și formarea de specialitate, experiența (evaluată nu neapărat în ani de vechime), care se concretizează în

cunoștințe, competențe, atitudini și valori ce determină manifestarea unei conduite responsabile, eficiente, autentice în relațiile atât cu elevii, cât și cu cadrele didactice.

Managementul educațional implică coordonarea resurselor umane, financiare și materiale pentru a atinge obiectivele educaționale stabilite, prin:

- formulare clară a finalităților;
- proiectare a rețelei instituționale;
- elaborare a conținuturilor învățării;
- asigurarea cadrului legislativ-normativ;
- formare inițială și pe parcurs a personalului de conducere și instruire;
- stabilirea unor tehnici de control și evaluare care să permită reglarea pe parcurs a sistemului și procesului de învățământ, precum și optimizarea rezultatelor.

Funcțiile managementului educațional sunt:

- *Planificare strategică*: Stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung, precum și a strategiilor necesare pentru atingerea acestora.
- *Organizare*: Structurarea resurselor și activităților într-un mod eficient pentru a facilita procesul educațional.
- *Conducere*: Motivarea și coordonarea personalului didactic și administrativ pentru a asigura implementarea eficientă a planurilor educaționale.
- *Control și evaluare*: Monitorizarea și evaluarea performanțelor pentru a identifica ariile ce necesită îmbunătățiri și pentru a asigura conformitatea cu standardele educaționale.

Caracteristici generale ale managementului educațional

Caracteristicile managementului educațional includ:

- *Orientare spre elev/student*: Punerea accentului pe nevoile și dezvoltarea individuală a elevilor sau studenților.
- *Flexibilitate și adaptabilitate*: Capacitatea de a se adapta la schimbările din mediul educațional și la nevoile societății.
- *Colaborare și comunicare*: Promovarea unui mediu de lucru propice colaborării între profesori, elevi, părinți și comunitate.
- *Inovație*: Încurajarea metodelor și tehnologiilor noi în procesul de predare și învățare.
- *Transparență și responsabilitate*: Asigurarea unui management deschis și responsabil în utilizarea resurselor și în luarea deciziilor.

Aceste elemente contribuie la crearea unui sistem educațional eficient, capabil să răspundă provocărilor contemporane și să pregătească indivizi competenți pentru societate.

Caracteristici specifice ale managementului educațional

- *caracter complex* al acțiunilor ce asigură funcționarea optimă a sistemului educațional (planificare, decizie, coordonare, control, strategii și metodologii educaționale);
- *caracter participativ*, generat de implicarea activă a tuturor resurselor umane (elevi, cadre didactice, parteneri educaționali);
- *caracter dinamic*, prin deschiderea către alte domenii;
- *caracter sistemic*, prin transformarea „intrărilor” în „ieșiri”;
- *caracter integrativ*, prin sintetizarea datelor din domenii conexe;
- *caracter prospectiv*, prin anticipare pe baza tendințelor de evoluție ale sistemului;
- *caracter indicativ-instrumental*, prin indicarea modului de realizare a obiectivelor, de respectare a principiilor, de aplicare a metodologiilor;
- *caracter multifuncțional*, prin descrierea, utilizarea și aplicarea mai multor roluri, atribuții, operații;

1.2. Tehnici și metodici utilizate în managementul educațional

Planificarea strategică în educație

Planificarea strategică în educație reprezintă procesul de stabilire a direcțiilor și obiectivelor instituțiilor de învățământ, prin utilizarea unor metode și tehnici care asigură dezvoltarea durabilă și eficiența actului educațional.¹⁰

Componentele cheie ale Planificării strategice în educație sunt următoarele:

1. Analiza mediului intern și extern (Analiza SWOT): Identifică punctele tari și slabe ale instituției, precum și oportunitățile și amenințările externe.

- *Puncte tari (Strengths):* Resursele și avantajele competitive ale instituției (personal didactic calificat, infrastructură modernă, reputație).
- *Puncte slabe (Weaknesses):* Limitările și vulnerabilitățile (resurse financiare insuficiente, lipsa de dotări moderne).
- *Oportunități (Opportunities):* Posibilitățile de dezvoltare și extindere (programe de finanțare europeană, parteneriate internaționale).
- *Amenințări (Threats):* Factori externi care pot afecta negativ instituția (scăderea populației școlare, concurența altor instituții).

De exemplu în cadrul elaborării Strategiei de dezvoltare „Educația 2030”, s-a realizat o evaluare cuprinzătoare a sectorului educațional pentru a identifica punctele tari și slabe ale sistemului, precum și oportunitățile și amenințările existente.

2. *Definirea misiunii și viziunii:* Stabilește scopul general și imaginea viitorului dorit pentru instituție. Misiunea răspunde la întrebarea „De ce existăm?”. De exemplu: „Formăm specialiști competenți și responsabili pentru societatea modernă.”. Viziunea reflectă obiectivele pe termen lung. De exemplu: „Să devenim o instituție de referință în educație la nivel național și internațional.”

3. *Stabilirea obiectivelor strategice:* Definește obiective SMART: specifice, măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp. De exemplu: „Creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 15% în următorii 3 ani.”; strategia „Educația 2030” urmărește sporirea calității educației și implementarea tehnologiilor digitale.

4. *Formularea strategiilor și acțiunilor:* Creează planuri concrete de implementare a obiectivelor. De exemplu: „Implementarea de programe de remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare.”; măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale în cadrul Strategiei „Educația 2030”.

5. *Alocarea resurselor:* Asigură distribuția eficientă a resurselor necesare. De exemplu: Guvernul alocă resurse pentru conectarea educației cu piața muncii prin Strategia „Educația 2030”.

6. *Monitorizarea și evaluarea progresului:* Supraveghează implementarea și ajustează strategiile în funcție de rezultate. De exemplu: Strategia „Educația 2030” include un cadru de monitorizare și evaluare pentru eficiența planului de acțiuni.

Impactul planificării strategice în educație constă în:

- claritatea direcției și obiectivelor instituției;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- adaptabilitatea la schimbările educaționale;
- îmbunătățirea performanței și satisfacției beneficiarilor.

În concluzie, planificarea strategică în educație contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă și eficientă a instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Prin aplicarea unor strategii clare și bine structurate, sistemul educațional poate răspunde cerințelor societății moderne.

Managementul proiectelor educaționale

Managementul proiectelor educaționale implică planificarea, implementarea și monitorizarea inițiativelor educaționale pentru a atinge obiective specifice într-un interval de timp determinat.¹¹ Această tehnică presupune stabilirea obiectivelor proiectului, alocarea resurselor, organizarea echipelor de lucru, gestionarea riscurilor și evaluarea rezultatelor. Un

management eficient al proiectelor educaționale asigură utilizarea optimă a resurselor și implicarea activă a tuturor actorilor relevanți (elevi, cadre didactice, comunitate).

Componentele cheie ale Managementului proiectelor educaționale sunt următoarele:

1. *Identificarea nevoilor educaționale:* Analiza problemelor și identificarea soluțiilor adecvate. De exemplu: în cadrul proiectului „Reforma învățământului Profesional Tehnic (ÎPT)” s-a efectuat o analiză detaliată a cerințelor pieței muncii pentru adaptarea curriculumului.

2. *Stabilirea obiectivelor clare:* Definirea scopurilor și a rezultatelor așteptate. De exemplu: „Creșterea ratei de absolvire a programelor de formare profesională cu 20% în următorii 5 ani.”

3. *Planificarea activităților:* Elaborarea unui plan de acțiune detaliat, cu termene și responsabilități. De exemplu: în cadrul proiectului „Tekwill în Fiecare Școală” au fost stabilite etape clare pentru implementarea cursurilor de robotică.

4. *Alocarea resurselor:* Stabilirea bugetului, resurselor umane și materiale necesare. De exemplu: Guvernul Republicii Moldova a alocat fonduri pentru dotarea școlilor cu echipamente moderne prin Strategia „Educația 2030”.

5. *Implementarea proiectului:* Desfășurarea activităților conform planului. De exemplu: derularea cursurilor de formare profesională în cadrul proiectului Erasmus+ pentru cadrele didactice.

6. *Monitorizarea și evaluarea:* Urmărirea progresului și evaluarea impactului. De exemplu: proiectul „Școala Mea” include evaluări periodice pentru a măsura gradul de implicare a comunității.

Exemple de proiecte educaționale din Republica Moldova:

– *Proiectul Erasmus+:* Oferă oportunități de mobilitate academică și schimb de bune practici între studenți și cadre didactice.

– *Proiectul „Reforma învățământului Profesional Tehnic (ÎPT)”:* Finanțat de Uniunea Europeană, vizează modernizarea programelor de formare profesională.

– *Proiectul „Școala Mea”:* Promovează transparența și implicarea comunității în gestionarea școlilor.

– *Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”:* Integrează competențele digitale și tehnologiile moderne în educație.

Impactul managementului proiectelor educaționale constă în:

- dezvoltarea infrastructurii educaționale;
- îmbunătățirea calității actului educațional;
- creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și elevilor;

- o facilitarea integrării în spațiul educațional european.

În concluzie, un management bine structurat al proiectelor educaționale reprezintă un factor esențial pentru modernizarea și dezvoltarea sustenabilă a sistemului educațional din Republica Moldova. Printr-o planificare riguroasă și o implementare eficientă, proiectele contribuie la crearea unui cadru educațional de calitate, în concordanță cu cerințele societății contemporane și nevoile beneficiarilor educației.

Evaluarea și asigurarea calității

Evaluarea și asigurarea calității în educație reprezintă un pilon fundamental al dezvoltării durabile a sistemului educațional din Republica Moldova, având rolul de a monitoriza, analiza și îmbunătăți continuu performanțele instituțiilor de învățământ. Acest proces implică stabilirea și aplicarea unor standarde de calitate, dezvoltarea unor indicatori de performanță și implementarea unor mecanisme de evaluare internă și externă, cu scopul asigurării îmbunătățirii continue a procesului educațional și adaptarea acestuia la cerințele societății moderne.¹²

Componentele cheie ale Evaluării și asigurării calității sunt următoarele:

1. *Stabilirea standardelor de calitate:* definirea unor criterii clare de performanță pentru instituțiile educaționale. De exemplu: implementarea Standardelor Naționale de Calitate în Educație pentru învățământul general și profesional tehnic.
2. *Dezvoltarea indicatorilor de performanță:* crearea unor metode obiective de evaluare a rezultatelor educaționale. De exemplu: utilizarea indicatorilor de performanță pentru evaluarea rezultatelor examenului de bacalaureat.
3. *Evaluarea internă:* autoevaluarea periodică a instituțiilor de învățământ pentru identificarea punctelor tari și a celor slabe. De exemplu: școlile generale din Republica Moldova realizează autoevaluări pentru a îmbunătăți procesele educaționale.
4. *Evaluarea externă:* verificarea conformității cu standardele naționale și internaționale de calitate de către agenții specializate. De exemplu: ANACEC efectuează evaluări externe pentru acreditarea programelor de studii universitare.
5. *Îmbunătățirea continuă:* aplicarea rezultatelor evaluărilor pentru optimizarea proceselor educaționale. De exemplu: instituțiile de învățământ utilizează rezultatele evaluărilor PISA pentru adaptarea politicilor educaționale.

Exemple de practici din Republica Moldova:

1. *ANACEC (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare):*

- *Rol:* monitorizează și evaluează calitatea educației în instituțiile de învățământ general, profesional tehnic și superior.

- *Exemplu:* Accreditarea periodică a programelor de studii universitare și evaluarea externă a școlilor generale.

2. Implementarea Standardelor Naționale de Calitate în Educație:

- *Rol:* definirea și aplicarea standardelor educaționale pentru învățământul general și profesional tehnic.

- *Exemplu:* Evaluarea rezultatelor examenului de bacalaureat conform standardelor de calitate.

3. Proiectul „Școala Mea”:

- *Rol:* implică elevii, părinții și comunitatea locală în monitorizarea performanțelor școlare.

- *Exemplu:* Publicarea rapoartelor de evaluare a calității educației pe platforma online pentru transparență.

4. Programul de evaluare PISA:

- *Rol:* participarea Republicii Moldova la evaluările internaționale PISA pentru a compara performanțele elevilor.

- *Exemplu:* Utilizarea rezultatelor PISA pentru adaptarea politicilor educaționale naționale.

5. Evaluarea cadrelor didactice:

- *Rol:* asigurarea calității predării prin evaluarea performanței profesorilor.

- *Exemplu:* Introducerea mecanismelor de evaluare a profesorilor prin feedback din partea elevilor și a colegilor.

Impactul evaluării și asigurării calității constă în:

- creșterea transparenței și responsabilității instituțiilor de învățământ;
- îmbunătățirea continuă a procesului educațional;
- adaptarea conținuturilor educaționale la standardele internaționale;
- consolidarea încrederii societății în sistemul educațional.

În concluzie, evaluarea și asigurarea calității în educație contribuie esențial la dezvoltarea unui sistem educațional performant și competitiv în Republica Moldova. Prin implementarea unor standarde riguroase și a mecanismelor eficiente de evaluare, instituțiile de învățământ pot garanta un proces educațional de calitate, adaptat cerințelor societății contemporane.

Leadership educațional¹³

Leadershipul educațional reprezintă procesul prin care liderii din domeniul educației inspiră, coordonează și motivează cadrele didactice, elevii și comunitatea educațională pentru a atinge obiectivele instituțiilor de învățământ. Un lider educațional promovează eficient schimbarea pozitivă, asigură calitatea procesului educațional și dezvoltă o cultură organizațională deschisă și cooperantă.

Componentele cheie ale Leadershipului educațional sunt următoarele:

1. *Viziune strategică*: stabilirea unor obiective clare și realiste pentru dezvoltarea instituției.
2. *Comunicare eficientă*: promovarea unui dialog deschis cu personalul, elevii și părinții.
3. *Motivarea echipei*: crearea unui mediu de lucru pozitiv și motivant pentru cadrele didactice.
4. *Dezvoltarea profesională continuă*: susținerea formării și perfecționării continue a cadrelor didactice.
5. *Luarea deciziilor bazată pe date*: utilizarea analizelor și feedback-ului pentru a fundamenta deciziile strategice.
6. *Gestionarea schimbării*: adaptarea rapidă la schimbări și implementarea de soluții inovatoare.

Exemple de practici din Republica Moldova:

1. *Programul de formare a directorilor de școli*. Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova organizează cursuri de formare pentru directori și manageri educaționali, axate pe dezvoltarea abilităților de leadership, management strategic și inovație educațională. De exemplu: programul de instruire „Leadership educațional eficient”, realizat în parteneriat cu organizații internaționale precum UNICEF.
2. *Proiectul „Școala Mea”*, finanțat de USAID, promovează leadershipul participativ prin implicarea comunităților locale în procesul decizional al școlilor. Directorii de școli sunt instruiți să aplice metode de conducere participativă și să colaboreze cu părinți, elevi și comunitatea locală pentru identificarea nevoilor și priorităților instituției.
3. *Programul de mentorat pentru cadre didactice*, dezvoltat pentru a susține integrarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice tinere prin mentorat oferit de profesori cu experiență. Astfel, profesorii debutanți primesc sprijin pentru dezvoltarea competențelor didactice.
4. *Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”* vizează formarea liderilor educaționali pentru a integra tehnologiile informaționale în procesul educațional. Directorii de școli sunt instruiți să implementeze soluții digitale inovatoare pentru a crește atractivitatea și eficiența procesului educațional.

Impactul leadershipului educațional constă în:

- creșterea performanțelor academice ale elevilor;
- dezvoltarea unui climat educațional pozitiv și incluziv;
- îmbunătățirea colaborării dintre cadrele didactice și comunitate;
- crearea unor politici educaționale adaptate nevoilor actuale.

În concluzie, leadershipul educațional este un factor esențial în dezvoltarea și modernizarea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Prin formarea unor lideri

inspirați, capabili să gestioneze eficient resursele și să implementeze inovații, sistemul educațional poate oferi elevilor oportunități reale de dezvoltare și succes.

Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane (MRU) în educație reprezintă procesul prin care sunt recrutate, dezvoltate, motivate și evaluate cadrele didactice și personalul administrativ din instituțiile de învățământ. Un MRU eficient contribuie la creșterea performanței și a calității actului educațional.

Componentele cheie ale Managementului resurselor umane sunt următoarele:

- 1. Recrutarea și selecția personalului:* selectează cadre didactice și personal administrativ pe baza competențelor profesionale și a potrivirii cu valorile instituției.
- 2. Integrarea noilor angajați:* organizează programe de orientare pentru familiarizarea cu politicile și cultura organizațională.
- 3. Dezvoltarea profesională continuă:* oferă oportunități de formare și perfecționare continuă pentru cadrele didactice.
- 4. Motivarea și retenția personalului:* aplică politici de motivare financiară și non-financiară pentru a crește atașamentul angajaților față de organizație.
- 5. Evaluarea performanței:* monitorizează și evaluează performanța personalului pentru a identifica nevoile de dezvoltare.
- 6. Gestionarea carierei:* sprijină evoluția profesională prin programe de mentorat și promovare internă.

Exemple de practici din Republica Moldova:

- 1. Programul de dezvoltare profesională continuă pentru cadre didactice* organizează cursuri de formare și ateliere practice pentru actualizarea cunoștințelor profesorilor. De exemplu: Centrul de Formare Continuă și Leadership, al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău¹⁴, oferă anual sesiuni de instruire în domenii precum pedagogia modernă, utilizarea tehnologiilor în educație și evaluarea competențelor.
- 2. Programul de integrare a cadrelor didactice tinere* derulează activități de mentorat pentru profesorii debutanți. Școlile din Republica Moldova implementează programe de mentorat unde profesorii cu experiență ghidează noii angajați pentru adaptarea rapidă și eficientă.
- 3. Proiectul „Motivarea profesorilor prin politici salariale competitive”* asigură creșterea atractivității profesiei didactice prin politici salariale. Implementarea majorărilor salariale pentru cadrele didactice și acordarea de suplimente financiare pentru profesorii din zonele rurale.

4. *Programul de evaluare a performanței cadrelor didactice* evaluează performanța profesorilor prin feedback din partea elevilor, a colegilor și a managerilor. Introducerea unor indicatori de performanță pentru monitorizarea eficienței și calității predării.

5. *Parteneriate internaționale pentru dezvoltarea competențelor profesionale* pentru schimb de experiență și formare profesională. De exemplu: participarea cadrelor didactice din Republica Moldova la proiecte Erasmus+ pentru schimburi de bune practici educaționale.

Impactul managementului resurselor umane constă în:

- creșterea calității procesului educațional prin dezvoltarea competențelor profesionale;
- reducerea fluctuației personalului prin crearea unui mediu de lucru atractiv;
- motivarea cadrelor didactice să se implice activ în modernizarea procesului educațional.

În concluzie, un management eficient al resurselor umane în educație contribuie semnificativ la creșterea performanței instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Prin implementarea unor politici de recrutare, formare și motivare, sistemul educațional poate asigura un act educațional de calitate și poate pregăti specialiști competitivi pentru societate.

Tehnici avansate de instruire în spațiul virtual

Tehnicile avansate de instruire în spațiul virtual reprezintă metode inovatoare de predare și învățare, care utilizează platforme online, aplicații educaționale și resurse digitale pentru a facilita accesul la educație de calitate. Aceste tehnici sunt esențiale pentru modernizarea procesului educațional și pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice din Republica Moldova.

Componentele cheie ale tehnicilor avansate de instruire în spațiul virtual sunt următoarele:

1. *Platforme de învățare online:* utilizează platforme educaționale pentru desfășurarea lecțiilor online, evaluări și colaborare.
2. *Resurse digitale interactive:* integrează materiale educaționale digitale, simulări, videoclipuri și aplicații interactive.
3. *Instrumente de colaborare online:* folosesc aplicații de comunicare și colaborare (Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom).
4. *Diversificarea procesului educațional:* aplică tehnici de joc pentru a crește implicarea și motivația elevilor.
5. *Inteligența artificială și adaptarea conținutului:* personalizează procesul de învățare în funcție de ritmul și stilul de învățare al elevilor.

Exemple de practici din Republica Moldova:

1. *Implementarea platformei Google Classroom* asigură gestionarea cursurilor online, partajarea materialelor didactice și evaluarea activităților elevilor. De exemplu: în perioada pandemiei COVID-19, majoritatea instituțiilor de învățământ din Republica Moldova au utilizat Google Classroom pentru desfășurarea lecțiilor online.

2. *Utilizarea platformei educaționale Educație Online* oferă resurse educaționale digitale adaptate curriculumului național. De exemplu: profesorii și elevii din Republica Moldova pot utiliza această platformă pentru a accesa materiale educaționale interactive și pentru a crea lecții personalizate.

3. *Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”* promovează integrarea tehnologiilor informaționale în procesul educațional. Elevii beneficiază de cursuri online de programare, robotică și competențe digitale prin platforme virtuale specializate.

4. *Utilizarea aplicațiilor educaționale interactive (Kahoot!, Quizizz)* aplică metode de evaluare interactivă prin jocuri educative. Profesorii organizează sesiuni de verificare a cunoștințelor prin quiz-uri interactive, sporind astfel implicarea elevilor.

5. *Formarea digitală a cadrelor didactice* dezvoltă competențele digitale ale cadrelor didactice pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor educaționale.

Impactul tehnicilor avansate de instruire virtuală constă în:

- creșterea accesibilității la educație pentru elevii din zonele rurale;
- susținerea dezvoltării competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice;
- stimularea implicării active a elevilor în procesul de învățare;
- personalizarea procesului educațional în funcție de nevoile fiecărui elev.

În concluzie, adoptarea tehnicilor avansate de instruire în spațiul virtual reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova. Prin integrarea tehnologiilor digitale, instituțiile de învățământ pot asigura un proces educațional mai flexibil, adaptat cerințelor societății moderne și pregătind elevii pentru o lume digitală în continuă schimbare.

Managementul schimbării

Managementul schimbării în educație reprezintă un proces strategic prin care instituțiile de învățământ identifică, planifică și implementează modificări necesare pentru adaptarea la noile cerințe educaționale, tehnologice și sociale. Acest proces are rolul de a asigura tranziția eficientă de la metodele tradiționale de predare la abordări moderne, centrate pe elev și pe competențele necesare pentru viitor.

Componentele cheie ale Managementului schimbării sunt următoarele:

1. *Analiza nevoilor de schimbare:* identifică domeniile care necesită modernizare și dezvoltare.

2. *Planificarea schimbării:* elaborează strategii clare și realiste pentru implementarea schimbărilor.
3. *Comunicarea schimbării:* asigură informarea și implicarea tuturor părților interesate (în special cadrele didactice, elevii și părinții).
4. *Implementarea schimbării:* aplică pas cu pas acțiunile planificate pentru modernizarea procesului educațional.
5. *Monitorizarea și evaluarea rezultatelor:* urmărește impactul schimbărilor și ajustează strategiile în funcție de rezultate.
6. *Formarea continuă a cadrelor didactice:* oferă programe de dezvoltare profesională adaptate noilor cerințe educaționale.

Exemple de practici din Republica Moldova:

1. *Implementarea tehnologiilor informaționale în educație* integrează instrumente digitale și platforme online în procesul de predare și învățare. De exemplu: introducerea platformelor educaționale precum Google Classroom și Microsoft Teams în timpul pandemiei COVID-19 pentru continuarea procesului educațional la distanță.
2. *Reforma curriculumului național* actualizează conținuturile și metodele de predare pentru a include competențe digitale și abilități practice. Implementarea unui curriculum axat pe dezvoltarea competențelor cheie, cum ar fi gândirea critică, rezolvarea de probleme și alfabetizarea digital va contribui la sporirea calității studiilor.
3. *Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”* pentru dotarea școlilor cu echipamente IT moderne și implementarea cursurilor de robotică, programare și gândire computațională. Acesta contribuie la modernizarea infrastructurii educaționale și integrarea competențelor IT în procesul educațional.
4. *Programul de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice* organizează sesiuni de formare pentru cadrele didactice privind metodele moderne de predare; cursuri de formare pentru integrarea metodelor interactive și a tehnologiilor digitale în activitățile didactice.
5. *Proiectul „Școala Mea”* promovează transparența și participarea comunității în procesul decizional al școlilor. Astfel, directorii de școli colaborează cu părinți, profesori și elevi pentru stabilirea priorităților instituției și implementarea schimbărilor necesare.

Impactul managementului schimbării constă în:

- modernizarea infrastructurii și metodelor educaționale;
- creșterea competențelor digitale ale elevilor și cadrelor didactice;
- susținerea adaptării rapide la schimbările sociale și tehnologice;
- implementarea unei culturi organizaționale deschise și cooperante.

În concluzie, managementul schimbării joacă un rol esențial în modernizarea sistemului educațional din Republica Moldova. Prin implementarea unor strategii eficiente și adaptabile, instituțiile de învățământ pot asigura un proces educațional de calitate, adaptat cerințelor societății contemporane.

Managementul financiar

Managementul financiar în educație reprezintă procesul de planificare, alocare, utilizare și control eficient al resurselor financiare ale instituțiilor de învățământ. Acesta are rolul de a asigura sustenabilitatea financiară și utilizarea optimă a fondurilor pentru îmbunătățirea calității actului educațional.

Componentele cheie ale Managementului financiar sunt următoarele:

1. *Planificarea bugetară:* Elaborează și aprobă bugetele anuale, corelate cu obiectivele educaționale.
2. *Gestionarea resurselor financiare:* Administrează eficient veniturile și cheltuielile instituției pentru a susține activitățile educaționale.
3. *Monitorizarea și controlul cheltuielilor:* Supraveghează utilizarea fondurilor pentru a preveni risipa și pentru a asigura respectarea planificării bugetare.
4. *Identificarea și atragerea resurselor externe:* Explorează surse alternative de finanțare, cum ar fi granturi, sponsorizări și parteneriate public-private.
5. *Raportarea financiară transparentă:* Asigură transparența în gestionarea fondurilor prin rapoarte financiare periodice și audituri interne/externe.

Exemple din Republica Moldova:

1. *Programul de finanțare per elev (PFE)* alocă resurse financiare instituțiilor de învățământ în funcție de numărul de elevi.
2. *Fondurile europene și internaționale.* De exemplu: implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană pentru renovarea școlilor și dotarea acestora cu echipamente IT.
3. *Proiectul „Școala Mea“* promovează transparența bugetară și implicarea comunității în gestionarea resurselor financiare ale școlilor. Publicarea rapoartelor financiare și consultarea părinților și a elevilor în alocarea fondurilor pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu.
4. *Parteneriate public-private.* Colaborarea cu sectorul privat contribuie la atragerea de fonduri suplimentare. De exemplu: implementarea proiectului „Tekwill în Fiecare Școală“ cu sprijinul sectorului IT pentru dezvoltarea competențelor digitale.
5. *Programe guvernamentale de investiții în educație.* Acestea direcționează fonduri guvernamentale pentru renovarea și dotarea școlilor. De exemplu: Programul de modernizare a infrastructurii școlare prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat.

Impactul managementului financiar constă în:

- utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor financiare;
- îmbunătățirea infrastructurii educaționale;
- reducerea disparităților dintre școlile urbane și cele rurale;
- creșterea calității procesului educațional prin investiții în tehnologie și resurse didactice.

În concluzie, managementul financiar eficient contribuie la dezvoltarea durabilă a sistemului educațional din Republica Moldova. Prin gestionarea optimă a fondurilor și atragerea resurselor externe, instituțiile de învățământ pot oferi un proces educațional de calitate, adaptat nevoilor societății moderne.

Managementul curriculumului

Managementul curriculumului în educație reprezintă procesul de proiectare, implementare, monitorizare și evaluare a conținuturilor educaționale, adaptate cerințelor pieței muncii și evoluției societății. Acest proces asigură relevanța și calitatea actului educațional, contribuind la dezvoltarea competențelor necesare elevilor.

Componentele cheie ale Managementului curriculumului sunt următoarele:

1. *Elaborarea și actualizarea curriculumului:* Definește obiectivele educaționale și selectează conținuturile în funcție de cerințele naționale și internaționale.
2. *Implementarea curriculumului:* Aplică planurile de învățământ și programele școlare în activitatea educațională zilnică.
3. *Monitorizarea și evaluarea curriculumului:* Urmărește eficiența aplicării curriculumului și ajustează conținuturile conform nevoilor identificate.
4. *Formarea profesională a cadrelor didactice:* Susține profesorii în adaptarea la noile cerințe curriculare prin cursuri și formări continue.
5. *Adaptarea curriculumului la nevoile locale:* Integrează specificul regional și cultural în conținuturile educaționale.

Exemple din Republica Moldova:

1. *Reforma curriculumului național* actualizează constant programele școlare pentru a integra competențe digitale și gândirea critică. De exemplu: introducerea disciplinelor STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) în planurile de învățământ.
2. *Proiectul „Educație pentru dezvoltare durabilă”* integrează teme de mediu și dezvoltare durabilă în curriculum. De exemplu: adaptarea conținuturilor educaționale pentru promovarea responsabilității ecologice.

3. Programul „Tekwill în Fiecare Școală“ modernizează curriculumul prin integrarea tehnologiilor informaționale și cursurilor de programare. De exemplu: implementarea modulelor de robotică și gândire computațională în școli.

4. Adaptarea curriculumului pentru incluziunea educațională personalizează conținuturile pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. De exemplu: dezvoltarea materialelor didactice adaptate și implementarea planurilor educaționale individualizate.

5. Participarea în proiecte internaționale aliniaza curriculumul național la standardele europene prin parteneriate internaționale. De exemplu: implementarea recomandărilor europene în procesul de învățământ prin proiecte Erasmus+.

Impactul managementului curriculumului constă în:

- creșterea relevanței și calității conținuturilor educaționale;
- dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor, necesare pe piața muncii;
- integrarea tehnologiilor moderne în procesul educațional;
- susținerea incluziunii și echității în educație.

În concluzie, managementul curriculumului reprezintă un factor esențial în asigurarea unui învățământ modern și competitiv în Republica Moldova. Prin adaptarea conținuturilor și integrarea inovațiilor educaționale, instituțiile de învățământ pot contribui la formarea unor cetățeni activi și bine pregătiți pentru provocările societății contemporane.

Managementul informațiilor și al comunicării

Managementul informațiilor și al comunicării în educație reprezintă un proces esențial prin care instituțiile de învățământ colectează, gestionează și transmit informații relevante către toate părțile interesate (elevi, cadre didactice, părinți, comunitate). Un management eficient al informațiilor și al comunicării contribuie la îmbunătățirea transparenței, la o mai bună coordonare a activităților și la crearea unui mediu educațional cooperant și inovator.

Componentele cheie ale Managementului informațiilor și al comunicării sunt următoarele:

1. *Colectarea și analiza datelor:* identifică și analizează date relevante despre performanțele elevilor și eficiența procesului educațional.
2. *Gestionarea informațiilor:* organizează și păstrează în siguranță datele educaționale pentru a facilita accesul rapid și eficient la informații.
3. *Comunicarea internă:* promovează o comunicare clară și eficientă între cadrele didactice, administrație și personalul auxiliar.
4. *Comunicarea externă:* menține relații de colaborare cu părinții, comunitatea și partenerii educaționali.

5. *Utilizarea tehnologiilor de comunicare*: integrează platforme digitale pentru transmiterea informațiilor și colaborare (Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom).

6. *Transparența decizională*: asigură accesul părților interesate la informații privind deciziile și strategiile instituției.

Exemple de practici din Republica Moldova:

1. *Platformele de comunicare online în școli* pentru transmiterea informațiilor și desfășurarea lecțiilor. De exemplu: implementarea Google Classroom și Microsoft Teams în școlile din Republica Moldova pentru o comunicare eficientă între elevi și profesori.

2. *Proiectul „Școala Mea”* promovează transparența și implicarea comunității în luarea deciziilor școlare. De exemplu: publicarea rapoartelor financiare și de performanță pe platforme online accesibile părinților și comunității.

3. *Sistemul Informatic de Management în Educație (SIME)*, sistem național pentru colectarea și analiza datelor educaționale. De exemplu: utilizarea SIME pentru monitorizarea performanței instituțiilor de învățământ și luarea deciziilor informate.

4. *Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”* promovează utilizarea tehnologiilor moderne pentru îmbunătățirea comunicării și accesului la informații. De exemplu: crearea unor platforme de colaborare între elevi și profesori pentru proiecte digitale și sesiuni interactive.

5. *Evenimente și consultări publice* pentru implicarea comunității în deciziile școlilor. De exemplu: școlile organizează forumuri și consultări cu părinții pentru stabilirea priorităților de dezvoltare.

Impactul managementului informațiilor și al comunicării constă în:

- îmbunătățirea transparenței și responsabilității instituțiilor de învățământ;
- facilitarea colaborării între cadrele didactice, elevi și părinți;
- susținerea procesului decizional prin utilizarea datelor relevante;
- creșterea accesului la informații și resurse educaționale.

În concluzie, un management eficient al informațiilor și al comunicării contribuie la consolidarea relațiilor dintre instituțiile de învățământ și comunitate. Prin integrarea tehnologiilor moderne și promovarea transparenței, școlile din Republica Moldova pot oferi un proces educațional mai eficient și mai adaptat nevoilor societății contemporane.

1.3. Structura și descrierea generală a sistemului de învățământ din Republica Moldova. Analiza comparativă generală cu unele sisteme de învățământ din UE, SUA, Japonia și China

Sistemul de învățământ din Republica Moldova este structurat pe mai multe niveluri și cicluri în conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED-2011), începând de la educația timpurie și până la învățământul superior.

Acestea sunt:

- a) nivelul 0 - educația timpurie;
- b) nivelul 1 - învățământul primar
- c) nivelul 2- învățământul secundar, ciclul I: învățământul gimnazial;
- d) nivelul 3:
 - învățământul secundar, ciclul II: învățământul liceal;
 - învățământul profesional tehnic secundar;
- e) nivelul 4 - învățământul profesional tehnic postsecundar;
- f) nivelul 5 - învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar;
- g) nivelul 6 - învățământul superior, ciclul I: învățământ superior de licență;
- h) nivelul 7 - învățământul superior, ciclul II: învățământ superior de master;
- i) nivelul 8 - învățământul superior, ciclul III: învățământ superior de doctorat.

Iată o descriere detaliată a acestuia:

Învățământul Preșcolar se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6-7 ani. Acesta are rolul de a pregăti copiii pentru învățământul primar, dezvoltându-le abilități de socializare și învățare de bază. În acest stadiu, copiii sunt învățați prin jocuri și activități educaționale, stimulându-se dezvoltarea cognitivă și emoțională.

Învățământul Primar durează 4 ani și este destinat copiilor cu vârsta de 6-7 ani. În cadrul acestuia, elevii sunt învățați bazele alfabetizării, matematicii, științelor naturale și sociale. Curriculumul este structurat astfel încât să asigure formarea unor competențe fundamentale, inclusiv dezvoltarea limbajului și a abilităților de comunicare.

Învățământul Gimnazial se desfășoară pe o perioadă de 5 ani, pentru elevii cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani. Acest nivel continuă dezvoltarea competențelor academice, oferind o gamă largă de discipline, inclusiv limbi străine, matematică, științe, educație fizică și arte. De asemenea, se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor.

Învățământul Liceal se întinde pe o perioadă de 3 ani și se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. La acest nivel, elevii pot opta între diferite profiluri de studii, cum ar fi: umanist, real, tehnic sau artistic. Liceul pregătește elevii pentru examenul de bacalaureat, care este necesar pentru accesul la învățământul superior. Curriculumul liceal include atât materii obligatorii, cât și opționale, adaptate profilului ales de elevi.

Învățământul Superior din Republica Moldova este structurat pe următoarele cicluri:

- *Ciclul I – Licență*: Durata acestuia este de 3-4 ani, iar absolvenții primesc diploma de licență. Studenții pot alege dintr-o gamă largă de domenii de studii, inclusiv științe, inginerie, medicină, drept, științe sociale etc.
- *Ciclul II – Masterat*: Acest ciclu durează 1-2 ani și este destinat aprofundării cunoștințelor într-un domeniu specific. Absolvirea ciclului de masterat permite obținerea unui titlu de master.
- *Ciclul III – Doctorat*: Durata acestuia este de 3-4 ani, iar absolvenții obțin titlul de doctor. Doctoratele sunt orientate spre cercetare științifică și specializare avansată într-un domeniu.

Educația pentru adulți în Republica Moldova este destinată celor care doresc să își continue studiile după vârsta legală de absolvire a învățământului obligatoriu. Aceasta include cursuri de formare profesională, educație continuă și alte tipuri de învățământ care contribuie la dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale.

Analiza comparativă a sistemelor de învățământ din Republica Moldova, Germania, Marea Britanie, Franța, SUA, Japonia și China

Sistemele educaționale din diferitele țări, cum ar fi Republica Moldova, Germania, Marea Britanie, Franța, SUA, Japonia și China, reflectă o diversitate semnificativă, fiecare țară având propriile trăsături și caracteristici definitorii. În această analiză comparativă, vom examina structura și principalele caracteristici ale fiecărui sistem educațional, subliniind diferențele și asemănările majore, precum și punctele forte și provocările întâmpinate de fiecare sistem în parte.

Structura educațională

În *Republica Moldova*, sistemul educațional este structurat în șase etape: educația timpurie, învățământul primar, gimnazial, liceal, superior și educația adulților. Educația este obligatorie până la finalizarea învățământului gimnazial, iar învățământul superior include universități, academii și instituții de învățământ superior. Deși educația este universală și accesibilă, există încă provocări legate de inegalitățile regionale și de resursele limitate, în special în zonele rurale. În Republica Moldova, procesul educațional este reglementat și coordonat de instituții de stat, cu Ministerul Educației și Cercetării în rolul principal de autoritate centrală. Direcțiile educație ale raioanelor și municipiilor implementează politicile educaționale

stabilite de Minister și monitorizează școlile la nivel local. Inspectoratele școlare sunt responsabile de evaluarea și supravegherea activității școlilor din fiecare regiune.

În *Germania*, sistemul educațional este descentralizat și foarte bine structurat. După învățământul preșcolar (Kindergarten), copiii merg la școala primară (Grundschule), urmată de învățământul secundar inferior (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) și superior (liceu și învățământ superior). Germania pune un accent semnificativ pe educația profesională, prin sistemul dual de învățământ, care combină educația teoretică cu practica în cadrul companiilor, pregătind astfel tinerii pentru piața muncii. În Germania, sistemul educațional este reglementat de Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF), care stabilește politici educaționale la nivel național. Totuși, fiecare dintre cele 16 landuri (state federale) are propriul Minister al Educației, responsabil de implementarea și adaptarea politicii educaționale la nivel local. De asemenea, Inspectoratele școlare ale landurilor monitorizează școlile și performanțele cadrelor didactice.

Sistemul educațional din *Marea Britanie* este împărțit în patru etape: educația timpurie, învățământul primar, secundar și superior. Deși educația timpurie nu este obligatorie, majoritatea copiilor participă la programe de grădiniță. Învățământul secundar este structurat pe două etape: gimnaziu (middle school) și liceu (high school), iar examenele de la finalul liceului, precum A-Levels, sunt esențiale pentru accesul la universitățile de top din Marea Britanie. În Marea Britanie, managementul educațional este descentralizat, iar autoritățile locale și regionale au un rol important. În Anglia, Ministerul Educației (DfE) coordonează politica educațională, în timp ce Ofsted (Office for Standards in Education) se ocupă de inspecțiile școlilor. De asemenea, în Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, există autorități educaționale regionale care reglementează și monitorizează învățământul la nivel local.

În *Franța*, educația este organizată pe etape clare: educația timpurie (grădiniță), învățământul primar, gimnazial și liceal, urmate de învățământul superior. Educația este obligatorie până la vârsta de 16 ani și este reglementată centralizat de Ministerul Educației. Sistemul pune un accent deosebit pe standardizarea educațională, cu un curriculum uniform, iar examenul de Bacalaureat la finalul liceului este esențial pentru admiterea la universități. Franța este un exemplu de sistem educațional centralizat, iar Ministerul Educației Naționale joacă un rol crucial în reglementarea și coordonarea întregului proces educațional. Inspectoratele academice regionale, cunoscute sub denumirea de rectorate, sunt responsabile pentru implementarea politicii educaționale naționale la nivel local și pentru evaluarea școlilor.

Sistemul educațional din *SUA* este descentralizat, fiecare stat având propriile reguli și reglementări. În general, educația timpurie începe la vârsta de 3 ani, urmată de învățământul

primar și secundar (middle school și high school), iar învățământul superior include colegii și universități. SUA este cunoscută pentru flexibilitatea în alegerea opțiunilor educaționale și pentru accentul pe activitățile extrașcolare și pe dezvoltarea abilităților sociale. În schimb, sistemul american se confruntă cu provocări legate de inegalitățile financiare și de accesul inegal la educație de calitate. Sistemul educațional american este extrem de descentralizat, fiecare stat având propriul Departament de Educație, care reglementează și administrează învățământul la nivel local. De asemenea, Departamentul de Educație al SUA coordonează inițiativele educaționale la nivel federal și distribuie fonduri educaționale. Evaluările și standardele educaționale sunt stabilite la nivel de stat, iar fiecare unitate școlară are o autonomie semnificativă în ceea ce privește curriculumul.

În *Japonia*, sistemul educațional este centralizat și extrem de disciplinat. Educația începe cu grădinițele și continuă cu școala primară, gimnazială și liceul, iar învățământul superior este reglementat de universități și colegii. Japonia pune un accent puternic pe învățătura academică și pe dezvoltarea caracterului. Elevii sunt evaluați pe parcursul întregii educații prin examene periodice, iar examenul de admitere la universități este extrem de competitiv. Ministerul Educației, Culturii, Sportului, Științei și Tehnologiei (MEXT) reglementează educația în Japonia. MEXT stabilește politica educațională națională și supervizează implementarea acesteia în școlile și universitățile din întreaga țară. De asemenea, fiecare prefectură are un birou educațional care se ocupă de implementarea politicii educaționale la nivel local, asigurându-se că standardele educaționale sunt respectate.

Sistemul educațional din *China* este foarte centralizat și structurat. Începe cu educația timpurie (grădiniță), urmată de învățământul primar (6 ani), gimnazial (3 ani) și liceal (3 ani). După liceu, elevii susțin examenul Gaokao, un examen național extrem de important, care determină accesul lor la universități. China pune un accent deosebit pe performanță academică, iar educația este considerată un mijloc esențial de ascensiune socială. În China, procesul educațional este reglementat și coordonat de Ministerul Educației al Republicii Populare Chineze, care este responsabil pentru stabilirea politicii educaționale naționale, reglementarea curriculumului și supravegherea examenelor naționale, inclusiv Gaokao. La nivel local, birourile de educație ale provinciilor coordonează implementarea acestor politici educaționale, gestionând școlile și monitorizând performanțele acestora.

Curriculum și evaluare

În *Republica Moldova*, curriculumul este centralizat și include materii obligatorii pentru toate nivelurile de învățământ. Evaluările sunt periodice, iar examenul de bacalaureat este esențial pentru admiterea la învățământul superior. Educația în Moldova se confruntă cu

provocări legate de resurse și infrastructură, iar reforma educațională este în continuare un proces în desfășurare.

În *Germania*, sistemul de evaluare este bazat pe examene și evaluări continue. La finalul liceului, elevii susțin examenul de Bacalaureat (Abitur), care le permite accesul la universități. Sistemul german pune accent pe educația profesională prin sistemul dual, care le permite elevilor să învețe prin practică în cadrul companiilor.

În *Marea Britanie*, elevii sunt evaluați prin examene standardizate, inclusiv GCSE la finalul liceului inferior și A-Levels la finalul liceului superior. A-Levels sunt esențiale pentru admiterea la universitățile din Marea Britanie. Curriculumul este flexibil și permite elevilor să își aleagă cursuri pe baza intereselor lor.

Franța are un sistem de evaluare centralizat, cu examene naționale la finalul fiecărei etape de învățământ. Examenul de Bacalaureat este cel mai important examen pentru admiterea la universități. Sistemul educațional francez pune un accent semnificativ pe standardizare și uniformitate.

În *SUA*, evaluarea este diversificată, iar examenele standardizate, cum ar fi SAT și ACT, sunt esențiale pentru admiterea la universități. Sistemul educațional american oferă o gamă largă de opțiuni electivă și extracurriculare, ceea ce permite elevilor să își aleagă domeniile de interes.

În *Japonia*, evaluarea este extrem de riguroasă și se realizează prin examene periodice și examene naționale la finalul liceului. Examenul de admitere la universitate este deosebit de important și extrem de competitiv, iar elevii se pregătesc intens pentru acest examen de-a lungul liceului.

În *China*, evaluarea se face prin examene naționale foarte riguroase, inclusiv Gaokao, care este considerat cel mai important examen al educației chineze. Performanța în Gaokao decide destinul academic și profesional al unui elev, iar pregătirea pentru acest examen începe încă din anii de liceu.

În concluzie, fiecare dintre aceste țări prezintă un sistem educațional distinct, influențat de factori culturali, economici și politici. Managementul educațional joacă un rol esențial în fiecare dintre aceste sisteme, cu autorități centrale care reglementează și controlează educația și autorități locale care implementează aceste politici. În timp ce țările cu sisteme descentralizate, cum ar fi SUA și Germania, permit mai multă autonomie locală, țările cu sisteme centralizate, precum Franța, Japonia și China, au o reglementare națională puternică. Fiecare țară se confruntă cu provocări legate de inegalitățile educaționale și de resursele disponibile, dar toate sunt angajate în asigurarea unui sistem educațional de calitate.

CAPITOLUL II. ANALIZA MANAGEMENTULUI ȘI A SISTEMULUI EDUCAȚIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Caracteristici ale managementului educațional din Republica Moldova

Managementul educațional reprezintă procesul de planificare, organizare, conducere și control al resurselor și activităților din cadrul unui sistem educațional, cu scopul de a asigura eficiența și calitatea procesului de învățământ.

Cadrul legal al învățământului din Republica Moldova

Cadrul legal al învățământului din Republica Moldova asigură un cadru juridic și instituțional destinat să răspundă nevoilor educaționale ale populației, punând accent pe accesibilitate, calitate și incluziune. Acesta este reglementat de o serie de acte legislative și normative care stabilesc cadrul general pentru organizarea, gestionarea și desfășurarea procesului educațional. Aceste acte au scopul de a asigura un sistem educațional de calitate și de a garanta dreptul la educație al tuturor cetățenilor, în conformitate cu standardele internaționale și cu principiile stabilite în diverse acorduri internaționale la care Republica Moldova este parte.

Raporturile juridice din sfera educației se reglementează prin: Constituția Republicii Moldova, Codul Educației, alte acte legislative și normative în vigoare; precum și prin următoarele tratate internaționale: Declarația Universală a Drepturilor Omului, Carta Națiunilor Unite, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta Socială Europeană, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, Convenția UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, Declarația de la Bologna, precum și prin alte tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.

Unele prevederi ale documentelor menționate mai sus:

*Constituția Republicii Moldova*¹⁵, adoptată în 1994, garantează dreptul fiecărei persoane la educație, precizând că statul are obligația de a asigura accesul la învățământ gratuit și obligatoriu până la un anumit nivel (în prezent, învățământul general obligatoriu este până la finalizarea învățământului gimnazial). Articolul 35 al Constituției stabilește că învățământul trebuie să fie accesibil tuturor cetățenilor, iar statul va asigura un sistem educațional care să răspundă nevoilor societății.

Codul Educației (COD Nr. CE152/2014 din 17.07.2014) ¹⁶este unul dintre cele mai importante acte normative care reglementează întregul sistem educațional din Republica Moldova. Aceasta stabilește cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de educație din Republica Moldova, stabilește principiile și obiectivele educației, organizarea învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal și superior, precum și reglementările privind accesul și promovarea educației, formarea profesională, managementul educațional și evaluarea sistemului educațional. Abordează și aspecte precum drepturile și obligațiile elevilor, părinților, profesorilor și instituțiilor de învățământ, în scopul asigurării unui sistem educațional echitabil și de calitate.

Strategia Națională de Dezvoltare (SND) „Educația 2030” ¹⁷ reflectă noile provocări și necesitățile educației în contextul schimbărilor din societate și tehnologie. Strategia vizează dezvoltarea unui sistem educațional incluziv, adaptat la cerințele pieței muncii și la standardele educaționale internaționale. Printre obiectivele prioritare se numără:

- modernizarea curriculumului și integrarea tehnologiilor educaționale avansate;
- îmbunătățirea formării continue a cadrelor didactice și stimularea cercetării educaționale;
- creșterea accesibilității educației în zonele rurale și sprijinirea educației incluzive;
- îmbunătățirea infrastructurii școlare și integrarea resurselor educaționale digitale;
- dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile educaționale și sectorul privat.

Strategia de dezvoltare „Educația 2030” definește direcțiile principale ale politicilor educaționale promovate de Guvernul Republicii Moldova, oferind o viziune clară asupra conținutului, mecanismului de implementare și impactului anticipat asupra sistemului de învățământ, societății și statului. Documentul reflectă angajamentul autorităților pentru optimizarea proceselor de formare intelectuală, culturală și profesională a cetățenilor, contribuind astfel la consolidarea capitalului uman al țării. În Republica Moldova, educația este recunoscută ca o prioritate națională, fiind considerată un factor determinant în promovarea valorilor democratice, în garantarea drepturilor omului și ale cetățeanului, în formarea conștiinței civice și a identității naționale. De asemenea, educația joacă un rol esențial în valorificarea aspirațiilor de integrare europeană, în sprijinirea dezvoltării durabile și în edificarea unei societăți bazate pe cunoaștere, incluziune și responsabilitate socială.

Politica educațională a Republicii Moldova este aliniată la tendințele europene și internaționale, fiind concepută pentru a răspunde adecvat provocărilor actuale ale sistemului educațional și nevoilor specifice ale beneficiarilor acestuia. Documentele strategice din domeniul educației reflectă preocuparea constantă a Guvernului pentru schimbarea paradigmei

educaționale, prin accentuarea calității, a relevanței și a sustenabilității procesului educațional. Totodată, accentul este pus pe dezvoltarea competențelor-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, ca element esențial în adaptarea indivizilor la cerințele unei societăți aflate în continuă transformare.

Strategia de dezvoltare „Educația 2030” (în continuare – SD „Educația 2030”) este elaborată în conformitate cu următoarele documente: Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Obiectivele Dezvoltării Durabile ale ONU, Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Competențele-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (Bruxelles, 2018), Declarația de la Incheon (2015); Carta Consiliului Europei cu privire la Educația pentru Cetățenie Democratică și Educația pentru Drepturile Omului.

Totodată, obiectivele trasate în SD „Educația 2030” își găsesc exprimare în faptul că la elaborarea ei s-a ținut cont de un șir de contradicții, dar și de unii factori interni și externi care împiedică dezvoltarea educației. Contradicții la nivel social, politic, economic, valoric și educațional: așteptările societății și calitatea educației; cadrul prioritar al educației, necesitățile economice ale educației și oportunitățile/ posibilitățile financiare ale statului; opțiunile statului și nevoile cetățenilor privind dezvoltarea educației la un nivel competitiv internațional.

Factorii interni, precum:

- Valorificarea prevederilor analitice și strategice fundamentate în Raportul „Evaluarea cuprinzătoare a sectorului educațional din Republica Moldova (2019)” și în Raportul de evaluare intermediară a Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”. Accentul este pus pe identificarea, priorietizare și analiza problemelor din perspectiva factorilor care le-au generat, inclusiv pe analiza disparităților privind accesul la educație de calitate între mediul rural și cel urban, al grupurilor vulnerabile ale populației și al celor din diverse etnii.
- Necesitatea racordării politicilor educaționale la politicile statului, reflectate în Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului; Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Republica Moldova; Strategia de transformare digitală pentru anii 2023-2030 și în alte documente de politici publice conexe pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a educației (Strategia Națională de Sănătate 2030; Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027; Programul pentru susținerea populației de etnie romă pentru anii 2022-2025).
- Necorespunderea nivelului de calitate al sistemului de învățământ cu așteptările societății, dar și cu unele standarde naționale și internaționale.

- Necesitatea fundamentării și elaborării unor demersuri conceptuale, metodologice, manageriale și praxiologice de dezvoltare a sistemului de educație pe termen mediu și lung;
- Necesitatea dezvoltării unui sistem de educație care să preîntâmpine șocuri sociale, demografice, economice, ecologice, pandemice, prin dezvoltarea competențelor individuale ale oamenilor de a intui și a face față acestor șocuri, atât la nivelul învățământului formal, cât și al celui nonformal.

Factorii externi:

- Necesitatea racordării politicilor naționale educaționale la documente și acorduri internaționale la care face parte și Republica Moldova; la documente elaborate de ONU, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și de alte organisme internaționale. În primul rând, racordarea acestora la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, ale Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și ale Parteneriatului Global pentru Educație, ale Strategiilor de Elaborare a Planului Educațional, ale documentelor UNESCO privind cei 15 indicatori pentru sprijinirea educației și a viitorului educației: a învăța să devii.
- Necesitatea transferului și extinderii în sistemul de educație din Republica Moldova a experiențelor, inovațiilor și bunelor practici internaționale.

Scopul SD „Educația 2030”: determinarea direcțiilor strategice de acțiuni necesare pentru soluționarea problemelor identificate sistematic și pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare în domeniul educației, dar și previziunea schimbărilor ce vor interveni datorită implementării Strategiei. Cadrul conceptual, metodologic, teleologic, axiologic și praxiologic de dezvoltare a educației pe termen mediu și pe termen lung este, în același timp, demersul principal de politici educaționale în baza cărui se vor elabora strategiile raionale/ municipale și instituționale de dezvoltare a educației. Strategia se bazează pe rezultatele analizei situației în domeniu și descrie situația la care se dorește să se ajungă; propune direcțiile de acțiune necesare pentru atingerea fiecărui obiectiv în parte; proiectează impactul pe termen lung – schimbările ce vor interveni datorită implementării Strategiei și impactul principalelor acțiuni propuse cu indicatori de măsurare a gradului de atingere a rezultatelor planificate, de costuri pentru buget, de riscuri ale implementării, fiind înaintate și proceduri de monitorizare, evaluare și raportare.

Dat fiind că educația este atât un scop în sine, cât și un mijloc ce contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare socioeconomică a țării, Strategia valorifică pilonii și obiectivele de dezvoltare durabilă prevăzute în Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” și le transpune în axe valorice și viziuni strategice asupra dezvoltării educației pe termen mediu și pe termen lung.

*Codul Muncii al Republicii Moldova*¹⁸ reglementează drepturile și obligațiile personalului didactic și administrativ din sistemul educațional. Acesta stipulează normele de angajare, condițiile de muncă, salarizarea, carierele profesionale și alte aspecte relevante pentru personalul educațional.

*Legea privind protecția drepturilor copilului*¹⁹ (*Legea nr. 370 din 30.11.2023*) protecția stabilește drepturile fundamentale ale copilului, principiile și măsurile de asigurare a drepturilor copilului, atribuțiile autorităților publice centrale și locale și interacțiunea acestora în procesul de asigurare a respectării drepturilor copilului, inclusiv accesul de calitate al tuturor copiilor la educația preșcolară și la învățământul general obligatoriu și gratuit. Legea subliniază rolul statului, al părinților și al comunității în protejarea drepturilor copiilor, inclusiv dreptul acestora de a primi o educație de calitate, adaptată nevoilor lor și dezvoltării personale.

Prin *Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, Nr. 146 din 25.08.2021, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării*²⁰ au fost stabilite și aprobate următoarele:

- Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea (MEC);
- Structura aparatului central al MEC;
- Organigrama aparatului central al MEC;
- Lista autorităților administrative din subordinea MEC;
- Lista instituțiilor publice din domeniul educației în care MEC are calitatea de fondator;
- Lista întreprinderilor de stat în care MEC are calitatea de fondator.

*Hotărârea Guvernului RM, Nr. 950 din 06-12-2023*²¹ cu privire la aprobarea *Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2024 – 2027*, are ca scop asigurarea educației incluzive pentru toți copiii, elevii și studenții, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, pentru cei din grupurile vulnerabile, pentru cei cu risc sporit și/sau cu comportament deviant, prin crearea unui sistem educațional accesibil și adaptabil. Educația incluzivă reprezintă un proces care asigură participarea activă a tuturor elevilor, indiferent de condițiile lor fizice sau psihice. În cadrul acestei legi, sunt reglementate măsurile și resursele necesare pentru integrarea elevilor cu nevoi speciale în școlile generale.

Totodată, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova emite *reglementări și ordine* care detaliază aplicarea și implementarea legilor educaționale. Aceste norme sunt esențiale pentru stabilirea procedurilor de evaluare, admitere, certificare și organizare a examenelor, dar și pentru implementarea politicilor educaționale de la nivel local până la nivel republican.

2.2. Structura, misiunea, viziunea și valorile Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Ministerul Educației și Cercetării este organizat²² și funcționează conform prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, Nr. 146 din 25.08.2021. Organigrama aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării (Fig. 2.1), conform anexei nr. 3 la HG 146 din 25.08.2021, este următoarea:

Fig. 2.1 Organigrama aparatului central al Ministerului Educației și Cercetării²³

*Ministerul are misiunea*²⁴ de a analiza situația și problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la punctul 6 la Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (aprobat prin HG. nr. 146/2021) (în continuare - Regulament), de a monitoriza calitatea politicilor și a actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competență, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Ministerul realizează funcțiile stabilite de Regulament în domeniile: educației; cercetării și inovării; tineretului; culturii fizice și sportului; relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, MEC exercită o serie de funcții esențiale care contribuie la formularea și implementarea politicilor publice în domeniul educației. Una dintre funcțiile de bază constă în elaborarea analizelor ex ante, a documentelor de politici și a proiectelor de acte normative, inclusiv a celor menite să asigure aplicarea decretelor Președintelui Republicii Moldova și a altor acte normative publicate în Monitorul Oficial. Acest proces se desfășoară în colaborare cu reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, asigurând un cadru participativ în luarea deciziilor.

De asemenea, Ministerul colaborează cu instituții de profil din străinătate, conform legislației naționale, în vederea armonizării politicilor și consolidării cooperării internaționale în domeniul educației și cercetării. Un alt aspect important al activității sale îl reprezintă monitorizarea poziției Republicii Moldova în cadrul diverselor clasamente și indicatori internaționali specifici domeniului, precum și formularea de propuneri pentru îmbunătățirea performanței în aceste clasamente.

Totodată, Ministerul monitorizează percepția cetățenilor și a mediului economic cu privire la politicile publice și actele normative adoptate, precum și activitatea instituțiilor statului în domeniul educației, elaborând propuneri de îmbunătățire pe baza acestor evaluări. De asemenea, monitorizează calitatea politicilor publice și a cadrului normativ din domeniu, în colaborare cu sectorul privat și organizațiile societății civile, pentru a asigura o guvernare transparentă și eficientă.

O componentă importantă a atribuțiilor ministerului o constituie punerea în aplicare a actelor normative și a tratatelor internaționale relevante, precum și întocmirea rapoartelor de executare aferente acestora. În paralel, Ministerul examinează și avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorități publice centrale care îi sunt transmise spre analiză.

În ceea ce privește planificarea financiară, Ministerul elaborează propuneri bugetare pentru domeniile aflate în responsabilitatea sa, întocmește planul anual de activitate și monitorizează gradul de implementare a acestuia, inclusiv prin publicarea rapoartelor anuale corespunzătoare. Organizarea și gestionarea sistemelor de planificare, evidență contabilă și raportare bugetară se numără, de asemenea, printre atribuțiile sale, atât la nivelul aparatului central, cât și la nivelul instituțiilor aflate în subordine.

În plus, Ministerul coordonează și monitorizează activitatea autorităților administrative și a instituțiilor publice în care deține calitatea de fondator, având astfel un rol esențial în asigurarea coerenței și calității guvernării educaționale. Nu în ultimul rând, exercită și alte funcții specifice, prevăzute de cadrul normativ în vigoare, contribuind la buna funcționare a sistemului educațional din Republica Moldova.

Ministerul Educației și Cercetării este investit cu o serie de *drepturi și prerogative* care îi permit exercitarea eficientă a funcțiilor stabilite prin lege. Astfel, ministerul are dreptul de a solicita și de a obține informațiile necesare desfășurării activității sale de la alte ministere, autorități administrative centrale și locale, precum și de la alte instituții publice. Aceste informații sunt esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniilor care îi revin.

De asemenea, ministerul este împuternicit să constituie consilii consultative, comisii de specialitate și grupuri de lucru, în care pot fi antrenați reprezentanți ai altor autorități publice, ai mediului academic, ai societății civile și ai mediului de afaceri, precum și experți în domeniu. Scopul acestor structuri este de a contribui la elaborarea proiectelor de acte normative, a documentelor de politici publice, efectuarea de expertize, acordarea de consultații și examinarea unor chestiuni complexe ce țin de domeniile gestionate de minister.

În domeniul dezvoltării instituționale, ministerul are dreptul să elaboreze proiecte de dezvoltare în ariile de competență și să colaboreze cu autoritățile publice locale pentru aplicarea politicilor statului la nivel teritorial. De asemenea, poate propune Guvernului măsuri privind înființarea, reorganizarea sau dizolvarea autorităților administrative subordonate ori a instituțiilor publice în care are calitatea de fondator, pentru a asigura îndeplinirea eficientă a misiunii sale.

În cazuri justificate, ministerul poate delega unele dintre atribuțiile sale autorităților subordonate sau instituțiilor publice din subordine, cu respectarea prevederilor legale. Totodată, are dreptul de a abroga actele emise de aceste structuri, în cazul în care ele contravin legislației în vigoare.

Ministerul poate înainta acțiuni în regres împotriva funcționarilor publici sau a altor angajați care, prin acțiunile lor, au generat prejudicii patrimoniului public ori bugetului de stat. În exercitarea atribuțiilor sale, are acces gratuit la date statistice, financiare, juridice și economice, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), facilitând astfel luarea deciziilor informate.

De asemenea, Ministerul are dreptul de a încheia tratate internaționale, în condițiile legii, și de a controla modul în care sunt utilizate fondurile bugetare și extrabugetare alocate funcționării sale. Are competența de a elabora și aproba instrucțiuni și indicații metodice, precum și acte normative, în limitele prevăzute de cadrul legal.

Nu în ultimul rând, poate adresa Guvernului propuneri privind suspendarea aplicării unor acte normative sau administrative emise de alte autorități, în cazul în care acestea contravin legislației. Ministerul exercită și alte drepturi prevăzute de actele normative speciale, în conformitate cu domeniile de activitate ce i-au fost atribuite.

Formarea și formularea unei *viziuni* strategice asupra dezvoltării educației pe termen mediu și lung presupun integrarea mai multor factori determinanți, atât de ordin național, cât și internațional. La nivel intern, acest proces este orientat în mod esențial de prevederile Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” și a Programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025²⁵, care pune accent pe o serie de principii fundamentale: îmbunătățirea calității vieții, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea unei educații relevante și de calitate, promovarea unei guvernări transparente și eficiente, consolidarea incluziunii socioeconomice, responsabilitatea față de generațiile viitoare, precum și garantarea sănătății și siguranței publice.

Pe de altă parte, viziunea strategică asupra educației trebuie să fie aliniată și la politicile internaționale în domeniul educației, reflectând tendințele și prioritățile globale. Printre aceste direcții se numără promovarea culturii calității și a educației de-a lungul întregii vieți, precum și implementarea educației pentru dezvoltare durabilă ca instrument esențial în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Totodată, este esențială valorificarea competențelor-cheie necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene (2018/C189/01), precum și dezvoltarea competențelor esențiale pentru secolul XXI, inclusiv a celor specifice educației pentru sustenabilitate, promovate de UNESCO.

În acest context, instituțiile de învățământ trebuie să asigure o ofertă educațională relevantă, ancorată în realitățile socioeconomice, care să promoveze cultura excelenței, inovația, științele, tehnologia, ingineria, arta și matematica (STEAM), dar și valorile echității sociale, inclusiv echitatea de gen. Astfel, viziunea strategică privind educația capătă o dimensiune integratoare, care unifică priorități naționale și internaționale într-un cadru coerent de dezvoltare sustenabilă și incluzivă.

2.3. Probleme/impact/interpretări ale managementului MEC al RM

Managerii Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova se confruntă cu multiple provocări în gestionarea și modernizarea sistemului educațional. Aceste probleme nu doar că influențează procesul educațional zilnic, dar au și un impact pe termen lung asupra pregătirii elevilor pentru viața profesională și pentru integrarea lor în societatea modernă. De asemenea, ele afectează direct competitivitatea țării și capacitatea sa de a evolua într-o economie globalizată. Implementarea reformelor și soluționarea acestor probleme sunt esențiale pentru îmbunătățirea sistemului educațional din Republica Moldova.

Printre principalele probleme identificate se află următoarele:

1. asigurarea unui cadru normativ adecvat;
2. debirocratizarea proceselor administrative;
3. motivarea și atragerea cadrelor didactice;
4. asigurarea resurselor financiare adecvate;
5. implementarea tehnologiilor educaționale;
6. asigurarea calității educației;
7. gestionarea diversității și incluziunii;
8. colaborarea interinstituțională și internațională.

Asigurarea unui cadru normativ adecvat, constă în actualizarea și adaptarea legislației educaționale pentru a răspunde cerințelor actuale ale societății și ale pieței muncii. Acest proces implică revizuirea și îmbunătățirea continuă a actelor normative²⁶. Un cadru legislativ învechit sau inadecvat poate afecta implementarea eficientă a reformelor educaționale. Dacă legislația nu este actualizată și adaptată la realitățile pieței muncii și ale educației moderne, există riscul ca programele educaționale să nu fie suficient de relevante sau flexibile pentru a răspunde nevoilor elevilor și ale societății. De asemenea, conflictele între legi sau lipsa reglementărilor clare pot conduce la incertitudine și instabilitate începând de la școli și până la întregul sistem de învățământ în general.

Debirocratizarea proceselor administrative. Reducerea sarcinilor administrative pentru cadrele didactice și managerii instituțiilor de învățământ, permițându-le să se concentreze mai mult pe procesul educațional propriu-zis. Ministerul a inițiat măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative.²⁷ Dacă procesul administrativ este prea birocratic, cadrele didactice și managerii din școli sunt nevoiți să investească prea mult timp în sarcini administrative, în loc să se concentreze pe educație. Acest lucru poate duce la scăderea eficienței și calității procesului educațional, iar personalul didactic poate deveni demotivat și suprasolicitat. De asemenea, poate afecta capacitatea școlilor de a răspunde rapid la schimbările și cerințele din educație.

*Motivarea și atragerea cadrelor didactice*²⁸. Implementarea de politici și programe care să stimuleze profesia didactică, inclusiv prin creșterea salariilor, oferirea de burse pentru studenții la pedagogie și investiții în formarea continuă a cadrelor didactice. Salariile scăzute și condițiile de muncă dificile pot duce la migrarea cadrelor didactice din sistemul educațional, lăsând locuri vacante care afectează calitatea învățământului. De asemenea, acest lucru poate duce la o criză de personal, în special în zonele rurale, unde atragerea de profesori poate fi mai dificilă. Lipsa stimulentei și a recunoașterii profesionale poate duce la o scădere a motivației și a performanței cadrelor didactice.

*Asigurarea resurselor financiare adecvate*²⁹. Gestionarea eficientă a bugetului alocat educației și atragerea de fonduri suplimentare pentru implementarea reformelor și proiectelor educaționale. Ministerul a alocat resurse pentru formarea și recalificarea cadrelor didactice și a planificat creșterea salariilor acestora. Bugetul insuficient pentru educație duce la condiții de învățământ precare, cum ar fi infrastructura școlară necorespunzătoare, lipsa de materiale didactice și tehnologie în școli. Investițiile insuficiente în formarea continuă a cadrelor didactice și în dezvoltarea unor programe educaționale moderne pot reduce oportunitățile de învățare pentru elevi. De asemenea, lipsa unui buget adecvat poate împiedica implementarea de reforme educaționale necesare pentru a moderniza sistemul educațional.

Implementarea tehnologiilor educaționale, prin integrarea tehnologiilor moderne în procesul educațional, inclusiv dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente performante și dezvoltarea platformelor online pentru învățare. Fără integrarea tehnologiilor moderne, școlile pot deveni din ce în ce mai depășite în comparație cu standardele educaționale internaționale. Lipsa echipamentelor IT și a platformelor online limitează accesul elevilor la resurse educaționale moderne și le afectează abilitățile digitale, esențiale în secolul 21. Acest lucru poate duce la o inegalitate între elevii care au acces la tehnologii moderne și cei care nu au, aprofundând discrepanțele educaționale. Astfel, pentru a îmbunătăți situația în această direcție, ministerul a lansat un șir de proiecte pentru dotarea școlilor cu echipamente IT și promovarea utilizării platformelor educaționale online. De exemplu:

- *Proiectul „Clasa viitorului – Future Classroom Lab”*³⁰: În colaborare cu Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, și Fundația Orange Moldova, Ministerul a lansat un proiect pilot pentru promovarea inovației pedagogice. Acest proiect vizează utilizarea dispozitivelor digitale în activitățile de predare-învățare, elaborarea de conținuturi educaționale digitale și extinderea programului de robotică educațională.
- *Platforma Langly pentru învățarea limbii engleze*³¹: În parteneriat cu Langly Oxford English și Proiectul Tehnologiile Viitorului, Ministerul a lansat un proiect pilot în 40 de școli din țară, utilizând platforma Langly. Această platformă, bazată pe inteligență artificială, permite personalizarea conținutului educațional și monitorizarea progresului elevilor.
- *Dotarea instituțiilor educaționale cu seturi de robotică*³²: Ministerul a dotat 110 instituții educaționale din Republica Moldova cu seturi de robotică de ultimă generație. Aceste seturi permit elevilor să dezvolte abilități în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.
- *Platforma online pentru Învățământul Profesional Tehnic (IPT)*³³: Cu sprijinul Uniunii Europene, Ministerul a lansat, în anul 2016, platforma www.ipt.md, destinată informării

publicului despre realizările în domeniul ÎPT și facilitării comunicării între elevi, profesori, agenți economici și autorități.

- *Programul Național de Alfabetizare Digitală a Cadrelor Didactice*³⁴: Ministerul a implementat un program de formare continuă pentru profesori, axat pe utilizarea tehnologiilor digitale în educație. Cursurile oferă metode și strategii inovatoare de integrare a tehnologiei în sala de clasă și de îmbunătățire a experienței de învățare prin intermediul platformei Google Workspace pentru Educație.

Asigurarea calității educației. Monitorizarea și evaluarea constantă a procesului educațional pentru a garanta standarde înalte de calitate, inclusiv prin revizuirea curriculumului și a manualelor școlare. Lipsa unui sistem de monitorizare și evaluare riguroasă poate duce la menținerea unor standarde educaționale scăzute. De exemplu, curriculumul și manualele care nu sunt actualizate periodic riscă să nu reflecte schimbările din societate și din piața muncii, limitând astfel pregătirea adecvată a elevilor. Totodată, o calitate scăzută a educației poate duce la un număr mare de absolvenți care nu sunt pregătiți corespunzător pentru provocările economice și sociale.

Astfel, Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu UNICEF Moldova, a organizat consultări publice în perioada 30 ianuarie – 4 februarie 2025, pentru a analiza și discuta documentele care trasează direcțiile strategice de dezvoltare a Curriculumului Național. Acestea includ planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, curriculum disciplinelor obligatorii și opționale, manualele școlare, ghidurile metodologice, precum și programele pentru testările și examenele naționale. Scopul acestor consultări este alinierea sistemului educațional din Republica Moldova la modelul european, punând accent pe dezvoltarea competențelor esențiale pentru piața muncii și integrarea noilor tendințe educaționale.³⁵³⁶

La 21 ianuarie 2025, MEC a aprobat Concepția dezvoltării curriculumului școlar, care descrie un nou mediu de învățare și condiții pentru modernizarea educației: digitalizare, manuale multimedia, platforme digitale inovatoare, laboratoare noi și ateliere de creație. Această concepție pune accentul pe dezvoltarea sistemului de competențe necesare elevilor pentru a-și dezvolta potențialul și a se adapta la cerințele societății moderne.³⁷

Gestionarea diversității și incluziunii. Asigurarea accesului la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale, și promovarea unui mediu educațional incluziv. Ministerul a elaborat reglementări pentru educația incluzivă³⁸ și a implementat programe de formare pentru cadrele didactice în acest domeniu³⁹. Lipsa unui sistem educațional incluziv poate exclude elevii cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile, limitându-le accesul la

educație de calitate. Acest lucru poate contribui la crearea unor inegalități sociale și economice, cu impact negativ pe termen lung asupra integrării acestor elevi în societate și pe piața muncii. De asemenea, neasigurarea unui cadru incluziv poate duce la discriminare și la o educație segregată, afectând coeziunea socială.

Colaborarea interinstituțională și internațională. Consolidarea parteneriatelor cu alte instituții guvernamentale, organizații internaționale și sectorul privat pentru a sprijini dezvoltarea educației. Ministerul colaborează cu organizații internaționale pentru implementarea proiectelor educaționale și a atragerii de investiții în educație. De exemplu, MEC colaborează intens cu UNICEF pentru promovarea educației incluzive, digitalizării educației și protecției copilului în școli⁴⁰; Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală” este un program axat pe integrarea competențelor IT în educație și este susținut de USAID, Suedia și UKAid, în parteneriat cu ATIC Moldova⁴¹; colaborează cu Uniunea Europeană pentru participarea instituțiilor de învățământ la programele Erasmus+ de mobilitate academică și schimb de bune practici⁴²; proiecte comune cu PNUD Moldova, pentru modernizarea infrastructurii educaționale și promovarea educației durabile și inovatoare⁴³.

Fără o colaborare eficientă între ministere, instituții guvernamentale și organizații internaționale, reformele educaționale pot fi fragmentate și ineficiente. Parteneriatele internaționale pot aduce bune practici, resurse financiare și oportunități de formare pentru cadrele didactice, dar acestea pot fi pierdute dacă ministerul nu reușește să construiască relații solide cu partenerii externi. Lipsa unei colaborări interinstituționale poate duce la duplicarea eforturilor și la ineficiență în implementarea programelor educaționale. Abordarea acestor provocări necesită o coordonare eficientă între toate nivelurile de guvernare, implicarea activă a comunității educaționale și alocarea adecvată a resurselor financiare și umane.

2.4. Alinierea sistemului de învățământ din Republica Moldova la standardele UE din perspectiva integrării RM în UE

Procesul de modernizare a sistemului educațional din Republica Moldova este influențat inclusiv de cadrul relațiilor externe, în special de dialogul cu Uniunea Europeană și de orientarea strategică spre integrarea în spațiul european al educației. Potrivit analizei realizate de către B. Corețchi și Al. Gribincea⁴⁴, în relațiile Uniunii Europene cu țările cu economii în tranziție, accentul este pus pe consolidarea instituțiilor, creșterea competitivității economice și promovarea reformelor structurale. În acest context, educația devine un instrument esențial de apropiere și convergență, iar alinierea sistemului educațional din Republica Moldova la valorile și

standardele europene constituie nu doar o necesitate internă, ci și un angajament în procesul de integrare europeană.

În perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, sistemul educațional este supus unui amplu proces de modernizare și armonizare cu standardele și principiile europene. Această aliniere este esențială pentru a asigura recunoașterea reciprocă a diplomelor, mobilitatea academică, competitivitatea forței de muncă și accesul la oportunități educaționale europene.

Printre elementele principale ale alinierii Sistemului de Învățământ din Republica Moldova la standardele UE, și unele caracteristici ale acestora, se regăsesc următoarele:

1. Adoptarea și implementarea principiilor Spațiului European al Învățământului Superior.

De exemplu participarea în cadrul Procesului Bologna, care urmărește crearea unui spațiu comun al învățământului superior european. Republica Moldova a aderat la acesta în anul 2005, ceea ce a impus restructurarea sistemului universitar. Astfel, din partea MEC a fost necesară întreprinderea următoarelor acțiuni:

- ajustarea programelor de studii universitare la structura 3 cicluri: licență, master, doctorat;
- introducerea sistemului de credite ECTS pentru asigurarea mobilității academice și recunoașterea diplomelor.
- promovarea mobilității academice a studenților și cadrelor didactice. (de ex. participarea în proiecte de cooperare instituțională, precum Erasmus+ ș. a.);
- asigurarea calității în învățământul superior prin agenții acreditate conform standardelor europene (de ex. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ANACEC, are printre funcțiile sale acreditarea și evaluarea programelor de studii, care se face inclusiv conform standardelor ESG - European Standards and Guidelines for Quality Assurance).

2. Reforma educației profesionale tehnice (ÎPT) și alinierea la Cadrul European al Calificărilor (EQF)

Cadrul European al Calificărilor (EQF⁴⁵) facilitează comparabilitatea calificărilor în Europa. Moldova a lucrat la crearea unui Cadrul Național al Calificărilor (CNC) armonizat cu EQF. Acțiuni ale MEC:

- elaborarea unui Cadru Național al Calificărilor compatibil cu EQF (Fig. 2.2);
- aprobare Cadrul Național al Calificărilor (Hotărârea Guvernului RM, nr. 330 din 31.05.2023⁴⁶);
- corelarea standardelor ocupaționale și a calificărilor cu cele europene;

- reformarea sistemului ÎPT prin proiecte precum „EU4Skills”, modernizarea școlilor profesionale și implementarea învățământului dual;
- introducerea certificării competențelor dobândite prin învățare non-formală și informală ș.a.

Fig. 2.2 Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova⁴⁷

3. Promovarea educației incluzive și echitabile

Conform valorilor europene, educația trebuie să fie echitabilă și accesibilă tuturor, inclusiv copiilor cu cerințe educaționale speciale. Astfel, MEC a efectuat următoarele acțiuni :

- aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2024-2027 (număr unic 765/MEC/2023) și actualizarea cadrului normativ în anii următori⁴⁸;
- instruirea cadrelor didactice pentru aplicarea practicilor incluzive (formări naționale și locale)⁴⁹;
- crearea Serviciilor de Asistență Psihopedagogică (SAP) la nivel raional și municipal pentru a sprijini incluziunea copiilor cu CES;
- dezvoltarea și implementarea Programelor Individuale de Educație (PIE) în școli ș.a.

4. Dezvoltarea competențelor digitale și integrarea educației pentru dezvoltare durabilă

UE promovează o educație axată pe competențe digitale, gândire critică și sustenabilitate. Astfel, pentru armonizarea cu aceste principii MEC a:

- introdus cursuri de programare, robotică, antreprenoriat digital în peste 300 de școli (de ex. Proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”);
- dezvoltat diferite platforme ce permit acces la resurse educaționale digitale adaptate curriculumului național (de ex. Educație On-line⁵⁰, e-Educație⁵¹ ș.a.)

- organizat formări pentru profesori în utilizarea platformelor de predare online (Google Classroom, Zoom, Moodle ș.a.).
- promovat educației pentru dezvoltare durabilă prin actualizarea curriculumului național, ș.a.

5. Asigurarea calității și transparenței în educație

Asigurarea calității educației este una dintre condițiile esențiale pentru integrarea în Spațiul European al Educației. Pentru aceasta MEC a realizat următoarele:

- Consolidarea capacității ANACEC pentru evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățământ.
- Participarea la rețele europene în domeniul asigurării calității, precum ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).
- Implementarea Planului de Acțiuni pentru îmbunătățirea calității educației 2022–2030, care include indicatori de performanță aliniați standardelor europene.
- Dezvoltarea instrumentelor pentru autoevaluare instituțională și audit extern de calitate.

În concluzie, prin aceste reforme și acțiuni concrete, Republica Moldova avansează semnificativ spre atingerea standardelor educaționale ale Uniunii Europene. **Ministerul Educației și Cercetării** coordonează eforturile de reformă pentru a integra sistemul educațional național în Spațiul European al Educației, asigurând astfel recunoașterea internațională a diplomelor, mobilitatea și competitivitatea profesională a cetățenilor.

2.5. Metodologia cercetării managementului educațional din Republica Moldova

În cadrul prezentei cercetări, a fost utilizată o abordare cantitativă, bazată pe analiza datelor statistice oficiale, cu scopul de a evidenția tendințele și particularitățile sistemului de învățământ din Republica Moldova din perspectivă statistică și economică.

Cercetarea are un caracter descriptiv-analitic și urmărește evidențierea principalelor caracteristici ale educației naționale în baza unor indicatori esențiali precum: dinamica populației școlare, numărul instituțiilor de învățământ, rata de participare în educație, cheltuielile publice pentru educație, salarizarea cadrelor didactice, costul mediu per elev/student etc.

Metodele utilizate includ:

- *analiza statistică descriptivă a datelor;*
- *analiza comparativă;*
- *analiza grafică și tabelară pentru vizualizarea informațiilor;*
- *analiza economică a resurselor financiare alocate educației.*

*Sursa principală de date utilizată în prezenta lucrare este Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova*⁵², completată cu informații din rapoarte și documente strategice publice ale Ministerului Educației și Cercetării. Intervalul analizat corespunde anilor din perioada 2000-2023 (în funcție de disponibilitatea datelor), pentru a surprinde atât tendințele recente, cât și impactul eventualelor reforme implementate în domeniul educațional.

Analiza statistică descriptivă a datelor

Analiza statistică descriptivă reprezintă una dintre cele mai fundamentale metode utilizate în cercetările cantitative, având rolul de a sintetiza și interpreta datele brute în scopul identificării unor tipare, tendințe și caracteristici generale ale fenomenului studiat. În contextul sistemului de învățământ din Republica Moldova, această metodă permite prezentarea clară a unor indicatori esențiali privind structura și evoluția educației, fără a face inferențe statistice.

Această metodă include utilizarea indicatorilor numerici simpli precum: numărul instituțiilor de învățământ, numărul elevilor și cadrelor didactice, rata de promovabilitate, rata de participare școlară, rata de abandon, distribuția geografică și demografică a populației școlare. Prin aceste date se pot observa dimensiunile generale ale sistemului educațional, precum și modificările care apar de-a lungul unei perioade determinate (de exemplu, un deceniu).

Instrumentele utilizate în cadrul analizei descriptive includ frecvențele absolute și relative, mediile aritmetice, ratele și procentele. De exemplu, poate fi analizată evoluția numărului de elevi înscriși în învățământul liceal în anumite perioade, pentru a identifica tendințe de scădere sau stagnare, ceea ce reflectă indirect impactul migrației sau a scăderii demografice. Această metodă are un rol important și în diagnosticarea inegalităților educaționale - de exemplu, prin prezentarea diferențelor dintre mediul urban și cel rural în ceea ce privește dotările instituționale, prezența cadrelor didactice calificate sau gradul de acces al copiilor la educația timpurie.

Un avantaj esențial al acestei metode este caracterul său obiectiv și capacitatea de a oferi o imagine de ansamblu asupra situației educaționale la un moment dat. Totodată, fiind o metodă clară și accesibilă, ea permite fundamentarea concluziilor și formularea de recomandări bazate pe date reale și verificabile.

Analiza comparativă

Analiza comparativă este o metodă de cercetare utilizată pentru a evidenția diferențele și asemănările între două sau mai multe unități de analiză, în funcție de criterii bine definite. În cazul de față, această metodă este aplicată pentru a compara dimensiuni ale sistemului de învățământ din Republica Moldova în funcție de nivelul de instruire (primar, gimnazial, liceal,

profesional tehnic, superior), mediul de rezidență (urban vs. rural) și evoluția în timp (ani diferiți).

Prin comparații între nivelurile de învățământ, se pot evidenția aspecte precum: variațiile în numărul de elevi/studenți înmatriculați; rata de absolvire; gradul de acoperire cu personal didactic; cheltuielile publice per elev/student. De exemplu, comparația dintre învățământul gimnazial și cel liceal poate arăta dacă există un declin semnificativ al numărului de elevi după clasa a IX-a, sugerând o posibilă problemă de retenție școlară sau orientare profesională insuficientă.

Compararea mediului urban cu cel rural permite identificarea inegalităților în accesul la educație, calitatea infrastructurii, calificarea personalului sau disponibilitatea resurselor. De regulă, datele indică o concentrare a instituțiilor dotate și a cadrelor calificate în orașe, ceea ce dezavantajează elevii din zonele rurale și perpetuează decalajele educaționale.

În ceea ce privește analiza pe ani, compararea indicatorilor educaționali pe o perioadă de 5–10 ani evidențiază tendințele și efectele reformelor implementate. De exemplu, evoluția anuală a ratei de participare la educația timpurie sau a cheltuielilor publice pentru educație exprimă prioritățile politicilor publice și impactul acestora în timp.

Această metodă este deosebit de valoroasă deoarece permite o evaluare contextuală și nuanțată, ajutând cercetătorul să depășească analiza statică și să identifice relații, disproporții sau transformări. În plus, evidențierea diferențelor dintre diverse componente ale sistemului educațional constituie o bază solidă pentru elaborarea de recomandări și soluții adaptate specificului fiecărei situații. Astfel, analiza comparativă poate aduce un plus de profunzime investigației și sprijină formularea unor concluzii relevante pentru politicile educaționale echitabile și eficiente.

Analiza grafică și tabelară pentru vizualizarea informațiilor

Analiza grafică și tabelară este o metodă complementară esențială în cercetările cantitative, deoarece *transformă datele brute în reprezentări vizuale clare, care facilitează înțelegerea și interpretarea tendințelor, relațiilor și diferențelor între indicatori*. În contextul studiului sistemului de învățământ din Republica Moldova, *această metodă permite o prezentare sintetică și intuitivă a celor mai relevante informații statistice*.

Tabelele statistice organizează datele în mod structurat, făcând posibilă compararea directă a valorilor pentru diferite perioade, niveluri de învățământ, regiuni sau categorii de populație. Ele sunt utile pentru redarea valorilor absolute și relative (ex: numărul de elevi înmatriculați în fiecare an, cheltuielile publice pe niveluri educaționale, rata de promovabilitate etc.).

Graficele – cum ar fi cele liniare, cu bare, circulare sau diagramă radar – oferă o imagine de ansamblu rapidă asupra datelor, subliniind variații, corelații și evoluții. Spre exemplu:

- un grafic cu bare poate arăta diferența de salarizare a cadrelor didactice între anii 2013 și 2023;
- un grafic liniar poate evidenția scăderea continuă a populației școlare în ultimul deceniu;
- o diagramă circulară poate reda proporția elevilor din mediul rural față de cei din mediul urban într-un anumit an.

Această metodă este deosebit de *utilă și în elaborarea de concluzii comparative și progresive*, întrucât *permite identificarea ușoară a punctelor critice, a tendințelor pozitive sau negative, precum și a eventualelor anomalii sau salturi bruște în date*.

Un alt avantaj al acestei metode constă în accesibilitatea sa. Graficele și tabelele sunt ușor de înțeles atât pentru publicul academic, cât și pentru factorii decidenți sau publicul larg. Astfel, ele devin instrumente eficiente de comunicare a rezultatelor cercetării.

Analiza economică a resurselor financiare alocate educației

Analiza economică a resurselor financiare în domeniul educației reprezintă o metodă de *evaluare a eficienței și sustenabilității sistemului educațional, prin prisma modului în care sunt alocate, distribuite și utilizate fondurile publice și private*. Această metodă *este crucială pentru înțelegerea capacității statului de a susține un sistem educațional performant și echitabil, dar și pentru identificarea potențialelor dezechilibre sau ineficiențe în cheltuieli*.

În cazul Republicii Moldova, analiza economică a educației se poate realiza prin monitorizarea următorilor indicatori-cheie:

- cheltuielile publice pentru educație (% din PIB și din bugetul național);
- alocările bugetare pe niveluri de învățământ (preșcolar, primar, secundar, profesional tehnic, superior);
- costul mediu per elev/student;
- salarizarea cadrelor didactice și raportul față de salariul mediu pe economie;
- investițiile în infrastructură, digitalizare, formare continuă etc.

Această metodă *nu se limitează la cuantificarea sumelor investite, ci analizează și eficiența utilizării fondurilor*. De exemplu, o creștere a bugetului educațional nu este suficientă în sine; este necesar ca aceste fonduri să fie orientate strategic: către dotarea instituțiilor, formarea cadrelor didactice, creșterea calității actului educațional și reducerea inegalităților.

Un aspect important este și comparația regională/internațională: de exemplu, Republica Moldova investește sub media europeană în educație (% din PIB), ceea ce limitează capacitatea sistemului de a răspunde nevoilor sociale și de a implementa reforme în profunzime. Această

subfinanțare afectează, printre altele, calitatea infrastructurii școlare, motivația profesională a cadrelor didactice și accesul egal la resurse educaționale moderne.

Totodată, *analiza economică evidențiază rolul parteneriatelor externe* (Erasmus+, UNICEF, UE, Banca Mondială), care contribuie semnificativ la finanțarea proiectelor de reformă, modernizare și incluziune educațională. *Identificarea acestor surse de finanțare complementară este esențială pentru sustenabilitatea sistemului educațional.*

Prin urmare, *analiza economică aduce o dimensiune critică în înțelegerea sistemului de învățământ, scoțând în evidență relația directă dintre investiții, performanță și echitate.* Această metodă oferă suport decizional pentru politicile publice și fundamentează recomandările privind eficientizarea utilizării resurselor în educație.

CAPITOLUL III. ANALIZA, CARACTERIZAREA STATISTICĂ ȘI ECONOMICĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA

3.1. Analiza SWOT a sistemului de învățământ din Republica Moldova

Analiza SWOT este o metodă strategică utilizată pentru a identifica Punctele tari (Strengths), Punctele slabe (Weaknesses), Oportunitățile (Opportunities) și Amenințările (Threats) într-un anumit domeniu sau organizație. În cazul sistemului de învățământ din Republica Moldova, această metodă a fost folosită pentru a evidenția factorii interni și externi care influențează dezvoltarea educațională (Tabelul 3.1). Prin analiza SWOT, se urmărește: punerea în valoare a punctelor forte existente în sistem; identificarea și remedierea punctelor slabe; exploatarea oportunităților oferite de contextul local și internațional; prevenirea și gestionarea potențialelor riscuri și amenințări.

Elaborat de către autor

Tabelul 3.1 Analiza SWOT a sistemului de învățământ din Republica Moldova

<i>Puncte tari (Strengths)</i>	<i>Puncte slabe (Weaknesses)</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Cadrul legal modernizat și aliniat la standardele europene.</i> Republica Moldova a adoptat legislație și politici educaționale care reflectă bunele practici europene, inclusiv în domeniul educației incluzive.• <i>Angajament politic și susținere internațională.</i> Există o voință politică clară pentru reformarea educației, sprijinită de parteneriate cu organizații internaționale precum UNICEF, USAID și UE.• <i>Inițiative de digitalizare a educației.</i> Proiecte precum „Tekwill în Fiecare Școală” promovează integrarea tehnologiilor informaționale în procesul educațional.• <i>Există practici incluzive pozitive dezvoltate de sectorul nonguvernamental.</i> ONG-urile din Moldova au implementat modele de educație incluzivă care pot fi extinse la nivel național.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Lipsa unui mecanism clar de colectare a datelor privind copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).</i> Aceasta îngreunează planificarea și implementarea eficientă a politicilor educaționale incluzive.• <i>Stereotipuri și atitudini reticente față de diversitatea umană.</i> Societatea și comunitățile locale manifestă uneori rezistență față de incluziunea copiilor cu dizabilități în școli.• <i>Infrastructură insuficient dezvoltată pentru asigurarea educației incluzive.</i> Multe instituții de învățământ nu dispun de facilități adecvate pentru a răspunde nevoilor elevilor.• <i>Deficit de cadre didactice calificate în domeniul educației incluzive.</i> Este necesară formarea continuă a profesorilor pentru a gestiona diversitatea în clasă.

Oportunități (Opportunities)	Amenințări (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Disponibilitatea organismelor internaționale de a susține implementarea educației incluzive.</i> Organizații precum UNICEF și USAID oferă sprijin financiar și expertiză tehnică. • <i>Interes și voință politică în realizarea educației incluzive.</i> Guvernul Republicii Moldova a demonstrat angajament în promovarea incluziunii în educație. • <i>Dezvoltarea și consolidarea competențelor subiecților implicați în domeniul educației incluzive.</i> Există oportunități pentru formarea profesională a cadrelor didactice și a altor actori educaționali. • <i>Infrastructura existentă a sistemului educațional care poate fi adaptată la cerințele educației incluzive.</i> Cu investiții adecvate, școlile existente pot fi transformate pentru a deveni mai incluzive. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stereotipuri ale societății/comunității și atitudine reticentă față de diversitatea umană.</i> Acestea pot împiedica integrarea eficientă a copiilor cu CES în școlile de masă. • <i>Infrastructură insuficient dezvoltată și dotarea inadecvată a instituțiilor generale pentru asigurarea educației incluzive.</i> Lipsa resurselor materiale poate limita implementarea eficientă a educației incluzive. • <i>Lipsa unui mecanism clar de colectare sistemică a datelor la nivel local, raional, național cu privire la copiii cu CES.</i> Fără date precise, este dificilă planificarea și monitorizarea progresului în educația incluzivă.

Analiza SWOT a sistemului de învățământ din Republica Moldova a permis identificarea punctelor forte, a slăbiciunilor interne, a oportunităților externe și a amenințărilor majore care influențează dezvoltarea acestuia. Printre punctele tari se remarcă existența unui cadru legal modern, aliniat la standardele europene, deschiderea autorităților pentru colaborare internațională și inițiativele recente de digitalizare a procesului educațional. De asemenea, practici pozitive în domeniul incluziunii sunt susținute de sectorul nonguvernamental, oferind exemple valoroase de inovație și parteneriat comunitar. Totodată, sistemul educațional se confruntă cu un set de slăbiciuni persistente: infrastructură insuficient adaptată pentru educația incluzivă, lipsa mecanismelor clare de colectare a datelor privind copiii cu CES, deficit de cadre didactice calificate și atitudini reticente față de diversitate. Aceste vulnerabilități riscă să limiteze accesul echitabil la educație și să mențină inegalitățile existente. Oportunitățile identificate – precum disponibilitatea sprijinului din partea partenerilor internaționali, voința politică favorabilă și posibilitatea de adaptare a infrastructurii existente - pot susține procesele de reformă. În schimb, amenințările precum stereotipurile sociale și lipsa de date sistematizate pot afecta eficiența intervențiilor.

În concluzie, dezvoltarea durabilă a sistemului educațional necesită valorificarea punctelor tari și a oportunităților, în paralel cu depășirea barierelor interne și gestionarea riscurilor externe prin politici educaționale coerente și orientate spre echitate și calitate.

3.2. Analiza PESTL a sistemului de învățământ din Republica Moldova

Analiza PESTL este un instrument strategic folosit pentru a examina factorii externi care pot influența activitatea unei organizații sau a unui sistem. PESTL analizează cinci mari categorii de factori:

- **Politici:** impactul guvernării, al politicilor publice și al stabilității politice.
- **Economici:** influența resurselor financiare, a creșterii economice, a nivelului de finanțare.
- **Sociali:** schimbările demografice, valorile culturale și sociale care afectează organizațiile.
- **Tehnologici:** inovațiile tehnologice, digitalizarea și accesul la tehnologie.
- **Legali:** cadrul legislativ, reglementările și politicile care guvernează domeniul respectiv.

Această analiză ajută la identificarea oportunităților și a amenințărilor externe și oferă un fundament solid pentru luarea deciziilor strategice.

Analiza PESTL a sistemului de învățământ din Republica Moldova:

- **Factori Politici (P)**

- *Angajament strategic ferm pentru reforme educaționale.* Republica Moldova, prin Strategia „Educația 2030”, și-a stabilit drept obiectiv general modernizarea educației pentru a răspunde provocărilor contemporane. Documentele de politică educațională au fost elaborate în strânsă colaborare cu parteneri internaționali (UE, UNICEF, PNUD), ceea ce oferă legitimitate și viziune clară reformelor. Educația devine tot mai mult un domeniu de interes strategic național.

- *Instabilitate politică – risc latent pentru continuitatea reformelor.* Fluctuațiile frecvente ale guvernelor și schimbările la nivel de conducere a Ministerului Educației afectează continuitatea programelor educaționale. De asemenea, conflictele externe (ex. războiul din Ucraina) sporesc incertitudinea bugetară și pot redirecționa fondurile de la educație spre alte sectoare urgente (securitate, energie).

- *Integrarea europeană drept motor pentru modernizare.* Oportunitatea alinierii la standardele educaționale europene (EQF, ESG, procesul Bologna) este un stimulent important pentru armonizarea sistemului cu bunele practici internaționale. Aceasta presupune, însă, și presiuni administrative și financiare suplimentare.

-

- **Factori Economici (E)**

- *Buget educațional insuficient față de necesități.* Alocările pentru educație sunt insuficiente pentru: modernizarea infrastructurii școlare vechi (uneori cu peste 50 de ani de funcționare); dotarea digitală uniformă a școlilor; majorarea salariilor pentru cadrele didactice, fapt ce ar putea reduce exodul profesional.

- *Dependența de finanțări externe.* Programe precum „EU4Skills”, „Tekwill în Fiecare Școală”, „Proiectul Moldova 2030” contribuie semnificativ la finanțarea reformelor educaționale, însă această dependență poate deveni riscantă pe termen lung în lipsa unei strategii interne sustenabile.

- *Disparități mari rural–urban.* Diferențele economice între Chișinău și regiunile rurale generează dezechilibre în accesul la educație de calitate: școli rurale cu clase comasate; lipsa transportului școlar adecvat; resurse didactice limitate.

- **Factori Sociali (S)**

- *Migrația internă și externă a populației.* Plecarea părinților peste hotare conduce la un număr mare de copii rămași în grija bunicilor sau a altor rude (copii „orfani sociali”), ceea ce afectează rezultatele școlare și stabilitatea emoțională a elevilor.

- *Schimbarea valorilor educaționale.* Societatea Republicii Moldova solicită acum dezvoltarea unor competențe noi, cerute de piața muncii: inovație, digitalizare, gândire critică. Acest lucru pune presiune pe școli pentru a actualiza metodele de predare și conținuturile.

- *Necesitatea imperativă a educației incluzive.* Deși politicile de incluziune sunt elaborate, în practică: multe școli nu dispun de asistenți educaționali sau de consilieri psihopedagogici; cadrele didactice necesită instruire suplimentare în gestionarea diversității elevilor.

- *Participarea comunitară insuficientă.* Implicarea părinților și a comunităților locale în procesele decizionale școlare este în continuare limitată, deși proiecte ca „Școala Mea” încearcă să schimbe acest lucru.

- **Factori Tehnologici (T)**

- *Accelerarea necesară a digitalizării.* Pandemia a demonstrat atât potențialul educației online, cât și carențele structurale: nu toți elevii au avut dispozitive sau conexiune la internet; profesorii au întâmpinat dificultăți în adaptarea materialelor și metodelor pentru mediul digital.

- *Necesitatea educației pentru competențe digitale.* Introducerea cursurilor de robotică, programare și tehnologie IT, prin proiecte precum Tekwill, reprezintă pași importanți, dar aplicarea lor este încă inegală pe teritoriu.

- *Investiții insuficiente în infrastructura educațională digitală.* Multe instituții necesită modernizarea laboratoarelor de informatică, achiziționarea de table interactive, modernizarea platformelor de management educațional (ex: implementarea Moodle la nivel național).

- ***Factori Legali (L)***

- *Cadrul legislativ robust, dar rigid.* Codul Educației oferă o bază solidă pentru organizarea sistemului, însă aplicarea sa necesită deseori ajustări rapide, pentru a ține pasul cu evoluțiile sociale și tehnologice rapide.

- *Necesitatea alinierii la reglementările europene.* În domenii precum validarea învățării non-formale și informale; certificarea competențelor digitale; standardele de calitate a învățământului superior și profesional tehnic.

- *Aplicarea practică a legilor – un punct vulnerabil.* Deși există politici bine elaborate, aplicarea lor efectivă la nivel local (în școli și licee) întâmpină probleme, din cauza lipsei de resurse, a formării insuficiente sau a rezistenței la schimbare.

În concluzie, punctele tari ale educației din Republica Moldova sunt viziunea strategică și sprijinul internațional; punctele vulnerabile sunt discrepanțele economice, infrastructura deficitară și slaba adaptabilitate legislativă și practică. Totodată, abordarea coerentă, bazată pe finanțare sustenabilă, digitalizare echitabilă și pregătirea continuă a cadrelor didactice, este crucială pentru succesul reformelor în educație.

3.3. Caracteristica și analiza statistică a sistemului de învățământ din Republica Moldova

Caracterizarea statistică a sistemului educațional oferă o imagine obiectivă și măsurabilă asupra dinamicii interne a proceselor educaționale, permițând o evaluare riguroasă a eficienței, echității și evoluției structurale. Prin intermediul indicatorilor statistici, precum numărul total de instituții, cadre didactice și elevi/studenți, se poate urmări în timp real impactul politicilor educaționale și tendințele de dezvoltare sau regres. În Republica Moldova, datele statistice reflectă un declin semnificativ al populației școlare, corelat cu reducerea numărului de instituții și transformarea rețelei educaționale. Alte dimensiuni relevante includ: raportul elevi/cadru didactic, distribuția elevilor pe medii urban/rural, niveluri de învățământ și gen, precum și

indicatori de performanță (rata de absolvire, abandon școlar, promovabilitate). De asemenea, analiza statistică evidențiază disparități teritoriale, subfinanțarea anumitor categorii și dezechilibre în alocarea resurselor. Astfel, datele statistice nu sunt doar un instrument descriptiv, ci constituie fundamentul pentru luarea deciziilor informate și pentru proiectarea unor politici educaționale eficiente, echitabile și sustenabile.

Datele statistice utilizate, au fost ridicate din baza de date a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova⁵³. Informația este pentru perioada 2004-2023, prezintă situația la începutul anului de studii și este fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Tighina.

3.3.1. Evoluția numărului instituțiilor de învățământ

În Fig. 3.1 și Fig. 3.2 este prezentată evoluția numărului instituțiilor de învățământ din Republica Moldova în perioada 2004–2023, pe fiecare categorie majoră: *Instituții de educație timpurie (ET)*; *Instituții de învățământ primar și secundar general (PSG)*; *Instituții de învățământ profesional tehnic secundar (PTS)*; *Instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)*; *Instituții de învățământ superior (SP)*. Datele statistice sunt prezentat în Anexe, Tabelul A.1.

Evoluția instituțiilor de învățământ din Republica Moldova în perioada 2004–2023 reflectă transformări profunde în structura și organizarea sistemului educațional național. Aceste modificări au fost determinate de factori demografici, reforme instituționale, politici de eficientizare și alinierea treptată la standardele europene. Datele oficiale furnizate de Biroul Național de Statistică permit o analiză detaliată pe categorii de instituții: educație timpurie, învățământ general, profesional tehnic și superior.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.1 Evoluția numărului instituțiilor de învățământ din Republica Moldova în perioada 2004–2023, la data de 01 septembrie.

Fig. 3.2 Evoluția numărului instituțiilor de învățământ din Republica Moldova în perioada 2019–2023, la data de 01 septembrie. Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Componentele cheie ale acestei dinamici sunt următoarele:

Instituțiile de educație timpurie. În perioada analizată, numărul instituțiilor preșcolare a cunoscut o tendință de creștere moderată, urmată de o stabilizare în ultimii ani. Această evoluție se explică prin extinderea programelor de educație timpurie, în special în mediul rural, și prin accentul pus de autorități pe incluziunea copiilor de vârstă mică în procesul educațional. Programele de investiții în grădinițe și creșe au contribuit la creșterea accesului la educație timpurie.

Instituțiile de învățământ primar și secundar general. Această categorie a înregistrat o scădere accentuată și constantă de-a lungul celor două decenii, reflectând procesul de optimizare a rețelei școlare, în special în localitățile cu populație școlară în scădere. Închiderea sau comasarea școlilor cu efective mici de elevi a devenit o practică necesară în condițiile reducerii resurselor financiare și a migrației populației.

Instituțiile de învățământ profesional tehnic (secundar și postsecundar). Numărul acestora a urmat o tendință de scădere moderată, influențată de reformele din domeniul învățământului profesional și de încercările de modernizare și racordare a ofertei educaționale la cerințele pieței muncii. Totodată, consolidarea unor instituții prin fuziuni a dus la reducerea numărului absolut, dar la eficientizarea resurselor existente.

Instituțiile de învățământ superior. După anul 2010, învățământul superior a cunoscut o scădere accentuată a numărului de instituții. Acest fenomen este corelat cu reducerea numărului de absolvenți de liceu, migrarea masivă a tinerilor spre studiile peste hotare și reformele de consolidare universitară. Scopul acestor reforme a fost creșterea calității și eficienței instituțiilor universitare rămase.

Totalul instituțiilor de învățământ. Per ansamblu, numărul total al instituțiilor de învățământ din Republica Moldova a scăzut considerabil în perioada analizată, confirmând o tendință de raționalizare și adaptare structurală. Această reducere a fost dictată de realitățile demografice, presiunile financiare și orientarea spre un sistem educațional mai flexibil și sustenabil. Acest lucru poate fi observat și din analiza comparativă a modificării numărului de instituții de învățământ în perioada 2004-2023 (Tabelul 3.2 și Fig. 3.3).

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Tabelul 3.2 Analiza comparativă a modificării numărului de instituții de învățământ în perioada 2004-2023

Tipul instituției	Numărul de instituții pe ani de studii			Modificarea procentuală a numărului de instituții			Observații / concluzii pentru perioada 2004-2023
	2004 2005	2019 2020	2023 2024	2004/05 2019/20	2019/20 2023/24	2004/05 2023/24	
Educație timpurie	1269	1486	1479	+17,10	-0,47	+16,55	creștere moderată și constantă, cu o ușoară scădere în perioada 2019-2023
Învățământ primar și secundar general	1577	1255	1201	-20,42	-4,30	-23,84	scădere semnificativă, în special în mediul rural
Învățământ profesional tehnic secundar	81	44	40	-45,68	-9,09	-50,62	scădere majoră, restructurări și comasări instituționale
Învățământ profesional tehnic postsecundar	56	47	48	-16,07	+2,13	-14,29	scădere semnificativă, cu o ușoară creștere în perioada 2019-2023
Învățământ superior	35	27	21	-22,86	-22,22	-40,00	declin accentuat, reforme și migrație externă
Total instituții	3018	2859	2789	-5,27	-2,45	-7,59	reducere globală relativ modestă, dar cu redistribuiri semnificative între niveluri

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.3 Modificarea procentuală a numărului de instituții de învățământ în perioada 2004-2023

Impactul transformărilor din rețeaua instituțiilor de învățământ constă în:

- adaptarea la noile condiții demografice și sociale;
- raționalizarea costurilor și eficientizarea resurselor educaționale;
- reducerea inegalităților prin extinderea accesului la educație timpurie și includerea copiilor cu CES;
- creșterea importanței educației profesionale și universitare de calitate în contextul migrației și globalizării.

În concluzie, dinamica instituțiilor de învățământ în Republica Moldova în perioada 2000–2023 reflectă o tranziție complexă de la un sistem extins, dar ineficient, către unul raționalizat, adaptat noilor realități demografice, sociale și economice. Aceste transformări trebuie însoțite în continuare de politici coerente de sprijin, investiții strategice și mecanisme eficiente de monitorizare a impactului.

3.3.2. Evoluția populației școlare

Evoluția populației școlare din Republica Moldova, între anii 2004 și 2023, reflectă transformările demografice și structurale ale societății, precum și impactul migrației. Pe parcursul celor două decenii, sistemul educațional s-a confruntat cu o scădere generalizată a numărului de elevi și studenți, dar și cu creșteri punctuale în domenii strategice precum educația timpurie și formarea profesională postsecundară. Analiza comparativă a datelor pentru *Instituțiile de educație timpurie (ET)*; *Instituții de învățământ primar și secundar general (PSG)*; *Instituții de învățământ profesional tehnic secundar (PTS)*; *Instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)*; *Instituții de învățământ superior (SP)* (Fig. 3.4 și Tabelul A.2) evidențiază o tendință clară de restrângere a bazei educaționale, care implică și inițiative de adaptare și modernizare.

Fig. 3.4 Evoluția populației școlare din Republica Moldova între anii 2004 și 2023

Componentele cheie ale acestei evoluții sunt următoarele:

1. Educația timpurie:

Numărul copiilor în instituțiile preșcolare a crescut de la 109.692 (2004) la 129.592 (2023), înregistrând o creștere de 18,14%. Această evoluție pozitivă reflectă eforturile autorităților de a extinde rețeaua de grădinițe, de a promova incluziunea timpurie și de a sprijini integrarea profesională a părinților. Dezvoltarea programelor preșcolare și implementarea standardelor de calitate în educația timpurie au contribuit la creșterea atractivității și accesibilității acestui nivel educațional.

2. Învățământul primar și secundar general:

Această categorie a înregistrat o scădere de 39,04%, de la 548.527 elevi în 2004 la 334.404 elevi în 2023. Este una dintre cele mai afectate categorii de factorii demografici negativi, precum scăderea natalității și migrarea masivă a populației. Procesul de optimizare a rețelei școlare, în special în mediul rural, a fost o consecință directă a acestei diminuări.

3. Învățământul profesional tehnic secundar:

Populația școlară din această categorie a scăzut de la 22.696 elevi (2004) la 13.860 elevi (2023), ceea ce constituie o diminuare de 38,93%. Această tendință negativă reflectă scăderea atractivității programelor de învățământ profesional pentru absolvenții de gimnaziu, precum și percepția publică privind statutul profesional al muncitorilor calificați.

4. Învățământul profesional tehnic postsecundar:

Această categorie a cunoscut o creștere importantă de 36,65%, de la 23.618 elevi (2004) la 32.273 elevi (2023). Explicația acestei evoluții constă în reorientarea politicilor educaționale către dezvoltarea competențelor tehnice avansate, adaptate cerințelor pieței muncii, precum și în consolidarea colegiilor cu profil tehnic.

5. Învățământul superior:

Învățământul universitar a fost cel mai grav afectat, înregistrând o scădere de 50,65%, de la 114.552 studenți (2004) la 56.527 studenți (2023). Această reducere reflectă migrația academică a tinerilor spre universități din afara țării, reducerea bazei de admitere, dar și provocările privind calitatea, relevanța și adaptabilitatea învățământului superior autohton.

6. Total populație școlară:

Per ansamblu, numărul total de copii, elevi și studenți a scăzut de la 819.085 (2004) la 566.656 (2023), ceea ce reprezintă o reducere de 30,82%. Tendința generală este una descendentă, cu impact direct asupra dimensionării rețelei instituționale și a politicilor educaționale. Dinamica acestui indicator este influențată de factori demografici, economici și sociali, dar și de procesele de reformă din domeniul educației, migrația populației și tranziția

către o economie bazată pe competențe. Dinamica procentuală a numărului populației școlare este prezentată în Tabelul 3.3 și Fig. 3.5.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Tabelul 3.3 Analiza comparativă a modificării numărului populației școlare pe tipuri de instituții de învățământ, în perioada 2004-2023

Tipul instituției	Numărul populației școlare pe ani de studii, mii			Modificarea procentuală a numărului populației școlare		
	2004/05	2019/20	2023/24	2004/05 2019/20	2019/20 2023/24	2004/05 2023/24
Educație timpurie	109,692	149,702	129,592	+36,47	-13,43	+18,14
Învățământ primar și secundar general	548,527	333,144	334,404	-39,27	+0,38	-39,04
Învățământ profesional tehnic secundar	22,696	14,673	13,860	-35,35	-5,54	-38,93
Învățământ profesional tehnic postsecundar	23,618	28,891	32,273	+22,33	+11,71	+36,65
Învățământ superior	114,552	56,840	56,527	-50,38	-0,55	-50,65
Total instituții	819,085	583,250	566,656	-28,79	-2,85	-30,82

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.5 Modificarea procentuală a numărului populației școlare în perioada 2004-2023

Dinamica totală a populației școlare (pe intervale):

- 2004–2009: Numărul total de copii, elevi și studenți a scăzut de la 819.085 la 705.745, ceea ce înseamnă o reducere de –13,84%. Acest interval marchează începutul unei scăderi constante, accentuată de emigrarea masivă și de scăderea natalității.
- 2009–2014: Scăderea a continuat până la 625.557, adică o diminuare de –11,36%. Deși mai temperată decât în intervalul anterior, descreșterea a fost constantă, iar impactul asupra rețelei educaționale a devenit tot mai vizibil.
- 2014–2019: Ritmul de descreștere s-a redus și mai mult, atingând –6,76%. Această perioadă a marcat începutul unor politici de stabilizare și reforme structurale în educație.
- 2019–2023: Scăderea s-a diminuat considerabil, cu o reducere totală de –2,85%. Această tendință ar putea indica o posibilă stabilizare a populației școlare, favorizată de politici de

accesibilitate, măsuri de redresare post-pandemie și extinderea programelor de educație timpurie și profesională.

Această dinamică descendentă are următoarele implicații:

- scăderea numărului total de beneficiari ai sistemului educațional afectează direct volumul de finanțare pe cap de elev și eficiența economică a rețelelor instituționale;
- diminuarea cererii pentru anumite forme de educație conduce la restructurări, comasări sau închideri de instituții, în special în zonele rurale;
- apare necesitatea revizuirii politicilor de personal și redistribuirea resurselor umane în sistem;
- se impune orientarea strategică către programe de atragere și retenție a tinerilor în sistemul educațional național, inclusiv prin diversificarea ofertei și internaționalizare.

Impactul acestei evoluții constă în:

- scăderea generală a populației școlare și dezechilibrarea distribuției pe niveluri educaționale;
- necesitatea ajustării politicilor educaționale și a ofertei instituționale la tendințele demografice;
- reorientarea către învățământul profesional postsecundar ca alternativă viabilă la învățământul universitar;
- creșterea importanței educației timpurii ca fundament al echității educaționale.

În concluzie, analiza evoluției generale a populației școlare confirmă presiunea demografică asupra sistemului educațional din Republica Moldova. Această realitate impune acțiuni imediate și bine direcționate pentru adaptarea structurală și funcțională a sistemului, astfel încât acesta să rămână relevant, echitabil și sustenabil în contextul noilor provocări. Totodată, analiza evoluției populației școlare în Republica Moldova evidențiază o tranziție semnificativă în structura demografică a sistemului educațional. Aceste transformări impun adaptarea strategiilor educaționale naționale, cu accent pe eficiență, echitate și orientare către competențe necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a societății.

Distribuția populației școlare pe tipuri de instituții de învățământ (Fig. 3.6)

Anul de studii 2004/05. În 2004, sistemul educațional era dominat de învățământul primar și secundar general, care concentra aproximativ două treimi din populația școlară (66,97%). Învățământul superior deținea o pondere semnificativă (13,99%), semnalând o cerere ridicată pentru studii universitare. Educația timpurie era reprezentată modest (13,39%), reflectând o acoperire parțială în rețeaua preșcolară, mai ales în zonele rurale. Învățământul profesional tehnic (secundar – 2,77% și postsecundar – 2,88%) avea o pondere relativ mică, fiind perceput ca o opțiune de rang secund.

Anul de studii 2009/2010. Ponderea învățământului general rămâne ridicată (58,87%), însă în scădere ușoară, pe fondul declinului demografic și al migrației. Educația timpurie începe

să câștige teren (17,85%), semn al extinderii infrastructurii și al politicilor de incluziune. Se observă o ușoară creștere în învățământul profesional postsecundar (4,57%), care începe să fie recunoscut drept o alternativă practică viabilă.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.6 Distribuția populației școlare pe tipuri de instituții de învățământ.

Anul de studii 2014/2015: Structura populației școlare devine mai echilibrată. Învățământul general își reduce ponderea în mod evident (54,51%). Educația timpurie ajunge la un nivel mai ridicat de acoperire (23,62%), susținută de investiții locale și externe. Învățământul profesional postsecundar își continuă ascensiunea (4,95%), în timp ce învățământul superior începe să piardă teren (14,31%) din cauza reducerii bazei de admitere și migrației academice.

Anul de studii 2019/20. Educația timpurie ajunge la aproape un sfert din totalul populației școlare (25,67%), reflectând eforturile statului în acest domeniu. Învățământul profesional postsecundar atinge un nivel de consolidare (4,95%), evidențiind tranziția sistemului spre

formarea tehnică. Învățământul superior continuă să scadă ca pondere (9,75%), semn al restructurărilor și scăderii atractivității interne.

Anul de studii 2023/24. Învățământul primar și secundar general rămâne cel mai extins (59,01%), dar cu o pondere diminuată față de 2004 (66,97%). Educația timpurie este la un nivel înalt (22,87%), confirmând consolidarea rețelei preșcolare. Învățământul profesional postsecundar ajunge la cea mai ridicată cotă, semn al orientării spre calificări practice (5,70%). Învățământul superior înregistrează în continuare o pondere scăzută (9,98%) comparativ cu anul 2009/2010, când a înregistrat cea mai mare pondere (15,57%), marcând o nevoie stringentă de reformă și revitalizare.

Concluzia generală este că se observă o tendință clară de creștere a ponderii educației timpurii și de scădere treptată a învățământului superior, în paralel cu consolidarea segmentului profesional tehnic postsecundar. Aceste modificări reflectă atât evoluțiile demografice, cât și schimbările din politicile educaționale și din piața muncii. Se conturează o reorientare funcțională a sistemului educațional către formare profesională timpurie și sprijin pentru incluziune încă din primii ani de viață.

3.3.3. Evoluția numărului cadrelor didactice pe tipuri de instituții de învățământ

După cum poate fi observat din Fig. 3.7, Fig. 3.8, Tabelul 3.4 și Tabelul A.3, evoluția numărului de cadre didactice în Republica Moldova în perioada 2004–2023 evidențiază o tendință generală de reducere a personalului didactic, cu excepții punctuale în domenii strategice precum educația timpurie și învățământul profesional tehnic postsecundar. Scăderile sunt puternic corelate cu declinul demografic, scăderea numărului de elevi și restructurarea rețelei instituționale, în special în mediul rural.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.7 Evoluția numărului cadrelor didactice pe tipuri de instituții de învățământ (2004–2023)

Tabelul 3.4 Analiza comparativă a modificării numărului cadrelor didactice pe tipuri de instituții de învățământ, în perioada 2004-2023

Tipul instituției	Numărul cadrelor didactice pe ani de studii, mii			Modificarea procentuală a numărului cadrelor didactice		
	2004/05	2019/20	2023/24	2004/05 2019/20	2019/20 2023/24	2004/05 2023/24
Educație timpurie	10003	12839	12568	+28,35	-2,11	+25,64
Învățământ primar și secundar general	41101	27426	25994	-33,27	-5,22	-36,76
Învățământ profesional tehnic secundar	2331	1597	1266	-31,49	-20,73	-45,69
Învățământ profesional tehnic postsecundar	2163	2268	2325	+4,85	+2,51	+7,49
Învățământ superior	5909	4291	3699	-27,38	-13,80	-37,40
Total instituții	61507	48421	45852	-21,28	-5,31	-25,45

Numărul cadrelor didactice din instituțiile de *Educație timpurie*, în perioada 2004-2023, a crescut de la 10.003 în 2004 la 12.568 în 2023, ceea ce reprezintă o creștere absolută de 2.565 de persoane, respectiv +25,64%. Această creștere reflectă extinderea accesului la educația timpurie, creșterea cererii din partea familiilor și eforturile guvernamentale de incluziune timpurie și sprijin pentru părinți. Totodată, în perioada 2019-2023, numărul cadrelor didactice a scăzut ușor, de la 12.839 (2019) la 12.568 (2023), ceea ce înseamnă o reducere de 271 persoane, adică -2,11%. Această scădere poate fi asociată cu scăderea ușoară a numărului de copii în unele regiuni și cu închiderea unor grupe preșcolare în localitățile cu densitate mică.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.8 Modificarea procentuală a numărului cadrelor didactice în perioada 2004-2023

Numărul cadrelor didactice din *Învățământul general (primar și secundar)*, în perioada 2004-2023, a scăzut de la 41.101 (2004) la 25.994 (2023) – o reducere de 15.107 persoane, respectiv -36,76%. Această scădere abruptă este cauzată în principal de reducerea populației școlare, închiderea sau comasarea instituțiilor în zonele cu număr mic de elevi și migrarea continuă a populației active. Totodată, în perioada 2019-2023, cadrele didactice au scăzut de la 27.426 (2019) la 25.994 (2023), o reducere de 1.432 persoane, respectiv -5,22%. Această

descreștere reflectă în continuare scăderea populației școlare, comasarea școlilor în mediul rural și un interes scăzut pentru meseria de profesor în rândul tinerilor.

Numărul de cadre didactice din Învățământul profesional tehnic secundar, în perioada 2004-2023, a scăzut de la 2.331 în 2004 la 1.266 în 2023, ceea ce reprezintă o scădere de 1.065 persoane, echivalent cu $-45,69\%$. Această reducere este rezultatul scăderii interesului pentru acest tip de educație și a reformelor structurale care au dus la comasarea sau închiderea unor școli profesionale. Totodată, în perioada 2019-2023, numărul cadrelor didactice a scăzut semnificativ, de la 1.597 (2019) la 1.266 (2023) – o pierdere de 331 persoane, adică $-20,73\%$. Această reducere accentuată indică o diminuare a rețelei de școli profesionale sau o reorganizare a acestui segment.

Numărul de cadre didactice din Învățământul profesional tehnic postsecundar, în perioada 2004-2023, a înregistrat o creștere modestă: de la 2.163 în 2004 la 2.325 în 2023, adică +162 persoane sau $+7,49\%$. Această evoluție pozitivă reflectă creșterea interesului pentru formarea profesională avansată și integrarea pe piața muncii, precum și consolidarea colegiilor tehnice. Pe de altă parte, aceasta este singura categorie care a înregistrat o creștere, în perioada 2019-2023, de la 2.268 (2019) la 2.325 (2023), ceea ce înseamnă +57 persoane, adică $+2,51\%$. Această ușoară creștere este corelată cu extinderea colegiilor tehnice și cu atractivitatea în creștere a calificărilor aplicate.

Numărul cadrelor didactice din instituțiile de Învățământ superior, în perioada 2004-2023, a scăzut de la 5.909 în 2004 la 3.699 în 2023, adică o pierdere de 2.210 persoane, ceea ce înseamnă $-37,4\%$. Scăderea este determinată de reducerea semnificativă a numărului de studenți, migrarea tinerilor spre universități din străinătate și raționalizarea resurselor universitare. Totodată, în perioada 2019-2023, numărul cadrelor didactice a scăzut de la 4.291 (2019) la 3.699 (2023) – o pierdere de 592 persoane, respectiv $-13,80\%$. Acest declin continuu reflectă reducerile din rețeaua universitară și scăderea continuă a numărului de studenți, care afectează direct încărcarea normelor și bugetele instituțiilor.

Astfel, perioada 2004–2023 este marcată de o restructurare profundă a resursei umane din educație, cu accent pe scăderea numărului de cadre din învățământul general și superior. Perioada 2019–2023 indică o continuare a scăderii, dar cu semne de stabilizare parțială în educația timpurie și profesional postsecundar. Este necesară o strategie națională de revitalizare a resurselor umane în educație, care să vizeze atât atragerea de tineri profesori, cât și retenția și formarea continuă a celor existenți.

După cum poate fi observat din Distribuția numărului de cadre didactice pe tipuri de instituții de învățământ (Fig. 3.9), pe parcursul a două decenii, structura personalului didactic din

Republica Moldova a trecut printr-o transformare profundă, în linie cu modificările demografice, reorganizarea rețelei școlare și prioritățile politicilor educaționale. Distribuția între categoriile de învățământ s-a modificat considerabil, atât în termeni absoluți, cât și proporționali, iar aceste schimbări oferă indicii clare despre direcția în care se mișcă sistemul educațional.

Astfel, în anul 2004, personalul didactic era concentrat în mod dominant în învățământul general, care reunea 41.101 de cadre, reprezentând aproximativ 67% din totalul de 61.507 angajați din sistemul educațional. Această proporție indică o structură tradițională, bazată în principal pe școala primară și secundară, susținută de o rețea școlară extinsă, în special în mediul rural. În comparație, educația timpurie angaja 10.003 cadre (circa 16,3%), iar învățământul superior 5.909 cadre (aproximativ 9,6%). Cele două forme de învățământ profesional tehnic — secundar și postsecundar — aveau împreună o prezență modestă, însumând sub 7,5% din totalul personalului, ceea ce reflecta o lipsă de echilibru între pregătirea academică și cea tehnică.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.9 Distribuția numărului de cadre didactice pe tipuri de instituții de învățământ.

Tendința se menține relativ stabilă până în 2009, dar începând cu 2014 se observă o schimbare de fond. Dacă învățământul general rămâne majoritar, ponderea sa începe să scadă: în 2014, numărul cadrelor din acest segment era de 36.268, ceea ce reprezenta aproximativ 66% din total. Această scădere relativă corespunde reducerii numărului de elevi, închiderii unor școli din localități rurale și a scăderii atractivității profesiei în rândul tinerilor absolvenți. Între timp, educația timpurie începe să câștige teren. În anul 2019, numărul cadrelor didactice din acest sector a crescut la 12.839, ceea ce reprezenta deja 26,5% din totalul personalului, devenind astfel a doua cea mai importantă categorie din sistem. Această evoluție reflectă nu doar extinderea rețelei de grădinițe, ci și o schimbare de paradigmă: accentul s-a mutat treptat pe formarea timpurie, incluziune și prevenirea abandonului școlar. Un alt aspect important este revigorarea segmentului profesional postsecundar, care, deși pornea de la o bază modestă de 2.163 cadre în 2004, a reușit să își majoreze treptat ponderea. În 2023, în acest segment activau 2.325 de cadre, ceea ce înseamnă peste 5% din total, semn că această formă de pregătire câștigă teren și răspunde tot mai bine cerințelor pieței muncii. În antiteză, învățământul profesional tehnic secundar a continuat să piardă personal: de la 2.331 cadre în 2004 la doar 1.266 în 2023, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 46%. Această evoluție accentuează imaginea unui segment marginalizat, cu infrastructură învechită, elevi tot mai puțini și o imagine publică slabă.

Învățământul superior, deși considerat esențial pentru dezvoltarea națională, a înregistrat o scădere constantă a personalului: de la 5.909 cadre în 2004 la 3.699 în 2023 (o reducere de aproximativ 37%). Aceasta nu este doar o problemă de volum, ci și de calitate și sustenabilitate, într-un context în care universitățile se confruntă cu subfinanțare, scăderea numărului de studenți și o competiție internațională tot mai dură.

În 2023, învățământul general încă deținea primul loc în structura personalului didactic, dar cu o pondere redusă la 56,7%. În paralel, educația timpurie a crescut la 27,4%, învățământul superior a coborât sub 8,1%, iar învățământul postsecundar tehnic a devenit vizibil consolidat în jurul valorii de 5%. În concluzie, distribuția cadrelor didactice între categoriile de instituții s-a diversificat clar între 2004 și 2023. Se remarcă:

- diminuare progresivă a dominanței învățământului general,
- ascensiune fermă a educației timpurii,
- consolidare discretă, dar constantă a profesionalului postsecundar,
- un declin îngrijorător al învățământului superior și profesional secundar.

Aceste tendințe indică nu doar schimbări cantitative, ci și reorientări strategice în interiorul sistemului, care trebuie susținute prin politici coerente de recrutare, formare, salarizare și retenție a cadrelor didactice, adaptate fiecărui nivel educațional.

3.3.4. Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de învățământ

Eficiența și organizarea rețelei instituționale din sistemul educațional pot fi evaluate și prin raportul dintre populația școlară și numărul instituțiilor disponibile, adică prin numărul mediu de elevi/studenti pe instituție. Acest indicator este esențial pentru a înțelege nivelul de utilizare al infrastructurii educaționale, dar și pentru a identifica zonele de subutilizare sau suprasolicitare.

Educația timpurie (Fig. 3.10 și Tabelul A.4) s-a menținut pe tot parcursul perioadei într-un echilibru relativ stabil. Raportul mediu de copii pe instituție a fost de aproximativ 95, o valoare care indică o acoperire comunitară bună și o distribuție teritorială eficientă. Cu toate acestea, se remarcă o creștere în perioada 2004/05 - 2015/16, de la 86,44 până la 102,63 copii/grădiniță (+18,73%). În perioada 2013/14 - 2019/20 această valoare s-a menținut la peste 100 de copii/grădiniță. În perioada următoare (2019-2023), acest număr s-a micșorat până la 87,62 copii/grădiniță, adică a scăzut cu 13,02%, apropiindu-se practic de valoare anului 2004. Această evoluție semnalează pe de o parte consolidarea instituțiilor existente, însoțită în paralel de închiderea grădinițelor din zonele depopulate. Practic, rețeaua nu a fost extinsă semnificativ, ci raționalizată și eficientizată.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.10 Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de educație timpurie

În cazul **învățământului primar și secundar general** (Fig. 3.11 și Tabelul A.4), raportul mediu pe întreaga perioadă a fost de aproximativ 279 de elevi per instituție. Raportul elevi/instituție în învățământul primar și secundar general a fost în 2004/05 de 347,83, iar în 2023/24 este de 278,44. Această scădere de 20% în două decenii se explică prin combinarea a două procese: scăderea populației școlare și optimizarea rețelei școlare (prin închideri și comasări). Pentru perioada 2019–2023, tendința este inversă: raportul a crescut de la 265,45 la 278,44, adică +4,9%. Această evoluție poate fi interpretată drept un semn de stabilizare

temporară a numărului de elevi, dar și o reducere discretă a numărului de instituții, ceea ce determină o ușoară creștere a densității elevilor per școală (Fig. 3.11).

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.11 Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general

În *instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar*, raportul elevi/instituție a crescut de la 280,2 (2004/05) la 346,5 (2023/24) – o creștere de +23,6% (Fig. 3.12 și Tabelul A.4). Această majorare nu reflectă o cerere mai mare pentru acest tip de educație, ci mai degrabă o reducere a numărului instituțiilor, concomitent cu menținerea unui nucleu restrâns de elevi interesați. Între 2019/20 și 2023/24, raportul a crescut de la 333,48 la 346,5, adică +3,9%, consolidând această tendință de raționalizare forțată. Deși valorile par comparabile cu cele din învățământul general, ele maschează o vulnerabilitate structurală: multe instituții supraviețuiesc doar prin comasare, nu printr-un flux constant de elevi.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.12 Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar

Instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar au înregistrat un salt semnificativ în raportul elevi/instituție (Fig. 3.13 și Tabelul A.4): de la 421,75 în 2004/05 la 672,35 în 2023/24, ceea ce înseamnă o creștere de +59,4%. și sănătoasă, întrucât nu indică suprasolicitare, ci utilizare eficientă a resurselor.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.13 Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar

În perioada 2019/20–2023/24, raportul a urcat de la 614,7 la 672,35, echivalentul unei creșteri de +9,3%. Această tendință este rezultatul interesului crescut pentru formarea tehnică aplicată, dublat de capacitatea colegiilor de a atrage elevi la nivel regional. Spre deosebire de alte segmente, această evoluție este funcțională.

Instituțiile de învățământ superior (Fig. 3.14 și Tabelul A.4), au înregistrat o scădere accentuată a raportului studenți/instituție. Dacă în 2004/05 erau înregistrați aproximativ 3.272 studenți/universitate, în 2023/24 această valoare este de aproximativ 2.692, adică o scădere de 17,7%. În perioada 2019–2023, raportul a crescut de la 2.105 la 2.692, adică +27,8%.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.14 Corelația dintre populația școlară și numărul instituțiilor de învățământ superior

Această creștere aparent pozitivă este înșelătoare: ea nu indică o revenire a numărului de studenți (care este practic unul constant pentru perioada dată), dar se datorează reducerii numărului de instituții universitare (cu 22,2%, de la 27 la 21, Tabelul A.1). Astfel, în timp ce unele universități mari concentrează tot mai mulți studenți, cele mici dispar, ceea ce duce la polarizare și reducerea accesului regional la învățământul superior.

Populația școlară totală vs. numărul total al instituțiilor de învățământ

Raportul populației școlare totale și numărul total al instituțiilor de învățământ (Fig. 3.15 și Tabelul A.4) este un indicator sintetic care reflectă nivelul de încărcare al rețelei educaționale. O valoare ridicată poate sugera eficiență, dar și suprasolicitare. O valoare foarte scăzută poate indica riscul de subutilizare a infrastructurii sau fragmentare excesivă.

Tendința generală (2004/05 – 2023/24) este una de descreștere constantă și accelerată. Astfel, în 2004/05, rețeaua educațională înregistra un raport de 271,4 elevi/studenți per instituție, ceea ce reflecta un sistem încărcat, dar funcțional, în contextul unui număr mai mare de elevi și studenți. Pe parcursul celor două decenii, acest raport a cunoscut o scădere constantă până la 203,18 în 2023/24, echivalentul unei diminuări de -25,2%. Scăderea nu a fost bruscă, ci graduală, ceea ce arată că sistemul a trecut printr-un proces lent de echilibrare, sub influența mai multor factori:

- scăderea populației școlare, determinată de natalitate redusă și migrație;
- menținerea parțială a rețelei instituționale, chiar și în condiții de subutilizare;
- reducerea treptată a universităților și a școlilor profesionale, dar mai puțin accentuată la nivelul grădinițelor și școlilor generale.

Începând cu anul 2019/20, raportul s-a apropiat de pragul de 200 elevi/instituție, iar în ultimii 5 ani s-a menținut în acest interval. Această relativă stabilitate indică o posibilă etapă de echilibru, în care scăderea populației a fost parțial compensată de optimizarea rețelei instituționale. Valoarea actuală, de aproximativ 203 elevi/instituție, este cea mai joasă din întreaga perioadă analizată, ea nu indică neapărat ineficiență, dar poate reflecta o rețea mai apropiată de comunități, în special în rural, reducerea presiunii asupra instituțiilor mari sau chiar diversificarea traseelor educaționale, care distribuie elevii în mod mai echilibrat.

Pe termen lung, sistemul educațional din Republica Moldova a cunoscut o reducere semnificativă a densității elevi/instituție, de la 271,4 la 203,18 (-25,2%). Această scădere nu este semnul unei crize funcționale, ci al unui proces lent de adaptare structurală: populația școlară s-a redus, iar rețeaua instituțională a fost ajustată doar parțial. În perioada recentă (2019–2023), valorile s-au stabilizat în jurul pragului de 200, ceea ce ar putea semnala intrarea într-o etapă de echilibru relativ, dar și riscul de subutilizare instituțională în zonele slab populate. Este

recomandabil ca politicile educaționale viitoare să monitorizeze cu atenție aceste raporturi, pentru a preveni atât concentrarea excesivă în centre urbane, cât și risipa în zonele rurale.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.15 Corelația dintre populația școlară totală și numărul total al instituțiilor de învățământ

În concluzie, analiza perioadei 2004–2023 relevă o rețea educațională aflată într-un proces profund de reajustare, în care echilibrul între cerere și capacitate este diferit de la un segment la altul. Educația timpurie și colegiile postsecundare se mențin stabile sau în creștere moderată, semn că sunt segmente funcționale și viabile. Învățământul general se află într-un echilibru fragil, între stabilizare și depopulare, necesitând monitorizare atentă. Profesionalul tehnic secundar rămâne în criză, iar raportul său ridicat e mai degrabă semn al comprimării decât al eficienței. Învățământul superior cunoaște o restructurare internă care, deși eficientizează rețeaua, poate afecta accesul și diversitatea ofertei academice. Datorită reformelor și restructurărilor, în ultimii 5 ani s-a reușit atingerea unui echilibru fragil, care necesită continuarea restructurărilor și reformelor, astfel încât să se efectueze o ajustare a sistemului de învățământ la situația și cerințele reale ale sectorului economic al țării.

3.3.5. Corelația dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice

Raportul dintre populația școlară și numărul cadrelor didactice (Tabelul A.5) exprimă în mod direct nivelul de încărcare profesională a resursei umane din sistemul educațional. Acest indicator este esențial pentru a înțelege cât de distribuită este sarcina educațională pe cadrele existente și pentru a evalua echilibrul între cererea de educație și capacitatea efectivă de predare.

Evoluție generală

Pe parcursul celor două decenii analizate, raportul total elevi/studenti per cadru didactic a scăzut ușor, de la 13,32 în 2004/05 la 12,36 în 2023/24 (Fig. 3.16 și Tabelul A.5), ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 7,2%.

Această tendință reflectă o adaptare treptată a resursei umane la scăderea populației școlare. Cu alte cuvinte, numărul cadrelor didactice nu a fost redus în același ritm cu scăderea numărului de elevi și studenți, ceea ce a dus la o ușoară relaxare a încărcării pe post. Mai accentuat, acest lucru a putut fi observat în anul de studii 2011/12 când acest indicator s-a aflat la minimumul său istoric 11,32. Totuși începând cu anul 2011/12 s-a început mai accentuat procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ, astfel numărul populației școlare raportat la numărul de cadre didactice a început ușor-ușor să crească, iar între 2019/20 și 2023/24, raportul total a crescut de la 12,05 la 12,36, adică +2,6%, sau +9,2% raportat la minimumul istoric (11,32 în 2011/2012). Totuși, această evoluție trebuie analizată nu doar la nivel global, ci și pe categorii de învățământ, unde se remarcă diferențe semnificative.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.16 Raportul dintre numărul total al populației școlare și numărul total al cadrelor didactice din instituțiile de învățământ

În *educația timpurie*, raportul s-a menținut între valorile de 10-12 copii per cadru didactic (Fig. 3.17).

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.17 Raportul dintre numărul populației școlare și numărul total al cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie

Dacă pentru perioada 2004/05 – 2008/09 acest indicator s-a menținut practic la un nivel constant, fiind aproximativ 11, atunci pentru întreaga perioadă a suferit o scădere ușoară de -6%, de la 10,97 în 2004/05 la 10,31 în 2023/24. Această scădere este mai accentuată între 2019/20 (11,66) și 2023/24 (10,31), reprezentând 11,6%, și a fost determinată de scăderea bruscă a numărului de copii de la 149702 până la 129592, însoțită de menținerea practic constantă a numărului de instituții. Aceste tendințe sugerează că grădinițele au reușit într-o anumită măsură să-și adapteze treptat numărul de angajați la efectivele de copii, menținând un cuazi echilibru funcțional. Pe de altă parte, faptul că această valoare nu a crescut indică păstrarea standardelor privind raportul educator/copil, esențial pentru calitatea interacțiunii didactice în primii ani de viață.

În *învățământul primar și secundar general*, raportul a fost 13,35 în 2004/05, scăzând la 12,86 în 2023/24 (Fig. 3.18 și Tabelul A.5) sau -3,7%.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.18 Raportul dintre numărul populației școlare și numărul total al cadrelor didactice din instituțiile de învățământ primar și secundar general

Dacă analizăm întreaga perioadă, atunci se observă că tendința de micșorare a fost mult mai accentuată, atestându-se practic o scădere dramatică în perioada 2004/05 – 2011/2012, de la 13,35 până la 10,54 sau 21,05%. Ulterior, prin reformarea instituțiilor de învățământ, s-a reușit un pic redresarea situației, reușindu-se mărirea acestui indicator până la 12,86 timp de 12 ani. Reducerea generală a acestui indicator are drept rezultat este o încărcare ceva mai mică, ceea ce poate îmbunătăți calitatea predării. În același timp, ținând cont că per ansamblu s-a atestat atât micșorarea numărului de elevi, cât și a numărului de cadre didactice, rămân mari rezerve privind eficiența și utilizarea resurselor umane, mai ales în zonele rurale.

În cazul *Învățământului profesional tehnic secundar* se atestă o încărcare moderată, dar totodată, fluctuantă (Fig. 3.19 și Tabelul A.5). Raportul elevi/cadru în școlile profesionale, în întreaga perioadă, 9,74 elevi/cadru (2004/05) și 10,95 (2023/24), ceea ce semnalează o creștere

de aproximativ 12,4%. Totuși, în dependența acestui indicator de timp se observă și câteva scăderi bruște 2006/07, 2014/15 și 2018/19. Aceste evoluții, creșteri/descrășteri repetate, indică o creștere a presiunii asupra cadrelor didactice, posibil cauzată de reducerea personalului în paralel cu comasarea instituțiilor. Totodată, ea poate reflecta o încercare de eficientizare forțată într-un segment care rămâne slab populat și afectat de neîncrederea socială. Totuși, datorită reorganizării instituțiilor, în perioada 2019/20 – 2023/24, acest indicator este pe o pantă ascendentă, variind de la 9,19 până la 10,95, sau +19,15%.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.19 Raportul dintre numărul populației școlare și numărul total al cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar

Pentru *instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar*, raportul s-a menținut relativ constant, cu ușoare variații. De la 10,92 elevi/cadru în 2004/05, s-a ajuns la 13,88 în 2023/24 (Fig. 3.26 și Tabelul A.5), o creștere de 27%. Între 2019/20 și 2023/24, de la 12,74 la 13,88 sau +8,9%. Maximul istoric s-a atestat în anul 2008/09 și a reprezentat 16,12 elevi/cadru didactic.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.20 Raportul dintre numărul populației școlare și numărul total al cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar

Această creștere reflectă un grad mai ridicat de utilizare a cadrelor existente, în contextul creșterii populației școlare din acest segment și al unui posibil deficit de personal specializat. Valorile peste 13 semnaleză necesitatea unei strategii de consolidare a resursei umane în colegii.

În cazul *Învățământului superior*, încărcarea a fost mereu mai mare decât în celelalte forme de învățământ. De la 19,39 studenți/cadru în 2004/05, s-a ajuns la 15,28 în 2023/24 (Fig. 3.27 și Tabelul A.5), ceea ce reprezintă o scădere dramatică de -21,2%. Această reducere este semnificativă și reflectă prăbușirea numărului de studenți, în timp ce numărul cadrelor didactice nu a fost ajustat proporțional. Rezultatul este o subutilizare parțială a resursei umane în unele universități, în special în cele mai mici sau regionale. Situația era mult mai gravă în anul 2019 (13,25 studenți/cadru), dar datorită reformelor efectuate în domeniu s-a reușit îmbunătățirea cu +15,3%, de la 13,25 până la 15,28 (2023/24).

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.21 Raportul dintre numărul populației școlare și numărul total al cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior

În concluzie, pe termen lung (2004–2023), raportul elevi/cadru didactic a scăzut ușor la nivel total, ceea ce indică o adaptare lentă și echilibrată a resursei umane. Totuși, în ultimii ani (2019–2023), se observă o creștere clară a încărcării didactice în cele mai multe segmente, ceea ce semnaleză o presiune tot mai mare asupra profesorilor și necesitatea unor măsuri de sprijin și recrutare.

3.3.6. Corelația dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de învățământ

Numărul mediu de cadre didactice per instituție oferă o imagine de ansamblu asupra dimensionării rețelei de personal în raport cu infrastructura instituțională. Un astfel de indicator este valoros pentru a evalua dacă personalul este suficient și eficient distribuit, sau dacă rețeaua suferă de subdimensionare sau, dimpotrivă, de suprasaturare în anumite segmente.

Evoluție generală. În perioada 2004–2023, sistemul educațional din Republica Moldova a înregistrat o scădere constantă a numărului mediu de cadre didactice per instituție (Fig. 3.22 și Tabelul A.6). Dacă în 2004/05 acest raport era de 20,38 cadre/instituție, în 2023/24 el ajunge la 16,44, marcând o reducere de –19,3% în două decenii.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.22 Raportul dintre numărul total al cadrelor didactice și numărul total al instituțiilor de învățământ

Această scădere semnificativă reflectă două fenomene complementare: diminuarea treptată a populației școlare, care a redus nevoia imediată de personal și menținerea parțială a rețelei instituționale, ceea ce a dus la o dispersie mai mare a cadrelor pe unități.

Pe ansamblu, sistemul pare să fi evoluat către o distribuție mai diluată a resursei umane, mai ales în rețelele extinse (școli generale și grădinițe), ceea ce poate avea implicații atât pozitive (diminuarea presiunii pe cadre), cât și negative (fragmentare, riscuri de subutilizare).

Educația timpurie. Între 2004/05 și 2023/24, numărul mediu de cadre per instituție a crescut de la 7,88 la 8,50 (Fig. 3.23 și Tabelul A.6), ceea ce reprezintă o creștere de 7,9%.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.23 Raportul dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de educație timpurie

Această evoluție lentă reflectă o consolidare treptată a, și colectivelor didactice. Pentru perioada 2019/20–2023/24, valorile au rămas relativ stabile, atestându-se doar o ușoară scădere de –1,6% (de la 8,64 până la 8,50), ceea ce poate indica o stabilizare a efectivelor de personal, cu un potențial minim de ajustare. Aceste cifre arată că educația timpurie este un segment relativ echilibrat, unde resursa umană este dimensionată corespunzător infrastructurii.

Învățământul primar și secundar general. Pe termen lung, raportul a scăzut de la 26,06 cadre/școală (2004/05) la 21,64 (2023/24) (Fig. 3.24 și Tabelul A.6), ceea ce înseamnă o reducere de –16,9%. Aceasta reflectă reducerea numărului de cadre didactice, în timp ce rețeaua instituțională a fost redusă mai lent. În perioada 2019–2023, valorile au variat între 21,85 și 21,64. Diferența este foarte mică (–1%), ceea ce indică o relativă stabilitate a colectivelor în ultimii ani, cu ajustări minimale. Acest fapt sugerează că raționalizările anterioare au fost deja absorbite, iar rețeaua generală a intrat într-o fază de echilibru.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.24 Raportul dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general

Învățământ profesional tehnic secundar. Din 2004/05 până în 2023/24, numărul cadrelor per instituție a crescut de la 28,78 la 31,65, sau +10% (Fig. 3.25 și Tabelul A.6). Aceasta este în strânsă legătură cu restructurările din sistem și reducerea numărului de instituții. Picul acestor măsuri s-a făcut simțit în mod deosebit în anii 2016/17 și 2017/18, când acest indicator a depășit valoarea de 40 cadre didactice pe instituție. În perioada 2019/20 – 2023/24, se constată o scădere de –12,8%, ceea ce reflectă o reajustare a resursei umane – fie prin pensionări, fie prin tăieri de posturi. Această evoluție ridică întrebări privind atractivitatea și sustenabilitatea acestui segment, care pare să fie într-un proces de compactare forțată.

Fig. 3.25 Raportul dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic secundar

Învățământ profesional tehnic postsecundar. În cadrul acestor instituții, creșterea este notabilă (Fig. 3.26 și Tabelul A.6): de la 38,63 cadre/instituție în 2004/05 la 48,44 în 2023/24 (+25,4%), cu maxim în anul 2017/18 (57,59) când se atestă și numărul minim de instituții. Aceasta indică un proces de profesionalizare și extindere funcțională a colegiilor. Între anii 2019/20 (48,26) și 2023/24 (48,44) se atestă practic o stabilitate, valorile sunt practic constante, cu o variație de sub 1%. Aceasta confirmă că segmentul este bine dimensionat, stabil și capabil să absoarbă o cerere educațională consistentă. Este unul dintre cele mai eficiente și echilibrate segmente ale sistemului.

Fig. 3.26 Raportul dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar

Învățământ superior. La prima vedere, în perioada 2004-2023, învățământul superior pare a fi crescut (Fig. 3.27 și Tabelul A.6), cu o diferență între 168,83 în 2004/05 și 176,14 în 2023/24 (+4,3%). Însă, în intervalul 2019–2023, datele arată o creștere mult mai vizibilă, de la 158,93 până la 176,14. Aceasta înseamnă o creștere de +10,8%. Acest salt nu reflectă extinderea

resursei umane în întregul sistem, ci mai degrabă concentrarea cadrelor în universitățile rămase, în contextul reducerii drastice a numărului de instituții. Creșterea raportului indică o polarizare: universitățile mari absorb personalul de la cele închise sau comasate. Totodată, maximul istoric s-a atestat în anul 2006/07 (211,97), când s-a atestat și numărul maxim de studenți 127997 (față de 56527 în 2023/24).

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.27 Raportul dintre numărul cadrelor didactice și numărul instituțiilor de învățământ superior

În concluzie, sistemul educațional din Republica Moldova a cunoscut o scădere generală a densității cadrelor per instituție, cu excepția colegiilor postsecundare și universităților. În perioada 2019–2023, cele mai stabile segmente au fost educația timpurie și colegiile postsecundare, care funcționează cu o densitate constantă și eficientă. Cele mai afectate de comprimare sunt învățământul profesional secundar și parțial cel general, unde personalul este tot mai fragmentat pe instituții cu efective mai mici.

3.4. Caracteristica și analiza economică a sistemului educațional din Republica Moldova

Sistemul educațional reprezintă nu doar un pilon social esențial, ci și un sector cu implicații economice directe asupra dezvoltării durabile a unei țări. Din punct de vedere economic, educația constituie o investiție strategică în capitalul uman, contribuind la formarea forței de muncă calificate, reducerea inegalităților sociale și creșterea productivității naționale. Performanța sistemului educațional este influențată în mod direct de contextul economic general al țării, inclusiv de capacitatea acesteia de a genera venituri bugetare sustenabile. În acest sens, dinamica comerțului exterior, în special pe segmentul produselor agroalimentare, constituie un factor important în eficientizarea relațiilor economice și extinderea potențialului fiscal al statului. Astfel, diversificarea exporturilor în acest domeniu poate contribui la consolidarea relațiilor

economice externe ale Republicii Moldova⁵⁴, fapt care ar putea crea premise favorabile pentru alocarea de resurse sporite în sectoare strategice precum educația.

În Republica Moldova, finanțarea educației ocupă o pondere semnificativă în bugetul public național, iar resursele sunt direcționate preponderent către cheltuieli salariale și întreținerea infrastructurii. Aspectele economice relevante includ: evoluția cheltuielilor publice pentru educație, eficiența utilizării resurselor, raportul cost-elev și corelarea rețelei instituționale cu dinamica demografică. Totodată, diferențele salariale față de alte domenii bugetare, capacitatea de atragere a resurselor externe și adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii sunt factori cheie în analiza economică a sistemului educațional. O abordare economică eficientă presupune nu doar finanțare adecvată, ci și alocare rațională și orientare spre performanță și echitate.

Analiza sistemului educațional nu poate fi separată de contextul inegalităților socio-economice, care influențează accesul, participarea și reușita școlară a diferitelor categorii sociale. Într-un studiu recent⁵⁵, B. Corețchi și E. Busmachiu evidențiază, prin aplicarea modelelor Lorenz și Weidlich, amploarea disparităților sociale din Republica Moldova, demonstrând că polarizarea economică afectează coeziunea socială și echitatea în accesul la resurse. Astfel de inegalități se reflectă și în domeniul educației, unde diferențele între mediul urban și rural, între zone dezvoltate și defavorizate, devin tot mai pronunțate. În acest context, combaterea inechităților educaționale trebuie să fie parte integrantă a politicilor de reducere a decalajelor socio-economice.

În contextul transformărilor globale și al necesității sporirii competitivității economiei naționale, educația este strâns legată de capacitatea statului de a genera și valorifica capital inovativ. Conform cercetării realizate de B. Corețchi⁵⁶, capitalul inovativ influențează direct securitatea economică a unei țări, iar investițiile în formarea resurselor umane devin o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă. Astfel, sistemul educațional trebuie orientat nu doar spre transmiterea de cunoștințe, ci și spre stimularea creativității, gândirii critice și capacității de inovare. Prin urmare, rolul educației depășește sfera socială și se extinde în mod direct asupra dimensiunii economice și strategice a securității naționale.

Alocările planificate în bugetul public național reflectă angajamentele asumate de autorități față de prioritățile de politică publică. Analiza bugetelor planificate evidențiază atât evoluția volumului absolut al resurselor, cât și ponderea acordată sectorului educațional în structura generală a bugetului. În Tabelul 3.5 sunt indicate sumele planificate pentru Cheltuielile bugetare totale și pentru domeniul Învățământ, executarea BPN și corelația dintre sumele planificate și cheltuieli, totodată este indicat raportul dintre sumele planificate și cele cheltuite.

Tabelul 3.5 Planificarea, conform Legilor bugetului pe anii respectivi, și executarea BPN, în total și pentru domeniul Învățământ, anii 2019-2024

Anul	Cheltuieli planificate în BPN			Executarea BPN			Raportul cheltuielilor executate și a celor planificate	
	Total	Învățământ		Total	Învățământ		Total BPN	Total Învățământ
	Suma, mln lei	Suma, mln lei	Ponderea în BPN, %	Suma, mln lei	Suma, mln lei	Ponderea în BPN, %		
2019	46336,8	11209,0	24,19	65975,6	12121,2	18,37	1,424	1,081
2020	51551,9	12362,2	23,98	73269,8	12583,1	17,17	1,421	1,018
2021	56008,1	12611,9	22,52	82013,5	13398,2	16,34	1,464	1,062
2022	65202,6	13655,4	20,94	100374,2	15857,9	15,80	1,539	1,161
2023	83195,7	17053,9	20,50	117871,1	18784,4	15,94	1,417	1,101
2024	82222,0	17406,5	21,17	122962,7	19630,7	15,96	1,495	1,128

Evoluția cheltuielilor planificate. După cum poate fi observat din Tabelul 3.5 și Fig. 3.28, între 2019 și 2024, suma totală planificată în bugetul public național a crescut de la 46336,8 milioane lei în 2019 la 82222,0 milioane lei în 2024, ceea ce înseamnă o majorare de +77,4%, ceea ce reflectă extinderea angajamentelor bugetare în contextul unor presiuni multiple. Această creștere reflectă un context marcat de: creșterea economică nominală; inflație acumulată; extinderea programelor guvernamentale (sociale, salariale, investiții publice); reacții la crize externe (pandemie, război în Ucraina, criză energetică). Este de remarcat faptul că saltul cel mai abrupt a avut loc în anul 2022, când cheltuielile planificate au urcat cu +16,4% față de anul precedent.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.28 Cheltuielile planificate în bugetul public național (BPN): total și pentru domeniul Învățământului

Pentru sectorul educațional, bugetul planificat a crescut de la 11209,0 milioane lei în 2019 la 17406,5 milioane lei în 2024, ceea ce reprezintă o majorare de +55,3%. Această creștere este sub ritmul bugetului general (+77,4%). Evoluția anuală a alocărilor pentru învățământ arată

următoarele tendințe: 2020 +1053,2 mil. lei (+9,4%); 2021 +1049,7 mil. lei (+8,5%); 2022 +1693,5 mil. lei (+13,4%); 2023 +3598,5 mil. lei (+26,3%) – cea mai mare creștere anuală; 2024 +352,6 mil. lei (+2,1%) – tendință de plafonare. Astfel, învățământul a beneficiat de creșteri constante, dar ritmul acestora a variat și a devenit vizibil mai lent în anul 2023. Deși valorile nominale ale cheltuielilor pentru educație au crescut, ponderea acestora în totalul BPN a scăzut de la 24,19% (2019) la 21,17% (2024). Aceasta înseamnă o reducere de 3,02 puncte procentuale. Această tendință indică faptul că, în timp ce bugetul educației a crescut, alte domenii au beneficiat de creșteri bugetare mai rapide și mai semnificative. Scăderea anuală este constantă în perioada 2019–2022, urmată de o ușoară revenire în 2024.

În concluzie, faptul că, între 2019 și 2024, cheltuielile planificate în BPN au crescut cu +77,4%, iar cele pentru educație cu +55,3%, a dus la o scădere clară a ponderii educației în bugetul total: de la 24,19% în 2019 până la 21,17% în 2024. Aceasta poate sugera o pierdere relativă de prioritate strategică. Este esențial ca educația să își mențină nu doar finanțarea absolută, ci și greutatea sa în arhitectura bugetară, pentru a garanta sustenabilitatea reformelor și calitatea procesului educațional.

Executarea bugetară. Executarea bugetară reflectă capacitatea autorităților de a transforma angajamentele financiare planificate în cheltuieli efective, ceea ce oferă o imagine mai realistă asupra priorităților aplicate, în comparație cu cele declarate. Analiza datelor privind execuția bugetului BPN și a componentelor alocate educației pentru perioada 2019–2024 evidențiază discrepanțe majore între planificare și execuție.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.29 Executarea bugetului public național: total și pentru domeniul Învățământului.

După cum poate fi observat din Tabelul 3.5 și Fig. 3.29, între 2019 și 2024, bugetul total executat a crescut de la 65975,6 milioane lei până la 122962,7 milioane lei, ceea ce înseamnă o majorare de +86,4%. Această dinamică depășește ritmul de creștere al bugetului planificat, care a fost de +77,4%, și indică o tendință de supradimensionare a cheltuielilor reale în raport cu cele

inițial asumate. În fiecare an, execuția bugetară a depășit planificarea cu o marjă semnificativă, ceea ce sugerează:

- subestimări la etapa de planificare;
- realocări și completări bugetare pe parcursul anului;
- utilizare intensă a fondurilor externe și a cheltuielilor neprevăzute (ex. pandemie, crize sociale și economice).

Suma efectiv executată pentru învățământ a crescut de la 12121,2 milioane lei în 2019 până la 19630,7 milioane lei în 2024, adică o creștere de +61,9%. Aceasta este semnificativ mai mică decât creșterea bugetului general (+86,4%). Această diferență arată că, în termeni de execuție, educația nu doar că nu a recuperat teren, dar a fost în continuare tratată cu prudență în privința extinderii cheltuielilor efective, și se poate datora de exemplu naturii rigide a alocărilor structurale (ex. salarii și infrastructură școlară).

În 2019, educația reprezenta 18,37% din totalul bugetului executat, iar în 2024 ponderea scade la 15,96%. Aceasta reprezintă o diminuare de -2,41 puncte procentuale și este un semnal clar că, deși sumele efective au crescut, ritmul lor a fost mai lent decât al celorlalte domenii. Tendința este stabilă și negativă în întreaga perioadă analizată. Scăderea constantă a ponderii educației în cheltuielile efective ale statului confirmă o re poziționare strategică a priorităților bugetare, în care educația pierde teren în favoarea altor sectoare (ex. sănătate, infrastructură, securitate socială).

În concluzie BPN executat a crescut cu +86,4% în perioada 2019–2024, depășind semnificativ nivelul planificat, semn că cheltuielile efective au fost intensificate. În schimb, educația a înregistrat o creștere de +61,9% în execuție, sub media generală, ceea ce a dus la o scădere a ponderii sale în totalul bugetar executat. De la 18,37% în 2019 la 15,96% în 2024, educația pierde 2,4 puncte procentuale, ceea ce sugerează o relativă marginalizare a domeniului în arhitectura bugetară a statului.

Analiza comparativă a bugetelor planificate și executate (2019–2024)

Compararea sumelor planificate cu cele efectiv cheltuite (Tabelul 3.5) evidențiază coerența între intențiile bugetare și realitatea implementării. Raportul dintre cheltuielile executate și cele planificate este un indicator cheie pentru a evalua credibilitatea planificării, dar și capacitatea de absorbție și implementare bugetară.

Pe întreaga perioadă 2019–2024, bugetul total executat a fost constant mai mare decât cel planificat. Raportul dintre cele două variază între 1,417 și 1,539, ceea ce înseamnă că, în medie, bugetul public a fost cu peste 40% mai mare decât ceea ce s-a prevăzut inițial. Cele mai mari diferențe se înregistrează în 2022, raport de 1,539, adică o execuție cu 53,9% mai mare decât

planificarea, și 2024, raport de 1,495, confirmând o tendință de supradimensionare a cheltuielilor reale. Această discrepanță cronică indică:

- subestimări repetate în faza de planificare;
- creșteri masive de cheltuieli în curs de an;
- sau includerea ulterioară a fondurilor externe și cheltuielilor neprevăzute (pandemii, crize energetice, război etc.).

În ceea ce privește domeniul educației, raportul dintre sumele executate și cele planificate este semnificativ mai apropiat de 1, ceea ce semnalează o mai bună corelare între planificare și execuție. Totuși, diferențele devin mai pronunțate în anii recentți. Observăm că în ultimii 3 ani, execuția bugetară pentru educație a depășit constant planificarea cu 10–16%, ceea ce poate reflecta:

- ajustări salariale neprevăzute;
- cheltuieli operaționale suplimentare;
- creșteri de costuri în contextul inflației și al presiunilor sociale.

Totuși, raportul rămâne moderat în comparație cu cel al bugetului general, ceea ce indică o execuție mai disciplinată și mai predictibilă în educație.

Comparând rapoartele între bugetul total și cel pentru educație, se observă că în timp ce cheltuielile generale au fost sistematic neplanificate corespunzător și puternic extinse în execuție (până la +54% în 2022), în educație diferențele au fost mai temperate, ceea ce poate sugera o mai slabă capacitate de a atrage resurse suplimentare sau o rigiditate în adaptarea rapidă a sistemului educațional la nevoile în creștere.

În concluzie, execuția bugetului total a depășit sistematic planificarea cu peste 40%, indicând volatilitate fiscală și reactivitate la crize. În educație, execuția a fost mai apropiată de planificare, dar în ultimii ani s-au înregistrat depășiri de 10–16%, semn că și acest domeniu a necesitat ajustări pe parcurs. Discrepanța mai mică în educație față de restul bugetului sugerează un grad mai mare de predictibilitate, dar și de subfinanțare latentă, în raport cu alte domenii.

Evoluția câștigului salarial mediu lunar brut pe economie și în domeniile: Învățământ, Administrație publică, Sănătate și asistență socială (2000–2023)

Salariile reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori ai valorizării muncii și atractivității unui sector profesional. Evoluția câștigului salarial mediu brut în domeniul învățământului, comparativ cu salariul mediu pe economie, reflectă atât deciziile de politică bugetară, cât și aprecierea socială și strategică a rolului personalului didactic. În Tabelul A.7 sunt indicate valorile salariului mediu lunar brut pe economie și în domeniul învățământului (ca și

valoare absolută și exprimat în % din cel mediu pe economie), în perioada 2000-2023. Totodată, sunt prezentate și valorile salariului mediu lunar din domeniul Administrației publice și Sănătate și asistență socială. În Fig. 3.30 sunt reprezentate grafic evoluțiile acestora în perioada 2000-2023.

Elaborat de către autor în baza datelor BNS

Fig. 3.30 Evoluția salariului mediu lunar brut, în perioada 2000-2023: pe economie, Învățământ (Înv.), Administrație publică (AP) și Sănătate și asistență socială (SAS)

Evoluția generală a salariului mediu pe economie. În anul 2000, salariul mediu lunar brut pe economie era de 407,9 lei, iar în 2023 a ajuns la 12.209,2 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 30 de ori. Această evoluție reflectă o tendință susținută de creștere economică nominală, dar și procesele de inflație acumulată și ajustări fiscale. Creșterile au fost relativ constante, cu salturi mai pronunțate începând din 2015.

Evoluția salariului mediu în Învățământ. În domeniul educației, salariul mediu brut a crescut de la 247,7 lei în anul 2000 la 10.073,5 lei în 2023, echivalentul unei creșteri de aproximativ 40,7 ori. Această rată de creștere este chiar mai mare decât în economie în ansamblu, reflectând un efort sistematic de recuperare salarială pentru personalul didactic, mai ales în perioada post-2010.

Un indicator esențial este ***raportul dintre salariul mediu în învățământ și cel mediu pe economie***, care arată cât de competitiv este sectorul educației în comparație cu alte ramuri. În anul 2000, acest raport era de 0,61 – adică un cadru didactic câștiga doar 61% din salariul mediu național. Până în 2010, raportul a crescut treptat la 0,79, iar în 2020 a atins 0,88. În 2023, salariul în educație a ajuns la 10.073,5 lei, reprezentând aproximativ 82,5% din salariul mediu național. Aceasta înseamnă că, deși salariile în educație au crescut constant, diferența față de alte sectoare persistă. Cu toate că de-a lungul anilor, raportul s-a îmbunătățit, acesta nu a reușit să se stabilizeze la un nivel egalitar. În ultimii ani chiar s-a observat un ușoară recul, ceea ce indică o dinamică mai accelerată a salariilor în alte sectoare economice față de învățământ.

Cele mai consistente majorări în educație au avut loc între 2015 și 2023, când salariul a crescut de la 3841,6 lei la 10.073,5 lei, adică +162% în 8 ani. Această perioadă coincide cu reforme salariale în sectorul public, politici de atragere și menținere a cadrelor didactice, compensarea decalajelor istorice de salarizare. Dar, chiar și așa, domeniul educației nu a reușit să depășească sau să egaleze salariul mediu pe economie, păstrând un caracter semi-competitiv, ceea ce influențează recrutarea de specialiști tineri.

În concluzie, salariul mediu brut în domeniul educației a crescut de peste 40 de ori între 2000 și 2023, iar cel mediu pe economie de aproape 30 de ori. Raportul dintre salariile din învățământ și cele din economie a crescut de la 0,61 la 0,83, dar fără să atingă paritatea. În pofida recuperărilor importante din perioada 2015–2023, educația rămâne sub media națională de salarizare, ceea ce poate afecta atractivitatea profesiei didactice. Este necesară o politică salarială coerentă, cu obiectivul nu doar de a ajusta salariile la inflație, ci și de a aduce domeniul educațional la un statut profesional competitiv și respectat.

Comparația salariilor medii între domeniul Învățământului și alte două sectoare publice esențiale — Administrația publică și Sănătate și asistență socială — este relevantă pentru a evalua atractivitatea relativă a profesiei didactice în contextul bugetar general. Diferențele persistente pot semnala dezechilibre structurale în politica de salarizare publică și pot influența direct motivația profesională și retenția cadrelor.

Învățământ / Administrație publică. În anul 2000, un cadru didactic câștiga cu aproximativ 109% mai puțin decât un angajat din administrația publică. Diferența era de -120,3% în 2001 și rămânea peste -70% în anii următori. Chiar și după anul 2010, diferențele au rămas ridicate: 2010, -35,7%; 2015: -49,6%; 2018: -63,9%. În anii recentți, decalajul a început să se reducă: 2020, -42,3%; 2022, -42,7%; 2023, -38,8%. Această dinamică arată o tendință lentă de recuperare salarială, dar diferența rămâne mare. În 2023, salariul mediu brut în administrația publică este de 13.985,8 lei, față de 10.073,5 lei în educație, adică cu 38,8% mai mare. Acest decalaj semnificativ, deși mai mic decât în anii 2000–2010, indică o lipsă de echitate în distribuirea resurselor bugetare între sectoarele publice, în defavoarea învățământului. Se poate deduce o prioritarizare sistemică a funcției administrative în detrimentul funcției educaționale, cu efecte directe asupra motivației și atractivității carierei didactice.

Învățământ / sănătate și asistență socială. În mod interesant, în primii ani analizați (2000–2002), salariile din educație erau mai mari decât cele din sănătate: 2000, +7,1%; 2001, +6,6%; 2002, +5,2%. Această relație s-a inversat începând cu anul 2003, iar diferența a crescut dramatic: 2008, -35,6%; 2011, -10,1%; 2017, -25,5%; 2021, -48,47%; 2022, -38,9%; 2023, -33,4%. Aceasta indică o accelerare a creșterii salariale în domeniul sănătății, în special în

contextul pandemiei COVID-19, când personalului medical i s-a acordat prioritate în raport cu salariații din alte domenii. În 2023, salariul mediu în sănătate este de 13.440,9 lei, față de 10.073,5 lei în educație, rezultând un dezavantaj salarial de -33,4% pentru cadrele didactice. Această discrepanță devine problematică nu doar din perspectiva echității, ci și pentru că ambele domenii presupun studii superioare, efort profesional intens și impact social major. Faptul că educația este constant plătită mai slab în raport cu sănătatea poate afecta interesul pentru cariera didactică și calitatea formării profesionale.

În concluzie, în raport cu administrația publică, salariile din educație au fost permanent inferioare, cu diferențe de peste 40% în ultimii ani, deși trendul este descendent. Comparativ cu sănătatea și asistența socială, educația a pierdut teren după 2002, iar în prezent cadrele didactice câștigă cu peste 33% mai puțin. Diferențele semnificative și constante reflectă o politică de salarizare neuniformă între domenii cu importanță publică comparabilă. Pentru a echilibra sistemul public și a motiva cadrele didactice, este esențială o abordare integrată a salarizării în care educația să își recapete valoarea profesională și simbolică meritată.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizei particularităților managementului educațional din Republica Moldova, putem concluziona următoarele:

1. Analizând evoluția numărului populației școlare, se observă că între 2004 și 2023, populația școlară din Republica Moldova a scăzut cu peste 30%, afectând în special învățământul general și cel superior. Reducerea drastică a numărului de studenți a dus la subutilizarea capacităților instituționale universitare și la scăderea atractivității învățământului superior din țară comparativ cu cel din străinătate. Astfel, poate fi concluzionat că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ și Republica Moldova în general, este declinul demografic și migrației masive, și drept consecință, scăderea populației școlare.
2. Din analiza evoluției numărului instituțiilor de învățământ se constată faptul că numărul instituțiilor de învățământ a fost redus semnificativ, deci rețeaua educațională a fost supusă restructurării, în încercarea de a adapta sistemul la noile realități demografice în special în mediul rural.
3. Analizând evoluția numărului de cadre didactice se atestă și fluctuații în resursa umană, astfel numărul cadrelor didactice a scăzut, însă nu proporțional cu populația școlară. În unele segmente, de ex. educația timpurie, postsecundar, numărul de cadre a crescut, reflectând priorități strategice.
4. Din estimarea raportului numărului de elevi/studenți și numărul cadrelor didactice se constată variații moderate, menținându-se în ultima perioadă un echilibru relativ constant. Totuși, în anumite segmente și perioade, se înregistrează o suprasolicitare a personalului didactic.
5. Comparând bugetul alocat educației cu BPN, se atestă că Bugetul alocat educației a crescut în valori absolute, dar ponderea sa în bugetul public național a scăzut, fapt care indică o diminuare a priorității sectorului educațional.
6. Analiza cheltuielilor publice pentru educație și a modului în care acestea au fost executate relevă discrepanțe între planificare și realitate, atât în termeni de volum, cât și de utilizare eficientă. Această situație sugerează necesitatea perfecționării mecanismului de alocare și executare bugetară în domeniul educației, bazat pe indicatori de performanță și nevoi reale.
7. Analizând salariile din domeniul Educației, se constată că aceste rămân constant sub nivelul mediu pe economie și considerabil mai mici față de domeniile Administrație publice și Sănătate și asistență socială, fapt care pe de o parte - descurajează intrarea tinerilor în sistemul educațional, iar pe de altă parte – stimulează plecarea cadrelor didactice din acesta.

În urma celor concluzionate putem recomanda:

- 1.** Guvernului Republicii Moldova - dezvoltarea unei platforme naționale de date educaționale, pentru a îmbunătăți eficiența planificării, crearea unui sistem centralizat și transparent de colectare și analiză a indicatorilor educaționali, inclusiv la nivel teritorial;
- 2.** reconfigurarea în continuare a rețelei educaționale, fiind necesară adaptarea infrastructurii la distribuția geografică a populației, evitând subutilizarea în zonele rurale și supraaglomerarea în cele urbane.
- 3.** revizuirea politicilor salariale, întrucât ajustarea salariilor în educație la niveluri competitive este crucială pentru a atrage și menține cadre didactice calificate.
- 4.** Creșterea eficienței alocării bugetare prin distribuția resursele financiare proporțional cu sarcina educațională și în funcție de performanță, prin mecanisme transparente și bazate pe indicatori clari.
- 5.** diversificarea surselor de finanțare pentru educație, de exemplu printr-o implicare mai accentuată a sectorului privat, atragerea de fonduri externe și parteneriatele public-private, pentru a spori resursele disponibile fără a depinde exclusiv de bugetul public.
- 6.** consolidarea învățământului profesional tehnic, în mod special prin modernizarea conținuturilor și prevederilor curriculare, și extinderea învățământului dual, pentru a răspunde nevoilor pieței muncii.
- 7.** continuarea investițiilor în echipamente IT și formarea digitală a cadrelor didactice, întrucât acestea sunt esențiale pentru modernizarea educației și reducerea inegalităților.

ANEXE

**Tabelul A.1. Numărul de instituții de învățământ în Republica Moldova, în anii de studii
2000-2024**

Anul de studii	Educație timpurie (ET)	Învățământ primar și secundar general (PSG)	Învățământ profesional tehnic secundar (PTS)	Învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)	Învățământ superior (SP)	Total
2000/01	1135	1573	80	60	47	2895
2001/02	1128	1584	82	67	47	2908
2002/03	1192	1587	83	63	45	2970
2003/04	1246	1583	83	60	40	3012
2004/05	1269	1577	81	56	35	3018
2005/06	1295	1558	78	51	35	3017
2006/07	1305	1546	78	49	31	3009
2007/08	1334	1541	75	49	31	3030
2008/09	1349	1526	75	47	31	3028
2009/10	1362	1512	75	47	33	3029
2010/11	1381	1489	75	48	33	3026
2011/12	1400	1460	70	48	34	3012
2012/13	1418	1396	67	47	34	2962
2013/14	1440	1374	67	45	32	2958
2014/15	1453	1347	61	45	31	2937
2015/16	1461	1323	47	45	31	2907
2016/17	1469	1291	45	41	30	2876
2017/18	1458	1243	45	41	29	2816
2018/19	1484	1246	44	45	29	2848
2019/20	1486	1255	44	47	27	2859
2020/21	1485	1241	44	47	24	2841
2021/22	1483	1231	44	47	24	2829
2022/23	1479	1218	43	47	21	2808
2023/24	1479	1201	40	48	21	2789
2024/25	*	*	34	47	16	

Tabelul A.2 Numărul de copii, elevi, studenți în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, în anii de studii 2000-2024

Anul de studii	Educație timpurie (ET)	Învățământ primar și secundar general (PSG)	Învățământ profesional tehnic secundar (PTS)	Învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)	Învățământ superior (SP)	Total
2000/01	*	631263	22804	19897	79082	
2001/02	*	620291	22999	17004	86414	
2002/03	*	605179	22647	15207	95039	
2003/04	106538	580538	22757	18727	104029	832589
2004/05	109692	548527	22696	23618	114552	819085
2005/06	113135	519027	25005	27060	126132	810359
2006/07	116239	493451	23656	30223	127997	791566
2007/08	120111	462783	24506	31307	122939	761646
2008/09	123903	436071	24270	32683	114865	731792
2009/10	125981	415462	22161	32249	109892	705745
2010/11	130041	396488	21419	32164	107813	687925
2011/12	135427	381418	20320	31442	103956	672563
2012/13	141083	367251	19581	30725	102458	661098
2013/14	145296	353207	18248	29251	97285	643287
2014/15	147733	340977	17508	29810	89529	625557
2015/16	149936	334509	16098	30428	81669	612640
2016/17	150177	333729	18980	29811	74726	607423
2017/18	149216	335621	16948	29638	65543	596966
2018/19	149513	334159	15306	29042	60608	588628
2019/20	149702	333144	14673	28891	56840	583250
2020/21	134158	334375	15077	29766	59033	572409
2021/22	137113	336713	15015	30983	59647	579471
2022/23	133359	334542	14357	31574	56758	570590
2023/24	129592	334404	13860	32273	56527	566656
2024/25	*	*	14485	33303	58941	

**Tabelul A.3 Numărul cadre didactice în instituțiile de învățământ din Republica Moldova,
în anii de studii 2004/05-2023/24**

Anul de studii	Educație timpurie (ET)	Învățământ primar și secundar general (PSG)	Învățământ profesional tehnic secundar (PTS)	Învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)	Învățământ superior (SP)	Total
2004/05	10003	41101	2331	2163	5909	61507
2005/06	10292	40977	2432	1972	6221	61894
2006/07	10517	40131	2478	1999	6571	61696
2007/08	10932	38743	2447	1967	6447	60536
2008/09	11215	36986	2344	2027	6415	58987
2009/10	11696	36998	2234	2502	6413	59843
2010/11	11961	37330	2257	2574	6493	60615
2011/12	12330	36203	2200	2543	6147	59423
2012/13	12532	34221	2171	2551	6003	57478
2013/14	12334	32188	2144	2475	5741	54882
2014/15	12431	30872	2096	2417	5372	53188
2015/16	12575	29580	1854	2373	5305	51687
2016/17	12640	28880	1852	2258	5036	50666
2017/18	12559	28588	1840	2361	4839	50187
2018/19	12785	27691	1731	2338	4545	49090
2019/20	12839	27426	1597	2268	4291	48421
2020/21	12750	26897	1513	2230	4114	47504
2021/22	12805	26506	1453	2304	4020	47088
2022/23	12582	26272	1372	2399	3772	46397
2023/24	12568	25994	1266	2325	3699	45852

Tabelul A.4 Numărul populației școlare raportat la numărul instituțiilor de învățământ, pentru diferite tipuri de instituții de învățământ, anii de studii 2004/05-2023/24

Anul de studii	Educație timpurie (ET)	Învățământ primar și secundar general (PSG)	Învățământ profesional tehnic secundar (PTS)	Învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)	Învățământ superior (SP)	Total
2004/05	86,44	347,83	280,20	421,75	3272,91	271,40
2005/06	87,36	333,14	320,58	530,59	3603,77	268,60
2006/07	89,07	319,18	303,28	616,80	4128,94	263,07
2007/08	90,04	300,31	326,75	638,92	3965,77	251,37
2008/09	91,85	285,76	323,60	695,38	3705,32	241,68
2009/10	92,50	274,78	295,48	686,15	3330,06	233,00
2010/11	94,16	266,28	285,59	670,08	3267,06	227,34
2011/12	96,73	261,25	290,29	655,04	3057,53	223,29
2012/13	99,49	263,07	292,25	653,72	3013,47	223,19
2013/14	100,90	257,06	272,36	650,02	3040,16	217,47
2014/15	101,67	253,14	287,02	662,44	2888,03	212,99
2015/16	102,63	252,84	342,51	676,18	2634,48	210,75
2016/17	102,23	258,50	421,78	727,10	2490,87	211,20
2017/18	102,34	270,01	376,62	722,88	2260,10	211,99
2018/19	100,75	268,19	347,86	645,38	2089,93	206,68
2019/20	100,74	265,45	333,48	614,70	2105,19	204,00
2020/21	90,34	269,44	342,66	633,32	2459,71	201,48
2021/22	92,46	273,53	341,25	659,21	2485,29	204,83
2022/23	90,17	274,67	333,88	671,79	2702,76	203,20
2023/24	87,62	278,44	346,50	672,35	2691,76	203,18

Tabelul A.5 Numărul populației școlare raportat la numărul cadrelor didactice, pentru diferite tipuri de instituții de învățământ, anii de studii 2004/05-2023/24

Anul de studii	Educație timpurie (ET)	Învățământ primar și secundar general (PSG)	Învățământ profesional tehnic secundar (PTS)	Învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)	Învățământ superior (SP)	Total
2004/05	10,97	13,35	9,74	10,92	19,39	13,32
2005/06	10,99	12,67	10,28	13,72	20,28	13,09
2006/07	11,05	12,30	9,55	15,12	19,48	12,83
2007/08	10,99	11,94	10,01	15,92	19,07	12,58
2008/09	11,05	11,79	10,35	16,12	17,91	12,41
2009/10	10,77	11,23	9,92	12,89	17,14	11,79
2010/11	10,87	10,62	9,49	12,50	16,60	11,35
2011/12	10,98	10,54	9,24	12,36	16,91	11,32
2012/13	11,26	10,73	9,02	12,04	17,07	11,50
2013/14	11,78	10,97	8,51	11,82	16,95	11,72
2014/15	11,88	11,04	8,35	12,33	16,67	11,76
2015/16	11,92	11,31	8,68	12,82	15,39	11,85
2016/17	11,88	11,56	10,25	13,20	14,84	11,99
2017/18	11,88	11,74	9,21	12,55	13,54	11,89
2018/19	11,69	12,07	8,84	12,42	13,34	11,99
2019/20	11,66	12,15	9,19	12,74	13,25	12,05
2020/21	10,52	12,43	9,96	13,35	14,35	12,05
2021/22	10,71	12,70	10,33	13,45	14,84	12,31
2022/23	10,60	12,73	10,46	13,16	15,05	12,30
2023/24	10,31	12,86	10,95	13,88	15,28	12,36

Tabelul A.6 Numărul cadrelor didactice raportat la numărul instituțiilor de învățământ, pentru diferite tipuri de instituții de învățământ, anii de studii 2004/05-2023/24

Anul de studii	Educație timpurie (ET)	Învățământ primar și secundar general (PSG)	Învățământ profesional tehnic secundar (PTS)	Învățământ profesional tehnic postsecundar (PTPs)	Învățământ superior (SP)	Total
2004/05	7,88	26,06	28,78	38,63	168,83	20,38
2005/06	7,95	26,30	31,18	38,67	177,74	20,52
2006/07	8,06	25,96	31,77	40,80	211,97	20,50
2007/08	8,19	25,14	32,63	40,14	207,97	19,98
2008/09	8,31	24,24	31,25	43,13	206,94	19,48
2009/10	8,59	24,47	29,79	53,23	194,33	19,76
2010/11	8,66	25,07	30,09	53,63	196,76	20,03
2011/12	8,81	24,80	31,43	52,98	180,79	19,73
2012/13	8,84	24,51	32,40	54,28	176,56	19,41
2013/14	8,57	23,43	32,00	55,00	179,41	18,55
2014/15	8,56	22,92	34,36	53,71	173,29	18,11
2015/16	8,61	22,36	39,45	52,73	171,13	17,78
2016/17	8,60	22,37	41,16	55,07	167,87	17,62
2017/18	8,61	23,00	40,89	57,59	166,86	17,82
2018/19	8,62	22,22	39,34	51,96	156,72	17,24
2019/20	8,64	21,85	36,30	48,26	158,93	16,94
2020/21	8,59	21,67	34,39	47,45	171,42	16,72
2021/22	8,63	21,53	33,02	49,02	167,50	16,64
2022/23	8,51	21,57	31,91	51,04	179,62	16,52
2023/24	8,50	21,64	31,65	48,44	176,14	16,44

Tabelul A.7 Câștigul salarial mediu lunar brut, pe economie și din domeniile Învățământ (Înv.), Administrație Publică (AP), Sănătate și asistență socială (SAS)

Anul	Câștigul salarial mediu lunar brut, lei				Salariul din învățământ exprimat în % din salariul mediu pe economie	Diferența procentuală dintre salariul mediu din învățământ și:	
	Economie	Înv	AP	SAS		AP	SAS
2000	407,9	247,7	517,7	230,1	60,73	-109,00	+7,11
2001	543,7	336,9	742,3	314,6	61,96	-120,33	+6,62
2002	691,5	463,3	989,1	439,1	67,00	-113,49	+5,22
2003	890,8	610,2	1049,9	578,8	68,50	-72,06	+5,15
2004	1103,1	710,7	1204,6	844,7	64,43	-69,49	-18,85
2005	1318,7	881,8	1363,6	1016,7	66,87	-54,64	-15,30
2006	1697,1	1209,3	2164,4	1333,5	71,26	-78,98	-10,27
2007	2065,0	1351,2	2389,0	1703,2	65,43	-76,81	-26,05
2008	2529,7	1670,5	2802,4	2265,5	66,04	-67,76	-35,62
2009	2747,6	2135,6	3209,0	2718,2	77,73	-50,26	-27,28
2010	2971,7	2361,0	3204,8	2886,3	79,45	-35,74	-22,25
2011	3042,2	2755,6	3456,5	3032,9	90,58	-25,44	-10,06
2012	3386,2	2997,4	4123,3	3335,1	88,52	-37,56	-11,27
2013	3674,2	3040,0	4808,2	3610,0	82,74	-58,16	-18,75
2014	4089,7	3391,1	5243,4	4068,8	82,92	-54,62	-19,98
2015	4538,4	3841,6	5748,6	4391,2	84,65	-49,64	-14,31
2016	4997,8	4046,0	6180,3	4972,9	80,96	-52,75	-22,91
2017	5587,4	4478,6	7372,8	5618,7	80,16	-64,62	-25,46
2018	6268,0	5155,7	8449,5	6161,5	82,25	-63,89	-19,51
2019	7233,7	6327,6	9118,6	7024,8	87,47	-44,11	-11,02
2020	7943,0	7016,8	9985,4	8668,6	88,34	-42,31	-23,54
2021	8979,8	7462,3	10501,3	11109,1	83,10	-40,72	-48,87
2022	10447,3	8445,5	12054,3	11729,7	80,84	-42,73	-38,89
2023	12209,2	10073,5	13985,8	13440,9	82,51	-38,84	-33,43

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Subsemnatul, **UNȚILA Dumitru**, absolvent al Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Științe economice, program de master cu frecvență, promoția 2025, declar pe propria răspundere, că teza de master cu titlul: **„PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI EDUCATIONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA”**, elaborată sub coordonarea dlui **CORETCHI Boris**, dr., conferențiar universitar, pe care urmează să o susțin în fața comisiei, este originală, îmi aparține și îmi asum conținutul acesteia în întregime.

Declar că nu am plagiat altă teză de master sau/și licență, monografii, lucrări de specialitate, articole etc., publicate sau postate pe internet, toate sursele bibliografice folosite la elaborarea tezei fiind menționate în conținutul acesteia.

De asemenea, declar că sunt de acord ca teza mea de master să fie verificată prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la introducerea conținutului acesteia într-o bază de date în acest scop.

Data _____

Semnătura _____

BIBLIOGRAFIE

- ¹ Cucos Constantin. Educația. Dimensiuni culturale și interculturale. Iași, Polirom, 2000.
- ² Ion T. Radu, Liliana Ezechil. Pedagogie. Fundamente teoretice. Ediția a II-a. Editura V & I Integral, 2002, 152 p.
- ³ Eugen Noveanu, Dan Potolea. Științele educației. Dicționar Enciclopedic. Volumul II, Ed. Sigma. 2008, 580 p.
- ⁴ <https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-din-pitesti/fundamentele-psihiologiei/conceptul-de-educatie-curs/50546014>
- ⁵ Letiția Muntean-Trif. Management educațional. Ed. Presa Universitară Clujeană, 2023, 332 p.
- ⁶ Sorin Cristea. Fundamentele pedagogiei. Iași, Polirom, 2010, 394 p.
- ⁷ Ion Verboncu, Ovidiu Nicolescu. Managementul organizației. București, Editura Economică, 2007, 648 p.
- ⁸ Eugen Burduș. Fundamentele managementului organizației, ediția a II-a. Editura Economică, 2007, 256 p.rv
- ⁹ Tudorică Roxana, Managementul educației în context european, Editura Meronia, București, 2006
- ¹⁰ Ramona Răduț-Taciu, Mușata-Dacia Bocoș, Olga Chiș. Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar. Ed. 2015, Paralela 45, 584 p.
- ¹¹ Emil Păun , Dan Potolea. Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative, Ed. Polirom, 2002, 248 p.
- ¹² Ioan Neacșu, Monica-Mihaela Beșcu. Management calitativ și leadership în învățământul preșcolar. Strategii investigative și valori inovativ-motivaționale. Ed. Universitară, 2022, 204 p.
- ¹³ Tony Bush. Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale. Ediția a II-a, Editura Polirom, 2021.
- ¹⁴ <https://cfcl.upsc.md/>
- ¹⁵ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro
- ¹⁶ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146666&lang=ro#
- ¹⁷ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec-2022_1.pdf&ved=2ahUKEwi26qC-vfqKAxW-cfEDHT2SKMcQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw2QaI3EGKT6mhynIwj_gkmL
- ¹⁸ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=142481&lang=ro#
- ¹⁹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140710&lang=ro

-
- ²⁰ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145849&lang=ro
- ²¹ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141025&lang=ro
- ²² <https://mec.gov.md/ro/content/prezentare>
- ²³ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145849&lang=ro#
- ²⁴ <https://mec.gov.md/ro/content/misiunea-si-functiile>
- ²⁵ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136600&lang=ro
- ²⁶ <https://mecc.gov.md/ro/content/problemele-si-perspectivale-dezvoltarii-sistemului-educational-abordate-de-ministrul>
- ²⁷ <https://mec-dev.md/ro/press-releases/mai-multe-subiecte-de-actualitate-din-domeniul-educatiei-au-fost-discutate-cu>
- ²⁸ <https://mec.gov.md/ro/content/ministrul-dan-perciun-s-intalnit-cu-manageri-de-scoli-si-licee-din-republica-moldova>
- ²⁹ <https://www.edu.gov.md/ro/content/reactia-ministerului-educatiei-si-cercetarii-la-actiunile-de-protest-organizate-de-federatia>
- ³⁰ <https://edu.gov.md/ro/content/semnarea-memorandumului-de-intelegere-care-prevede-implementarea-eficienta-tehnologiilor>
- ³¹ <https://mec.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-si-cercetarii-parteneriat-cu-langly-oxford-english-si-proiectul>
- ³² <https://mecc.gov.md/ro/content/110-institutii-de-invatamant-din-tara-au-fost-dotate-cu-seturi-de-robotica-de-ultima>
- ³³ <https://mecc.gov.md/ro/content/prima-platforma-online-domeniul-invatamantului-profesional-tehnic-fost-lansata-moldova>
- ³⁴ <https://mec.gov.md/ro/content/profesorii-se-pot-inscrie-la-programul-national-de-alfabetizare-digitala>
- ³⁵ <https://mec.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-si-cercetarii-desfasoara-consultari-publice-privind-documentele-de>
- ³⁶ https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13875
- ³⁷ <https://mec.gov.md/ro/content/fost-aprobata-conceptia-dezvoltarii-curriculumului-scolar>
- ³⁸ <https://gov.md/ro/content/hg-cu-privire-la-aprobarea-programul-de-dezvoltare-educatiei-incluzive-republica-moldova>
- ³⁹ <https://mecc.gov.md/ro/content/programul-national-investim-profesori-va-continua-si-anul-2024>
- ⁴⁰ <https://www.unicef.org/moldova/>

-
- ⁴¹ <https://tekwill.online/>
- ⁴² <https://www.erasmusplus.md/>
- ⁴³ <https://www.undp.org/ro/moldova/proiecte>
- ⁴⁴ Corețchi, B., Gribincea, AL. European Union relations with countries with economies in transition. In: Cogito, Multidisciplinary Research Journal Bucharest, 2011, nr. 2/June, Vol. III, p. 65-71., 0,4 c.a. ISSN 2068-6706.
- ⁴⁵ <https://europass.europa.eu/en/europass-digital-tools/european-qualifications-framework>
- ⁴⁶ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137990&lang=ro
- ⁴⁷ <https://mecc.gov.md/ro/content/cadrul-national-al-calificarilor-2>
- ⁴⁸ <https://www.gov.md/ro/content/hg-cu-privire-la-aprobarea-programul-de-dezvoltare-educatiei-incluzive-republica-moldova>
- ⁴⁹ <https://incluziune.gov.md/ro/content/educatia-incluziva-instruirea-cadrelor-didactice-din-moldova>
- ⁵⁰ <https://www.educatieonline.md/>
- ⁵¹ <https://e-transformare.md/2021/05/19/e-educatie-in-republica-moldova/>
- ⁵² <https://statistica.gov.md/ro>
- ⁵³ https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__07%20INV/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
- ⁵⁴ Corețchi, B., Gribincea, Al., Gribincea, C. Diversificarea comerțului exterior cu produse agroalimentare ca factor al eficientizării relațiilor economice al Republicii Moldova. Chișinău: S. n., 2014 (Tipogr. “Print-Caro”). 241 p. ISBN 978-9975-56-195-2.
- ⁵⁵ Corețchi, B., Busmachi, E. Advanced Analysis of Socio-Economic Inequality in the Republic of Moldova Through the Lens of Lorenz and Weidlich Models. In: Proceedings Book, VIII. International Applied Social Sciences Congress - (C-IASOS – 2024), Peja – Kosovo, 02-05 October 2024, pp. 697-705, ISBN: 978-625-94328-3-0.
- ⁵⁶ Corețchi, B. Impact of the innovative capital on the security of the national economy. In: Social Economic Debates, 2018, Vol. 7, p. 56-63. ISSN 2360-1973; ISSN-L 2248-3837